

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE "YOUTH, SCIENCE, EDUCATION:
TOPICAL ISSUES,
ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS "

Prague,
Czech

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE:
YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS
AND INNOVATIONS**

Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference

5-part, 5-167 pages.

Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research workers. The articles contain the study, reflecting the processes and changes in the structure of modern science. The collection of scientific articles is for students, postgraduate students, doctoral candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the trends of modern science development.

Homepage: <http://academicsresearch.com/index.php/ysetiaai/issue>

25.10.2022

CONTENT	
РОЛЬ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ «ЭКОНОМИЧЕСКИХ» ОПЕРАТОРОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ. Рафикова Муаттар Равшановна Жолмурзаев Гафур Куанышбаевич	5
ОБРАЗ ХЛЕСТАКОВА В ПРОИЗВЕДЕНИИ ГОГОЛЯ «РЕВИЗОР» Давлятова Гульчехра Насыровна Нуъмонова Мадинабону	11
AFFIKSOIDLARNING SO‘ZNING MORFEM TARKIBI, SO‘Z YASALISHI TARKIBIGA TA’SIRI VA USLUBIY XUSUSIYATLARI. Mamurjon Ibragimov	21
IFLOSLANGAN SUVLARNING PAYDO BO‘LISH OMILLARI VA ULARNING TUPROQ VA O‘SIMLIK DUNYOSIGA KO‘RSATADIGAN TA’SIRI O‘rmonov Salimjon	25
СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ Хомидова Лазиза Равшановна Усманов Ислон Алишерович Таштемирова Замира Сотволдыевна	30
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ELEKTRON DARSLIK LARDAN FOYDALANISH Yuldasheva Gulbahor Ibragimovna	36
АНГЛИЦИЗМ – КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА Усмонова Мадина Фарходжон кизи, Курбонова Матлуба Гайратжон кизи	40
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ Курбонова Матлуба Гайратжон кизи Мухиддинов Анвар Гофурович	47
YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR MADANIYATI VA ESTETIK DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI. E.Q.Abduraimov	54
TRANSLATION AS A VERBAL REALITY OF CONSCIOUSNESS Ruzieva Makhfuza Khikmatovna	62
O‘ZBEK TILIMIZNING TARIXI VA BUGUNGI KUNDAGI AHVOLI TIL MILLAT RUHI ASOSIDA Sanoyeva Zarnigor O‘tkir qizi	67
SPECIAL PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ CREATIVE THINKING SKILLS Sodikova Dilfuza Ropijonova	73
РОЛЬ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЯЗЫКЕ РЕКЛАМЫ Абдуллаева Наира Эркинжон кизи Нишанов Яшин Иззатуллаевич	78
МАШИНАЛИ ЎҚИТИШ ВА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ АМАЛИЙ СОҲАЛАРДА ҚЎЛЛАНИШ ТЕНДЕНСИЯЛАРИ Рахимов Қувватали Сотволдиев Абдумалик Дилмурод ўғли	85
KREATIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING ART-DIZAYNGA OID BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Doniyorova Shahnoza Erkinovna	92
TA'LIM JARAYONIDA BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING IJODIY FAOLIYATINI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI D.M.Malikova	97
IJTIMOIIY MUNOSABATLARDA XOTIN-QIZLAR ROLI (Pokiston misolida) Latipova G.Sh.	103
MATEMATIKA FANINI O‘QITISH JARAYONIGA TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI TATBIQ ETISH	109

Kamalova Shaxzoda Kaxramon qizi	
TEXNIK IJODKORLIK VA KONSTRUKSIYALASH FANINI O'QITISHDA KOMPYUTER DASTURLARDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI D.A. Sayfullayeva Navro'zova Sadoqat Tursunboy qizi	113
GENESIS AND PROGRESS OF LITERARY FAIRIES IN RUSSIAN PROSE Toshpolatova Nargiza Rasulovna Gimadetdinova Victoria Gennadievna	121
TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISHDA SANOAT ROBOTLARNING TURLARI VA SAMARADORLIGINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI D.A. Sayfullayeva Nurmatov Azizbek Nusrat o'g'li	126
ANALYSIS OF EXPORT CIRCULATION OF FIRMS AND COMPANIES Azizbek Khurramov Nasrullayev Azamkhon Berdiyorova Iroda Akhtamova Parizod	135
CONTENT AND ESSENCE OF THE CONCEPT OF COMPETITIVENESS Xodjimirzayeva Sayyora Muxiddinovna Ahmedov Oybek Turgunpulatovich	141
DEVELOPMENT OF SPIRITUAL KNOWLEDGE SLOWDOWN AND ITS DESTRUCTIVE NATURE Г.Бекмуродова	146
CHARACTERISTICS OF YOUTH LIFESTYLE Z. Sh. Boymurodov	151
STEAM - TA'LIMGA ZAMONAVIY VA MUKAMMAL YONDASHUV Ahmedova Lola Abdivasi qizi	155
AYOLLAR KIYIMLARINI LOYHALASHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH Barotova Surayyo	159
CHARACTERISTICS OF SOCIALLY DESTRUCTIVE PROCESSES Г.Бекмуродова	163

**РОЛЬ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ «ЭКОНОМИЧЕСКИХ»
ОПЕРАТОРОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7219621>

Рафикова Муаттар Равшановна,
*преподаватель, PhD Таможенного
института Государственного
таможенного комитета Республики
Узбекистан.*

Жолмурзаев Гафур Куанышбаевич
*курсант 4 курса Таможенного института
Государственного таможенного
комитета Республики Узбекистан.*

Аннотация: в данной статье дано понятие об специальных категориях участников занимающихся внешнеэкономической деятельностью, именуемых как «уполномоченный экономический оператор» понятие и сущность этого термина.

Abstract: in this article, the concept of special categories of participants engaged in foreign economic activity, referred to as "authorized economic operator", also is given the concept and essence of this term.

Ключевые слова: уполномоченный экономический оператор, реестр, лицензия, оператор.

Key words: authorized economic operator, registry, license, and operator.

В начале XXI в. с изменением характера и масштабов внешнеэкономических связей на первый план выходит не только обеспечение безопасности международной торговли, но и создание упрощенного и гармонизированного подхода в сфере таможенного регулирования. В настоящее время одним из приоритетных направлений развития таможенных

органов выступает установление партнерских отношений с законопослушными участниками внешнеэкономической деятельности.

Однако, чтобы подобное сотрудничество действительно приносило пользу, необходимы отлаженные каналы взаимодействия между таможенными службами и бизнесом. Следует развивать различные формы сотрудничества между ними, как, например, присвоение статуса уполномоченного экономического оператора (далее – УЭО). [1]

В нашей стране реализуются системные меры по совершенствованию таможенного администрирования и повышению эффективности деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан, а также по дальнейшему упрощению и совершенствованию таможенных процедур.

В частности, введен институт уполномоченных экономических операторов, предусматривающий предоставление права на использование упрощенных таможенных процедур добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности, отвечающим требованиям, установленным в соответствии с требованиями международных стандартов в области таможенного администрирования. На сегодняшний день, в республике 50^[2] юридических лиц, имеющих статус уполномоченного экономического оператора, пользующихся специальными упрощениями при осуществлении таможенных операций.

Внедрение данного института способствует дальнейшему упрощению таможенных процедур, повышению эффективности деятельности таможенных органов, а также устранению бюрократических барьеров на пути развития бизнеса и улучшению инвестиционного климата в стране.

¹ Шинкевич В. А «Институт уполномоченного экономического оператора в европейском союзе» 108 стр.

² <https://customs.uz/ru/lists/view/237>

Вместе с тем практика, сложившаяся за прошедший период, показывает необходимость решения следующих системных задач по широкому внедрению в практику института уполномоченных экономических операторов. В частности,

во-первых, четко определить порядок организации деятельности уполномоченных экономических операторов, расширить перечень специальных упрощений, предоставляемых уполномоченным экономическим операторам, исходя из отраслевых международных стандартов;

во-вторых, дальнейшее совершенствование критериев и процедур отбора для включения в реестр уполномоченных экономических операторов;^[3]

в-третьих, приведение института уполномоченных экономических операторов в соответствие с требованиями передового зарубежного опыта и международных стандартов в данной области.

Уполномоченный экономический оператор — статус, предоставляемый юридическим лицам, отвечающим требованиям настоящего Положения, для использования упрощенных таможенных процедур при совершении таможенных операций;

Свидетельство о включении юридического лица в реестр уполномоченных экономических операторов (далее — свидетельство) — электронный документ с QR-кодом (матричным штрихкодом), оформляемый в электронном виде в соответствии с формой в Приложении 1 к настоящему Положению, подтверждающий статус оператора и дающий право на использование специальных упрощенных таможенных процедур при совершении таможенных операций;

3 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 24.08.2020 г. № 500

Реестр уполномоченных экономических операторов (далее — Реестр) — перечень юридических лиц, которым предоставлено право пользования упрощенными таможенными процедурами при осуществлении таможенных операций и имеющих свидетельство, формируемый Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан (далее-комитет) и размещаемый на официальном сайте Комитета;

Оператор - торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли. Обычно подразумевается торговля ценными бумагами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) на фондовой бирже.

Основная часть данного тезиса заключается в изучении УЭО зарубежных стран, с целью внедрения их передового опыта на территории Республики Узбекистан. Современная тенденция развития и упрощения таможенных процедур основана на международных договорах и соглашениях, способствующих ускорению торговли и бизнеса. В соответствии с этим «взаимным доверием» между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, был создан реестр УЭО, которые пользуются определенными льготами и упрощениями при перемещении груза через таможенные границы. В статье X ГАТТ упоминается об обеспечении предварительным информированием «о внутренних порядках стран-участниц», путем опубликования на официальном веб-сайте государственного таможенного комитета, причем каждый месяц, с целью обеспечения гласности и прозрачности, а также способствует предотвращению дискриминации.

При изучении опыта ряда передовых стран, в частности Китайской народной Республики, можно увидеть аналогичную структуру категории торговых операторов, но там конечно же есть своя специфика. Заключается она в следующем: все лица которые перевозят товары и транспортные средства, а также услуги через таможенную границу Китая, автоматически

входят в базу (в нашем случае реестр) торговых операторов. В этой уникальной системе у них имеется четыре категории участников ВЭД: недобросовестные, с низкой, средней и высоким уровнем доверия. И в соответствии с каждым уровнем есть свои привилегий. Принцип ведения деятельности УЭО в практике является взаимовыгодность и обмен информациями между таможенными органами и участниками ВЭД. Это положение было рекомендованной практикой рамочных стандартов SAFE, что взаимное доверие – есть основной фактор необходимый в любых сферах деятельности жизни.

Участники ВЭД хотят, как можно быстрее, чем это возможно выпустить свой товар. Дабы избежать издержек и экономических барьеров, поэтому выбирают различные условия оплаты, такие как предоплата и многие другие меры. Поэтому происходит постоянное реформирование и совершенствование системы таможенных органов, ориентированная на упрощение процедур торговли, а также для дальнейшего членства в ВТО. И согласно 7 статье ГАТТ от 1994 года указывается, что все страны участницы должны иметь такой реестр взаимодовверенных лиц, и опубликовать их в общедоступных местах, которые пользуются определенными льготами при ввозе и вывозе товаров через таможенную границу.

Согласно вышеуказанным, можно сказать институт УЭО, являются ярким примером того, что настоящая цель таможенных органов не установление барьеров и взимание пошлин, а содействие и развитие торговли, ускорение выпуска товаров, дальнейшее развитие отношений с бизнес средой. Но чтобы стать, уполномоченным экономическим оператором требования очень высоки, и хоть незначительное нарушение, не связанное с таможенными платежами, может быть причиной приостановления или отмены лицензии и исключение из списка УЭО. Следовательно, я полагаю целесообразно «смягчить» условия и требования касающихся данной категории участников

ВЭД, чтобы увеличить количество УЭО и тем самым увеличить товаропоток тем самым развить экспортный потенциал нашей страны.

Использованная литература:

1. Шинкевич В. А. «Институт уэо в европейском союзе». Минск : БГУ. 2017 г. 108 стр.
2. Постановление Кабинета Министров «Об утверждении Положения об уполномоченных экономических операторах от 24.08.2020 г. № 500.
3. <https://tfig.unece.org/RUS/contents/authorized-economic-operators.html>.
4. <https://www.wikipedia.ru>.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7220424>

Давлятова Гульчехра Насыровна

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент

Нуъмонова Мадинабону

Магистрант 2 курса

Ферганский государственный университет

Аннотация. Юмор и сатира являются инструментами многих авторов. Поскольку они производят комический эффект, авторы используют их, чтобы показать недостатки, изъяны и типичные модели поведения современного образа жизни. Однако для достижения этого языкового эффекта автор должен использовать языковые средства, которые вызывают речевые механизмы, вызывающие желаемую реакцию читателя. Поскольку эти средства варьируются от писателя к писателю, данная статья актуальна для нашего исследования. Цель данной статьи - объяснить языковые механизмы комизма в произведениях Н.В. Гоголя на основе образности Хлестакова в комедии "Ревизор".

Ключевые слова и выражения: Гоголь, образ, система персонажей комедии, фамилия, комический тип, молодой человек, особое внимание, персонаж

Среди различных характеристик художественного образа главной особенностью этой литературной концепции состоит в том, что она объединяет, с одной стороны, личные, а с другой – общечерты, симптоматичные для многих людей. В этом смешении неповторяемого и типичного для всех и заключается секрет правдивости хорошей литературы. Литературоведы используют понятия "характер" и "тип" для анализа соотношения особенного

и общего в героических фигурах. Характер – это черта во всем живом многообразии черт и качеств, присущих человеческой личности.

Термин "тип" обычно употребляется синонимично термину характер, указывая на то, что тип - это социально обусловленная личность. Другими словами, типология характера облегчается установками и условиями, в которых этот характер взаимодействует и проявляется. Обобщению, или типологии, способствует анализ среды обитания персонажей.

Примером может служить знаменитый Плюшкин в первом томе "Мертвых душ". Только после того, как писатель описывает его окружение, заурядный защитник становится сверхъестественным жадинами. Сначала он произносит свое вульгарное прозвище "Заплатанный", после этого находит свое сходство с Ключицей и, наконец, описывает свою комнату, наполненную гнилыми вещами.

В создании этого образа мы уже видим несколько типологических приемов:

- 1) выдвижение второстепенных характеристик героя (прозвище),*
- 2) уподобление (сравнение с Ключицей) и*
- 3) использование экстерьера и интерьера (описание дома, комнаты Плюшки)*

Точные наблюдения Б.Л. Пастернака - героя Точные наблюдения Б.Л. Пастернака как нельзя более применимы к тайне типологии образа.

'Образ светит на образ, а предмет отрывается от предмета'.

Концепция Пастернака может быть прочитана в связи с анализом образа Хлестакова следующим образом. Тип Хлестакова впервые создается в системе персонажей комедии "Ревизор". Для этого мы должны обратиться к важнейшему методу изучения театрального произведения: анализу списка персонажей. Целую галерею комических типов, Гоголь создает намеренно. Первый способ типизации персонажей - это говорящие фамилии. Многие из них не имеют смысла для современного читателя. Поэтому для в

яснения значений важных личных имен рекомендуется обращаться к словарю Даля. Городничий Антон Антонович Сквозник-

Дмухановский - первый из 25 персонажей; для читателей и зрителей XIX века Сквозник-Дмухановский, как и фамилия смотрителя училища Хлопова,

- разговорное слово с явно внутренней формой (к сожалению, в то время учеников нещадно пороли кнутом). Как отмечает Даль, "Сквозник"

- это умный человек, опытный хитрец, нахал [Даль, 2000, с. 149].

"Дмухановский" - происходит от глагола "дмиться", прямое толкование которого - "кадить" или "дымить" на церковной службе, или образно - "вести себя напыщенно".

[Даль, 2000, с. 67]. Следует добавить, что термин "сквозник" использовался и в другом значении "чайная сортировка", то есть сложная сортировка дорогих полуцветочных чаев [Даль, 2000, с. 149]. В сочетании с глаголом "Дмухановский" образ градоначальника, как помнится, вызывает в памяти ароматный заварочный чайник. Учитывая, что Гоголь ввел это сравнение в свой художественный арсенал сравнение как самостоятельную поэтическую картину, можно с уверенностью сказать, что драматург создал шедевр картины с фамилией "Сквозник-

Дмухановский". Гоголь намеренно обратился к обыденным образам и выражениям и использовал их как материал для своего художественного олицетворения. Судья в комедии- Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин; "Тяп-ляп" часто используется как

идиома для негативного описания канцелярской работы. Заслуживает внимания и необычное имя судьи

- Аммос. Это слово созвучно с латинским *attonia* -

"нашатырь, нашатырный спирт". Гоголь, кажется, выбрал необычный принцип ассоциации с запахом при выдвижении своих комических героев. Городничий пахнет полуцветочным чаем. Судья пахнет резким глотком нашатыря.

Теперь можно увидеть

и другие возможности этой своеобразной ароматической номенклатуры. Начальнику богоугодного заведения дают душистую и благозвучную фамилию Земляника. Согласно словарю В. И. Даля, эта фамилия объясняется глаголом "прясть" и существительным "шпик" и связана с душистым и пряным салом. Многие исследователи объясняют, что фамилии Люлюков, Растаковский, Коробкин - это любимые занятия гос служащих 19 века: нюхать и курить табак, по своей сути ароматическое вещество.

Личные имена "Люлюков" и "Растаковский" олицетворяют недорогие сорта табака, а "Коробкин"

- табачный склад. Фамилии сотрудников милиции относятся к наиболее ярким синонимам для описания профессии работников правоохранительных органов: Уховертов, Свистунов и Держсиморда. Гоголь до предела карикатуризирует фамилии уездных врачей, купцов и слесарей. Местный врач - Наймай Гибнер (он невольно сравнивает его с "погибелью"), проныцательный купец - Абдулыч (соединение слов "абдулла" и "обманывать"), жена слесаря - Пошлепкина (слесарь был помешан на насечении нашлапок).

Иван Александрович Хлестаков прослеживается в этой сложной системе разговорных фамилий. Этимологи расходятся в объяснении фамилии, которая, как считается, происходит, во-первых, от существительного "Хлыщ" (шустрый, молодой человек, щеголь, умник), во-вторых, от глагола "хлестать" (одно из его переносных значений - "хватать"). Возможно, подобно фамилии Сквозник-

Дмухановский, Гоголь смог

создать образ молодого петербургского чиновника, щеголя и хвастуна. Письменные замечания – это

следующий способ типизации Гоголя об исполнителях ролей. После списка персонажей,

автор сделал восемь коротких набросков под названием "Характеры и кост

юмы". Гоголь утверждает, что актеры должны играть свои роли достоверно, учитывая всё: телосложение, возраст, речь, поведение и одежду. Автор комедии должен обратить особое внимание на высказывания, которые делают персонаж смешным. Комична быстрая смена "страха на радость, снисхождения на высокомерие" у простодушного, серьезного бурмистра ("Ревизор"). Ярким приемом гоголевской типологии и является сознательный отказ от ясности в портрете. Он "говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало". Комична жена бурмистра с ее контрастными вкусами, "наполовину воспитанная на романах и альбомах, наполовину на складах и девичьих комнатах" ("Ревизор"). Гоголевское изображение характера и гардероба Хлестакова контрастирует с образом бурмистра. Эта первая антитеза заслуживает особого внимания. Сквозник-Дмухановский - это так называемый "царь в голове", мудрый и опытный. Хлестаков же, напротив, "немного глуповат и, как часто говорят, не имеет без царя в голове" ("Ревизор"). Образ градоначальника наполнен содержанием и ароматом. Мы видим полный заварочный чайник и полуцветочный аромат крепкого чая. Образ Хлестакова характеризуется высказыванием: "Один из тех людей, которых в канцелярии премьер-министра называют пустыми" ("Генерал-ревизор"). Слова вырываются изнутри него. Более того, он оправдывает третье значение слова "хлестать": пить в больших количествах [Ожегов, 1994. [Ожегов, 1994, с. 363]]. Если есть чай, то есть и его потребители. На каждого Сквозника-Дмухановского найдется свой Хлестаков. Как ни странно, в этой типологии и теории костюма Хлестаков - единственный, кто который подходит на роль ревизора. Его главные качества - честность и наивность. Сквозник-

Дмухановский - городской вор и плут, его жена - молодая шарлатанка, Осип

-

"тихий злодей", судья - читатель запрещенных книг, Земляника - жадный до денег - прототип "голубого ворюшки" из романа "Двенадцать стульев" (который тоже был божественно спрятан), каждому есть что скрывать. И только почтмейстер напоминает Хлестакова своей наивностью и наивностью, любящей читать чужие письма. Гоголь объясняет природу большинства социальных явлений в России, создавая фигуры из своих вечных карикатур. Наши пороки трактуются известной народной мудростью о том, что "норостота хуже воровства". Эта мысль, по-видимому, является моралью комедии "Ревизор". Трепетное, почти мистическое явление субординации в России Гоголь иллюстрирует на примере естественного страха своих соотечественников перед проверками, доказательствами и исправлениями. Драматург ярко описывает, как рыцарство превращает всех людей в пародии на самих себя, лишая их разума и человеческого достоинства. Гоголь передает этот абсурд в немой сцене, которая является финалом комедии. Городничий стоит в центре, столбообразная фигура с раскинутыми руками и откинутой назад головой. Справа от него - жена и дочь, которые всем телом движутся к нему; за ними - почтмейстер, который превратился в вопросительный знак и смотрит в сторону зрителей; за ним - Лука Лукич, который самым невинным образом потерялся; за ним, на дальнем конце сцены, склонившись друг к другу с самыми сатирическими выражениями, обращаясь непосредственно к мэру и его семье Три женщины-гости. Голова Земляники слегка наклонена в сторону, как будто она к чему-то прислушивается, а позади него судья приседает почти на землю с вытянутыми руками, его губы шевелятся, как будто он свистит или вокализует."

Вот тебе, бабушка, в Юрьев день!

". Позади них стоит Коробкин, прищурившись и повернувшись лицом к зрителям, язвительно глядя на мэра; в дальнем конце - Добчинский и Бобчинский, и

х рты открыты, а глаза расширены, когда они двигают руками друг к другу. Остальные гости - просто столбы; в течение почти полутора минут окаме невшая группа сохраняет свою позу. Ошеломленным жестом мэра объявляет нам, что опытные и умные "рисовальщики" потеряли голову. Следует добавить, что в своих высказываниях о действующих лицах и сценах Гоголь широко использует такие типологические и родовые фигуры: взяточников, резонеров, кокеток, плутов, охотников, проныров, мошенников. Таким образом, Гоголь умело использует оценочную лексику для типизации. Типы Хлестакова в системе персонажей комедии "Ревизор" определяются особым приемом замещения, который использует Гоголь. Среди всех персонажей Хлестаков - петербургский чиновник, инкогнито с тайной миссией. Его образ создается бессознательно и коллективно - из худших страхов и предположений жителей уездного города. Ляпкин-

Тапкин и почтмейстер сразу же заявляют, что появление инкогнито - предвестник войны, что оно не связано ни с коррупцией, ни со взяточничеством, а с надвигающимся конфликтом с Турцией. Они даже не задумываются о том, что их собственные темные делишки хуже, чем происки турок. Более того, герой Хлестаков настолько типичен в своем психологическом портрете, что в нем легко узнать молодого человека как сегодняшнего дня, так и XIX века. Ситуационная комедия "Ревизор" рассказывает о человеке, которому фактически нечего было есть, который внезапно становится важным персонажем".

"Ревизор"

- блестящий пример комедии с многочисленными фиктивными персонажами, олицетворяющими российскую действительность; статус Хлестакова - "инкогнито". Первая буква его едкой и запоминающейся фамилии похожа на математический икс – т.е двусмысленность, используемый вместо реальных чисел. Таким образом, подмена

в комедии обоснована с математической точностью. Монолог Осипа - еще о

дно средство, которое Гоголь использует

для типизации образа Хлестакова. Другими словами, это внешнее описание и характеристика.. Объяснительный монолог Осипа построен по принципу антитезы. Вместо высокопоставленного чиновника вводится "елистратишка" (народное название коллежского регистратора, государственного служащего о низшего ранга в Российской империи).

Осип раскрывает свой тайный план по замене ревизора уездным регистратором . В Петербурге все ведут себя как джентльмены. Обман, поделка, пародия - все это отличительные черты городской цивилизации, и Осип, как и Хлестаков, любит ими в течение определенного времени.

Хлестаков - неутомимый победитель и азартный игрок. Карты на стол и обильная выпивка - вот что умеет Хлестаков. Но тяжело судить о его предпочтениях. То он поет арию из "Роберта-дьявола", то народную песню, а под конец, перестает петь и то, и другое. Хлестаков опустошен. Его главная черта - простотодушность. Гоголь прекрасно изобразил, как этот плут сначала заискивает перед слугами, а потом, наоборот, повышает голос на городского дворецкого. Он был убежден, что эта ситуация типична. Блудный Хлестаков, должно быть, не раз попадал в также же неловкое положение.

После такой звериной характеристики даже городская голова восклицает." Вместо лица мы видим только свиное рыло, и больше ничего". Хлестаков, занявший место писателя, художника, артиста, говорит:

"Теперь он по всей дороге заливаётся колокольчиками. Он разнесет эту историю по всему свету." К концу комедии странствующий Иван Александрович Хлестаков становится типом, более близким к образу другого гоголевского героя - Павла Ивановича Чичикова, который, возможно, не случайно унаследовал фамилию от своего литературного предшественника.

В итоге, анализ Хлестакова в системе персонажей комедии "Ревизор" позволяет сделать некоторые выводы о том, какие приемы использует Гоголь для типизации своих героев. Комический тип Хлестакова в системе гоголевских галерей характеров определяется прежде всего его ролью на сцене. Он сочетает в себе функции петиметра, щеголя, героя-любownika и простого человека. также Хлестаков является исходным комическим типом для героев гоголевских произведений, таких как Подколесин в "Женитьбе" и Чичиков в "Мертвых душах". Можно предположить, что сложность комического типа Хлестакова сталкивает нас с переходным образом, персонажем, соединяющим два мира в художественном пространстве художника, мировоззрении Гоголя. Хлестаков показывает переход к петербургскому мотиву в наследии Гоголя, теме маленького человека, вопросам сознания и эсхатологии цивилизации.

Литература:

1. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2020). ВОПРОСЫ ДУХОВНОСТИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА. *Актуальные вопросы науки*, (60), 33-37.
2. Андриянова, В. И., & Давлятова, Г. Н. (1996). Обучение русскому языку в школах Узбекистана на современном этапе. *Ташкент: Укитувчи*.
3. Давлятова, Г. Н., & Мамаджанова, Г. М. (2018). Инновационные технологии на занятиях русского языка и литературы. *ГН Давлятова, ГМ Мамаджанова*.
4. Akramova, N. M., & Davlyatova, G. N. (2021). Reasons of new words formation in youth sociolect. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume, 6*.
5. Давлатова, М. М., Давлятова, Г. Н., & Косимов, А. Р. (2021). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В БИЛИНГВАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ. *ББК 81.2 Л59, 73*.

6. Давлятова, Г. Н. (2015). Русский язык как метаязык в Республике Узбекистан. In *Русский язык и литература в пространстве мировой культуры* (pp. 49-53).
7. Давлятова, Г. Н. (2021). Поликультурная Среда И Учащаяся Молодёжь: Проблемы И Перспективы. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(6), 181-186.
8. Давлятова, Г. Н. (2021). Преподавание и обучение русскому языку в поликультурной среде: подходы и перспективы. In *ЦЕННОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО МИРА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ И ДРУГИМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ* (pp. 83-85).
9. Давлятова, Г. Н. (2020). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ОБОГАЩЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ. In *ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ* (pp. 124-128).
10. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.
11. VIKTORIYA, G., & NARGIZA, X. Functioning of Ethnographic Terms in the Russian Language at the Level of Polysemy, Homonymy, Synonymy, Antonymy. *JournalNX*, 7(02), 170-173.
12. Oybek, A. (2021). Problems of Artistic Reflection of Fatherland Theme in Kamil Ikromov's Novels. *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 1(12), 81-84.
13. Алимов, Т. Э., & Гимадетдинова, В. Г. (2020). Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы посредством новых информационных технологий. *Молодой ученый*, (44), 317-319.

AFFIKSOIDLARNING SO‘ZNING MORFEM TARKIBI, SO‘Z YASALISHI TARKIBIGA TA’SIRI VA USLUBIY XUSUSIYATLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7227213>

*Farg’ona davlat universiteti magistratura bo’limi, lingvistika: o’zbek tili
yo’nalishi 2-bosqich magistranti*

Mamurjon Ibragimov

Annotatsiya: Quyidagi maqolada affiksoidlarning yaxlit birlik sifatida nafaqat morfemika, balki so‘z yasalishining ham o‘rganish obyekti bo‘la olishi misollar yordamida ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek o‘zbek tilshunosligidagi affiksoidlarga oid oxirgi fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: affiksoid, morfema, morfemika, so‘z yasalishi, derivatsion birlik, sema.

Affiksoid birligi morfemik sathda o‘rganilishi bilan birgalikda so‘z yasalishi uchun ham o‘rganish obyekti bo‘la oladi. Bunga sabab sifatida mazkur birlikning semaga egaligini ko‘rsatish mumkin. Affiksoidning oddiy so‘z yasovchi(ba’zi manbalarda so‘z o‘zgartiruvchi) qo‘shimchalardan farqi shundaki, u yangi so‘zlar derivatsiyasida ishtirok etishi bilan birgalikda mustaqil so‘z sifatida ham o‘zi mustaqil ma’no anglatib kela oladi. Buni quyidagi misol orqali tahlil etish mumkin:

Mikroelementlar - organizm, o‘g‘it, rudalarda kam miqdorda (odatda, Eng muhim mikroelementlarning asosiy fiziologik va gigiyenik xususiyatlariga ta’sir etadi, immunitet reaksiyalari, qon hosil qilish va to‘qimaning nafas olishida qatnashadi, hayvonlarda yetishmasa ozadi, bo‘yi o‘smaydi, skeleti rivojlanmaydi. Bo‘y o‘sishi va organizm rivojlanishiga yordam beradi, qon hosil qilish, immun reaksiyalar va to‘qimaning nafas olishida qatnashadi.⁴

va

⁴ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Mikroelementlar>

...Keltirilgan mikro va makroiqtisodiy masalalar bir biridan ajralib turishiga qaramasdan, bu ikkala fan alohida bo‘lib emas balki, bir biri bilan bog‘langan holda rivojlanib kelmoqda...⁵

Yuqoridagi misollardan ko‘rish mumkinki, dastlabki manbadagi mikro affiksoidi yangi yasalgan so‘zdagi prefiksoid vazifaisda kelmoqda. U o‘zida to‘liq semani ko‘rsata olmayotgani bois biz bunga derivatsiya yuzasidan kompozitsion usulda yasalgan so‘z sifatida qaray olmaymiz. Bizga ma‘lumki, kompozitsion qurilma ikki va undan ortiq asos qismdan tashkil topadi. Bu vaziyatda esa **mikro-** affiksoidi bu yerda asoslik vazifasini bajara olmaydi, shuningdek oddiy so‘z yasovchi affiks sifatida ham baho berila olinmaydi. Chunki bu affiks o‘zida oz bo‘lsa-da lug‘aviy sema tashiydi. Shu sababli mazkur vaziyatda affiks va asos oralig‘idagi birlikni topishga to‘g‘ri keladi. Bizning fikrimizcha, aynan shu birlik affiksoid terminiga va uning xususiyatlariga to‘liq mos keladi.

Ikkinchi misolda esa, **mikro-** affiksoidi o‘zi mustaqil so‘z sifatida ishlatilyapti. Affiksoidlarning ba‘zi o‘rinlarda mustaqil so‘z sifatida ishlatilish holatlari tilimizda tobora ko‘p uchrayapti. Chunki mazkur birlik yuqorida ta’kidlanganidek o‘zida oddiy so‘z yasovchi affiksdan farqli ravishda lug‘aviy ma’no tashiydi. Keltirilgan misolda ham buni ko‘rish mumkin. **Mikro-** affiksoidi ma’lum element yoki predmetning kichik qismi, kichik shakli kabi semalarni o‘zi mustaqil holda ham tashiy oladi: *mikrosxema, mikroolam, makroiqtisodiyot va b.*

Yevropa tillarida tilimizga shiddat bilan o‘zlashayotgan yuqoridagi kabi birliklarga tilshunoslar tomonidan baho berilmagan edi. Termiz davlat universiteti filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori Elvira Davlatova o‘zining nomzodlik ishida bu kabi birliklar asosan so‘zning old qismiga qo‘shilgani bois ularni prefiksoidlar sifatida beradi:

O‘zbek tilida so‘z yasalishi jarayonida nafaqat ichki resurslardan foydalaniladi, balki derivatsiya jarayoniga G‘arbiy Yevropa tillaridan morfemalarini jalb etiladi. *Giper-, super-* (kamdan kam *supra*) old qo‘shimchalari

⁵ N. Xolmatov, N. Imomova. Makro va mikro iqtisodiyot. Toshkent, Tafakkur avlodi, 2020. 135-bet

orqali o'zlashtirilgan so'zlar miqdori ko'payadi. *Super-* old qo'shimchasi zamonaviy texnika, fan, iqtisod sohalariga oid so'zlarda doimiy ravishda ishlatiladi. Bugungi kunda *giper-*, *super-* old qo'shimchalari ko'pgina odatiy so'zlar tarkibiga keng jalb etiladi, buning natijasida orttirma darajadagi baholashni o'z ichiga olgan nomlar yasaladi. *Giper-*, *mega-*, *super-*, *ultra-*, *multi-* old qo'shimchalari kuchaytirish ma'nosiga ega bo'ladi, odatiy mezondan yuqori bo'lgan darajani anglatadi. *Nano-*, *mini-*, *mikro-*, *yevro-*, *bio-* prefiksoidlar guruhi so'zlar yoki ularning asoslari bilan yangi so'zlarning nisbatan bir xil maydonlarini hosil qiladi.⁶

G'arbiy Yevropa tillaridan o'zlashgan so'zlar hisobiga o'zbek tilining lug'at tarkibi murakkab va qisqartma so'zlar bilan boyidi.

Affiksoidning o'z o'rnida affikslik va mustaqil so'zlik vazifasini bajarishida G. Saidova o'zining bitiruv ishida quyidagi fikrlarni keltirib o'tadi:

Affikslarning tug'ilishida shunday hol ham uchraydi: ba'zi so'zlar affiks funksiyasini bajarib, ergash morfemaga yaqinlasha boshlagan bo'lsa ham, hali affiksga aylanib yetmagan bo'ladi. Bular affiksoid sanaladi. Masalan, *bu uyda to'rt xona bor – biz ishxonada uchrashdik*. Ko'rinadiki, *xona* elementi o'rnini bilan so'z bo'lib ham qo'llanadi, affiks bo'lib ham qo'llanadi (keyingi holda o'rin bildiradigan affiksga juda yaqin keladi). U bir o'rinda o'zak morfema, boshqa o'rinda – ergash morfema vazifasida keladi: *molxona*, *muzxona* (chog'ishtiring: *muzlik*); *somonxona* (*o'tinxona*, *maktabxona* (shevalarda: *maktab* so'zidagi *–ma* elementining o'rin ma'nosi o'zbek tilida o'qilmaydi: bu struktura o'zbek tiliga yot, shuning uchun *–xona* morfemasi qo'shilgan, kitob so'zi bilan bog'liq), *sartaroshxona* qiyoslang: (*sartaroshlik*). *Jon* elementi ham shunday: *jonim otam = otajonim*, *jon qizlar = qizlarjon*, *jon bolam = jonim bolam*, *bolajonim*, *jonginam = bolajonginam* kabi. O'zbek tilida affiksoidlar (ular so'z-affiks=so'z deb ham yuritiladi) kam uchraydi.⁷

⁶ Автореферат диссертации Давлятова Эльвр Муратовна. "Заимствование западноевропейской лексики в аспекте межкультурной коммуникации" Термез 2021, 17 с.

⁷ G. Saidova. "Umumta'lim maktablarida so'z yasalişini o'qitish metodikasi" mavzusida yozilgan Bitiruv malakaviy ish. O'zbek tili va adabiyoti instituti, T. 2018-yil

Yuqoridagi fikrlarda affiksoidning o‘zbek tilida kam uchrashiga alohida urg‘u berilmoqda. Yuqoridagi fikrlarga qisman qo‘shilish mumkin. Lekin fan-texnika taraqqiyotining jadal rivojlanishi asnosida yevropa tillaridan kirib kelayotgan affiksoidlar nafaqat o‘zbek tili, balki boshqa rivojlangan tillarga ham faol integratsiyalashmoqda. Shuningdek, o‘zbek tiliga fors-tojik tilidan o‘zlashgan affiksoidlar kamchilikni tashkil qilsa ham, ularning aksariyati serunum affikslar turkumiga kiradi. Sof turkiy affiksoidlar esa nisbatan kamchilikni tashkil qilsa ham, hozirgi kunda atoqli shaxs otlariga qo‘shiluvchi o‘ta faol qo‘shimchalardir: *Sardorbek, Yorqinoy, Salimjon va hokazo.*

ADABIYOTLAR:

1. N. Xolmatov, N. Imomova. Makro va mikro iqtisodiyot. Toshkent, Tafakkur avlodi, 2020.
2. Автореферат диссертации Давлятова Эльвр Муратовна. “Займствование западноевропейской лексики в аспекте межкультурной коммуникации” Термез 2021,
3. G. Saidova. “Umumta’lim maktablarida so‘z yasalishini o‘qitish metodikasi” mavzusida yozilgan Bitiruv malakaviy ish. O‘zbek tili va adabiyoti instituti, T. 2018-yil

**IFLOSLANGAN SUVLARNING PAYDO BO‘LISH OMILLARI VA
ULARNING TUPROQ VA O‘SIMLIK DUNYOSIGA KO‘RSATADIGAN
TA’SIRI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7228690>

O‘rmonov Salimjon,

*Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodi
ekologik analitik laboratoriya mudiri*

Urbanizatsiya, sanoat, maishiy-kommunal xo‘jaliklari va ishlab chiqarish korxonalarining jadal rivojlanayotgani Yer yuzidagi daryo suvlarining resurslari kamayib, suvlarning ifloslanish jarayonlarini ortishi sabab bo‘lmoqda. O‘g‘it va zaharli kimyoviy moddalar ishlatilgan dalalardan, chorvachilik fermalaridan oqib chiqadigan oqava suvlar ham yuqorida keltirigan holatning kelib chiqishiga hissa qo‘shmoqda. Ayniqsa, sanoatda ifloslangan oqava suvlar tarkibida har xil kislotalar, fenolli birikmalar paydo bo‘layotgani, vodorod sulfidi, ammiak hamda har xil biogen moddalarning uchrayotgani suv tarkibida kislorod kamayishiga, suvning fizik xossalari va kimyoviy tarkibi o‘zgarishiga olib kelmoqda.

Tadqiqotning maqsadi. Ifloslangan suvlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘layotgan omillar haqida to‘xtalib o‘tish hamda ularning tuproq va o‘simlik dunyosiga ko‘rsatadigan ta’siri xususida fikr yuritish, mamlakatimizda suv resurslaridan oqilona foydalanish, yerning meliorativ holatini yaxshilash, suv xo‘jaligi inshootlarini takomillashtirish va zamonaviylashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlarni e’tirof etishdan iborat.

Tadqiqot natijalari. Azaldan xalqimiz suvni tabiatning bebaho ne’mati sifatida yuksak darajada qadrlagan. Suvni tejab, oqilona foydalanishga e’tibor bergan. XX asrga kelib, insonning tabiatni bo‘ysundirishga urinishi, iqlim o‘zgarishi, suvning qishloq xo‘jaligi va sanoatda isrof qilinishi jiddiy xavf-xatarlarni keltirib chiqarmoqda. Bunday jarayon esa insoniyat oldida suv resurslarini asrab-

avaylash, undan oqilona foydalanish va muhofaza qilishdek, muhim va dolzarb masalalar turganini anglatadi.

Iqlim o'zgarishi jarayonlarida tog'larga kam qor tushmoqda, muzliklar maydoni qisqarayotgan bir davrda dunyo miqyosida tog' zonalaridagi suv zaxirasini to'plovchi o'rmonzorlar, archazorlar ayovsiz kesilayotgani, ishlab chiqarishdan hosil bo'lgan oqava suvlar suv havzalariga tashlanayotgani juda achinarli, jiddiy, xavotirli holatdir. Turli kimyoviy moddalar, qattiq chiqindilar tufayli tabiiy suvlar ifloslanib, soy, daryo va ko'llarga mikroskopik tirik organizmlar bakteriyalar, zamburug'lar ko'paymoqda. Suv manbalarining organik moddalar bilan ifloslanishi undagi kislorodning keskin kamayishiga sabab bo'lmoqda. Suvda zaharlilik, allergiyaga, inson va hayvon organizmlarida o'zgarishlarga sabab bo'ladigan xususiyatlarning paydo bo'lishini keltirib chiqarmoqda. Suvning rangi qora, muallaq balchiq zarralari yoki bakterial shilliq tufayli xira, o'ziga xos hidli, tuprog'ida qalin loyqa qatlamlari vujudga kelmoqda. Organik moddalar bilan ifloslangan suvlarda yashaydigan va suvda erigan kislorod yetishmovchiligiga bardosh beradigan organizmlar rivojlanmoqda.

Qolaversa, yer usti, yer osti suvlari qishloq xo'jaligida keng qo'llanilayotgan pestitsid va biogen moddalar bilan ham ifloslanmoqda. Tuproq ana shu moddalar bilan to'yinib, atrof muhitni ifloslantiruvchi manbaga aylanmoqda. Sugorish suvlarining sifati birinchi navbatda ularning loykaligi, tuz miqdori va bakteriologik tarkibi bilan belgilanmoqda. Ekinlarni sug'orishda ifloslangan suvlardan foydalanish evaziga tuproqda ma'lum miqdorda tuz to'planishi ham kuzatilmoqda. Lekin chorvachilik korxonalarida ta'sirida ifloslangan suvlari bilan tuprokka tushadigan ko'p miqdordagi ozik moddalar o'simliklarni o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ijobiy ta'sir etishi tajribalarda o'z tasdigini topganligini ham aytish lozimdir.

Bunday suvlar bilan sugorish natijasida bir vaqtda o'simliklarning oziq unsurlariga bo'lgan talabi ma'lum darajada ta'minlanadi. Biroq ifloslangan suvlarni sug'orishda foydalanish yo'li bilan yo'qotish muammosini hal etishda uni

o‘simlikka, hosildorlik va mahsulot sifatiga ta‘sirini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Aytish lozimki, sug‘orish uchun ishlatiladigan suvlarning sifati uning tarkibidagi tuzning miqdori va tarkibi, loyqaligi, shuningdek, unda patogen mikroblar mavjudligiga ahamiyat qaratilmoqda. Sifat talablariga javob bermaydigan suvlarni foydalanishdan oldin qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Boisi, mamlakatimizda suv xo‘jaligi va melioratsiya sohasini rivojlantirish, qishloq xo‘jaligida suv resurslaridan foydalanish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashga jiddiy ahamiyat berilmoqda.

O‘zbekistonda suvdan oqilona foydalanish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ko‘lamli ishlar, xususan, qishloq xo‘jaligida suv sarfi kamayishiga erishilganini ham ta‘kidlash lozimdir. Paxta, guruch va beda kabi suv talabi ko‘p bo‘lgan ekinlar o‘rniga don, poliz singari kam suv talab qiladigan ekinlarni ekish salmog‘i ko‘paytirilmoqda. Shuningdek, suvdan maxsus foydalanishga ruxsat berishning yangi tartibi o‘rnatilgan. Suv iste‘mol qilish cheklovlari kuchaytirilgan. Suv iste‘molchilari uchun, ayniqsa, sug‘orishda ma‘lum cheklovlar joriy etilgan.

Qishloq xo‘jaligida mahalliy suv resurslari, ya‘ni kollektorzovur minerallashgan suvlari, sizot suvlaridan keng foydalanish suv xo‘jaligi va meliorativ nuqtai nazarlaridan katta ahamiyat kasb etadi. Sho‘rlangan yerlarda kollektor-zovur suvlari turlicha minerallashganlikka ega hisoblanadi. Ammo sug‘oriladigan yerlarda kollektor-zovur suvlari yer usti suvlarini ifloslantiruvchi asosiy manbalardan ekaniligini ham inkor etib bo‘lmaydi.

Qayd etish joizki, ifloslangan suvlar bilan tuproqqa tushgan mikroorganizmlardan tuproq o‘z-o‘zidan “tozalanish” xususiyati orqali tozalanadi. Yilning issiq davrlarida o‘simlikning o‘shini hamda tuproq mikroflorasi faoliyatining faollashuvi ta‘sirida tozalanish jarayoni tezlashadi va aksincha, qish faslida sekinlashadi. Ifloslangan suvlarni daryo suvi bilan aralashtirib sug‘orishda tuproqning tozalanishi jarayoni jadallashadi. Ko‘p yillik o‘tlarning ildiz tizimi patogen bakteriyalarga antagonistik ta‘sir etadi, ya‘ni shudgordagiga nisbatan ko‘p

yillik o'tlar bilan band dalalarda bakteriyalar tez nobud bo'ladi. Iflos suvni biologik usulda sun'iy sharoitda tozalash uchun maydonchalarga maxsus qurilmalar qurish juda yaxshi samara beradi. Yirik va o'rta kattalikdagi materiallar ustida turli qalinlikda aerob mikroorganizmli biologik plyonka qoplanadi hamda ifloslangan suv ana shu materillardan o'tkaziladi. Natijada, biofiltr suvdagi turli zararli moddalarni olib qoladi va suvni toza holda chiqaradi.

Xulosa. Istiqboldagi rivojlanish ko'p jihatdan mavjud suv resurslari, ularning miqdori va holati, suvga bo'lgan talab hamda suvdan foydalanish darajasiga, umuman olganda, insonlarning suvga bo'lgan munosabatiga bevosita bog'liq jarayondir. Dunyodagi bir qator mintaqalarida keng tarqalgan toza suvning tanqisligi, chuchuk suv zahiralarining kamayishi, irrigatsion harakatlar hajmining ko'payishi, suv resurslaridan kompleks rejalashtirish, oqilona foydalanishni talab qiladi. Bunday integratsiyalashgan yondashuv bir-biriga bog'liq bo'lgan iste'molga yaroqli suv havzalarining barcha turlarini, shu jumladan, yer usti va yer osti suvlarini qamrab olishi hamda suv bilan bog'liq miqdoriy va sifat jihatlarini inobatga olishi kerak.

Tabiiy suv manbalarini ifloslanishdan saqlashdagi asosiy tadbirlardan biri esa kollektor-zovur suvlaridan ekinlarni sug'orishda keng foydalanish orqali ularni ochiq suv havzalariga tashlashga yo'l qo'ymaslikdir. Sug'orish uchun suvlarning yaroqliligini, uning tarkibidagi moddalar konsentratsiyasini, tuproq xossalarini, iqlim sharoitlarini va parvarish qilinayotgan ekinlarning biologik xususiyatlarini o'rganish joizdir. Shu bois, chiqindi suvlardan qishlok xo'jaligida ekinlarni sug'orishda foydalanish yo'li bilan tuproq orqali tozalash va yo'qotish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda bir vaqtning o'zida o'simliklarning suv va oziq unsurlariga bo'lgan talabi qondiriladi hamda tabiatni ifloslanishdan muhofaza qilish ta'minlanadi.

Ifloslangan suvlardan qishlok xo'jaligida foydalanish uchun dastlab ularning sug'orish uchun yaroqliligi aniqlanishi lozim. Ifloslangan suvlardan ilmiy asoslangan holda to'g'ri foydalanish tuproqning zaruriy sanitariya-gigiena holatini

ta'minlash imkoniyatini beradi. Iflos suv tuproq orqali o'tganda zararli moddalar tuproq qatlamida qoladi. Suvni tuproqlarda tozalashda kichik suv omborlaridan ham foydalaniladi. Bu holda bir necha ming suv havzasi bir-biri bilan tutashgan bo'lishi kerak. Chunki tinigan iflos suv bir havzadan ikkinchi bir havzaga o'tganda tozlanib o'tadi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7228992>

Хомидова Лазиза Равшановна

Усманов Ислом Алишеревич

магистры

Научный руководитель: Таштемирова Замира Сотволдыевна

к.п.н., доцент

«Ферганский государственный университет», город Фергана

Аннотация. На данный момент большое внимание лингвистов сосредоточено стилистическому аспекту языковых явлений. В свете последних исследований упор делается на изучение организованных функционально-речевых систем (стилей речи).

Ключевые слова: параллелизм, синтаксический параллелизм, анафора, антитезис, параллелизм частичный и полный.

Параллелизм — повторение грамматических элементов, являющихся ключом к хорошему письму и эффективному публичному выступлению. «Параллелизм влияет как на грамматику предложений, так и на более широкое представление идей» [1, р. 22].

Определение параллелизма основано на слове «параллельный», что означает «*работать бок о бок*». «Существует два вида параллелизма в письме — параллелизм как грамматический принцип и параллелизм как литературный прием» [2, р. 74].

Синтаксический параллелизм научной статьи Н.М. Разинкина подразделяется на частичный и полный. Для полного параллелизма характерна идентичная синтаксическая структура предложения, которая может сочетаться с лексическим повтором и полисидентом. И.Р. Гальперин,

однако, отмечает, что «частые» параллельные конструкции зависят только от одного типа повтора – повтора синтаксической структуры предложения.

Предложения легче и приятнее читать, если в их грамматической структуре есть согласие, особенно когда речь идет о списках. Этот принцип известен как параллелизм, параллельная структура или параллельная конструкция. Например:

1. Неправильный параллелизм: «*Финал был нелогичен, тороплив и разочаровал*». (Два прилагательных и глагол.)

2. Удачный параллелизм: «*Финал был нелогичным, поспешным и разочаровывающим*». (Три прилагательных.)

Писатели иногда используют параллелизм как фигуру речи, выходящую за рамки грамматической структуры предложения. Они могут повторять слово или несколько слов в начале последовательных предложений — тип параллелизма, известный как «анафора».

Можно также расположить противоположные мысли в одном предложении на параллельных позициях, привлекая внимание к их контрастному характеру. Например, фраза Нила Армстронга, когда он впервые ступил на поверхность Луны: «*Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества*».

Писатели используют параллелизм наряду с другими литературными приемами, такими как ассонанс и аллитерация, для создания потока и ритма.

1. Параллелизм особенно популярен среди ораторов, потому что он обычно упрощает структуру предложений, поэтому говорящий может дольше удерживать внимание аудитории и представить свое сообщение в удобоваримых терминах.

2. Параллелизм также полезен, когда автор хочет подчеркнуть взаимосвязь между двумя или более идеями. «Он может установить сравнение или контраст между двумя вещами» [3, p. 77].

Не случайно некоторые из самых известных речей в истории содержат примеры параллелизма. Речь Мартина Лютера Кинга «*У меня есть мечта*» основана на типе параллелизма, называемом анафорой, когда одно и то же слово или слова начинают ряд последовательных предложений или фраз. Вот отрывок:

У меня есть мечта, что однажды эта нация поднимется и воплотит в жизнь истинный смысл своего вероучения: «Мы считаем эти истины самоочевидными; что все люди созданы равными». У меня есть мечта, что однажды на красных холмах Грузии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут вместе сесть за братский стол. У меня есть мечта, что мои четверо маленьких детей однажды будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету кожи, а по содержанию их характера.

Тот же тип параллелизма характерен для волнующего выступления Уинстона Черчилля времен Второй мировой войны «**Мы будем сражаться на пляжах**»:

Мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш остров во что бы то ни стало. «Мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на посадочных площадках, мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем сражаться в горах; мы никогда не сдадимся» [11, p. 707].

Инаугурационная президентская речь Джона Ф. Кеннеди также представляет собой хороший пример параллелизма. Кеннеди не повторяет слова: чисто симметрия в грамматической структуре и идеях делает этот параллелизм удачным.

«Пусть каждая нация знает, желает ли она нам добра или зла, что мы заплатим любую цену, вынесем любое бремя, преодолеем любые трудности, поддержим любого друга, выступим против любого врага, чтобы обеспечить выживание и успех свободы» [10, p. 49].

Этот отрывок также содержит пример особого вида параллелизма, называемого антитезисом, когда два параллельных элемента выражают противоположные идеи. «*Желает ли оно нам добра или зла*» и «*поддержи любого друга, выступи против любого врага*» «здесь являются противоположными элементами» [4, р. 34].

«Литература и поэзия полны примеров параллелизма» [9, р. 115]. Хорошей отправной точкой является «Юлий Цезарь» Уильяма Шекспира, где Марк Антоний произносит знаменитую речь на похоронах Цезаря:

Друзья, римляне, соотечественники, прислушайтесь ко мне;

Я пришел похоронить Цезаря, а не восхвалять его.

Зло, которое делают люди, живет после них;

Добрых часто хоронят вместе с их костями.

Шекспир использует несколько типов параллелизма — во-первых, параллельную конструкцию в списке существительных, с которыми Марк Антоний обращается к толпе. Затем он дважды использует антитезу: «*похоронить*» и «*восхвалить*», «после чего следует комментарий как к «злomu», так и к «доброму» наследию» [6, р. 7].

Другой известный пример параллелизма взят из начала «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса:

Это были лучшие времена, это были худшие времена, это был век мудрости, это был век глупости, это была эпоха веры, это была эпоха недоверия, это была пора света, «это была пора было время тьмы, это была весна надежды, это была зима отчаяния» [8, р. 115].

Диккенс сочетает анафору с антитезой, начиная последовательные предложения со слова «это было» и продолжая использовать «контрастные описания» [5, р. 318].

Таким образом, рассмотренные особенности синтаксического параллелизма в современном русском языке позволяет сделать следующий

вывод. «Параллелизм в языке может быть как полным, так и частичным, также он может организовываться как малые, так и крупные формы» [7, p. 394].

Список литературы

1. Абдуллаева Б. Х., Алимов Т. Э. О ПОНЯТИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ //Вестник науки и образования. – 2022. – №. 2-2 (122). – С. 21-23.
2. Алимов Т. Э., Усманов И. А. Основы переводческой компетенции //Вестник науки и образования. – 2022. – №. 1-2 (121). – С. 72-75.
3. Алимов Т. Э., Хомидова Л. Р. ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ПЕРЕВОДА //Вестник науки и образования. – 2022. – №. 1-2 (121). – С. 75-78.
4. Алимов Т. Э., Юлбарсов Ф. Б. ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 3-2 (106). – С. 33-35.
5. Алимов Т. Э., Гимадетдинова В. Г. Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы посредством новых информационных технологий //Молодой ученый. – 2020. – №. 44. – С. 317-319.
6. Алимов Т. Э. ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ //Научные исследования и инновации-2020. – 2020. – С. 6-9.
7. Алимов Т. Э. и др. Использование учебных текстов в процессе обучения русскому языку в дидактических и коммуникативных целях //Молодой ученый. – 2020. – №. 52. – С. 393-395.
8. Khatamovna A. B., Ermekovich A. T. FEATURES AND DIFFICULTIES OF TRANSLATING EUPHEMISMS //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 27. – С. 114-118.
9. Alimov T. Functioning Of Youth Slang In Mass Media //International Journal on Integrated Education. – Т. 4. – №. 2. – С. 114-116.

10. Нишанов Я. И., Утанова Т. Г. Интернет-сленг и интернет-общение // Вестник науки и образования. – 2021. – №. 10-2 (113). – С. 48-50.
11. Нишанов Я. И. Маргинальное пространство как знак пути" поколения сороколетних" в романе В. Маканина" Андеграунд, или Герой нашего времени" // Молодой ученый. – 2017. – №. 13. – С. 705-709.

Yuldasheva Gulbahor Ibragimovna

Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: Uzluksiz ta'limning yangi shakllari, jumladan, zamonaviy o'qitish texnologiyalariga asoslangan tarmoq, axborot, masofaviy va innovatsion ta'lim texnologiyalari vujudga keldi. Shu jumladan sun'iy intellekt, nanotexnologiyalar va Internet tufayli bizda cheksiz miqdordagi ma'lumotlar mavjud va bu ma'lumotlardan o'quv jarayonida foydalanishimiz mumkin. Ushbu maqoladan ta'lim samaradorligini oshirishda elektron darsliklardan foydalanish haqida fikr va mulohazalar bildirildi.

Kalit so'zlar: Ta'lim sifati, elektron resurslar, kitoblar va darsliklar, ta'lim samaradorligi, ijobiy natijalar, multimedia.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan ta'limning yangi turlari paydo bo'lishining asosiy sababi jamiyatning turli qatlamlari vakillariga bilim berish vazifalarini muvaffaqiyatli hal etishda yillar davomida shakllangan sobiq ta'lim tizimining an'anaviy usullaridan voz kechish va muntazam ravishda malakasini oshirish va qayta tayyorlash zarur hisoblanadi. Bunday sharoitda oliy ta'lim muassasalari salohiyatiga tayangan holda axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan uzluksiz ta'lim tizimini shakllantirish muhim ahamiyatga egadir.

Ta'lim-tarbiyada ijobiy natijalarga erishish, eng avvalo, yosh avlodga ilmiy bilimlar asoslarini o'rgatish, dunyoqarashi va tafakkur ko'lamini kengaytirish, ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirish borasidagi tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish bilan belgilanadi. Bu borada ta'lim jarayoniga ko'plab o'zgartirishlar kiritilmoqda, yangicha yondashuvlar hayotga tatbiq etilmoqda. Ulardan biri axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda dars

samaradorligini oshirishdir. Shundan kelib chiqib, ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish davr talabi hisoblanadi.

O'quvchilarning fanlarga qiziqishini oshirish, ularning aqliy va ijodiy tafakkurini, aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish, fanlararo aloqadorlikni ta'minlash bugungi kun pedagogikasining muhim vazifalaridan biridir. Mashg'ulotlarni ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish, o'quvchilarni mustaqil ishlashga, axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan oqilona foydalanishga o'rgatish, o'qitiladigan fanni o'zlashtirish sifatini oshirish ustuvor vazifa hisoblanadi. Shu munosabat bilan talabalar va o'quvchilarni o'qitishda turli usullardan foydalaniladi. Ulardan biri zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishdir.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, ta'lim sohasiga jadal kirib borishi, hayotimizda muhim ahamiyat kasb etayotgani bu boradagi bilim va ko'nikmalarimizni munosib shakllantirishni taqozo etmoqda. Shuning uchun boshlang'ich sinflarda kompyuterdan foydalanishni o'rgatish tavsiya qilinmoqda. Multimedia kontekstida o'quvchining hissiy idrokining barcha turlarini jalb qilish va intellektni yangi kontseptual vositalar bilan qurollantirish orqali o'rganish yanada samarali bo'lishi mumkin. Bugungi kun o'qituvchisidan dars jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalana bilish, o'quvchilarni kompyuterdan erkin foydalanishga o'rgatish, zamonaviy bilimlarni puxta egallash, yetuk shaxs bo'lib etish talab etiladi.

O'qitish jarayoni samaradorligini oshirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalasiga aylanib bormoqda. Texnologiya, texnologiya va ishlab chiqarishning jadal rivojlanishi oliy ta'lim va akademik litsey va kasb-hunar kollejlarda tahsil olayotgan o'quvchilardan ushbu taraqqiyotga mos bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishini taqozo etmoqda. O'quvchilarga texnikaning yangi yutuqlarini o'zlashtirish ko'nikmalarini berish uchun o'qitish metodikasini mutlaqo yangi bosqichga ko'tarish zarurati zamon talabi bo'lib qolmoqda. Bu muhim vazifani hal etishda kundalik hayotga jadal kirib borayotgan zamonaviy pedagogik

va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta'lim resurslaridan keng foydalanish muhim o'rin tutishi muqarrardir.

Bugungi kunda sinovdan o'tgan maxsus axborot vositalari: elektron o'quv resurslari, virtual stendlar, kompyuter texnikasiga qo'shilgan animatsion dasturlar, audio va video vositalar o'quvchilarning darsni o'zlashtirishida samarali bo'lmoqda.

Elektron ta'lim resurslari yordamida darslarni tashkil etish jarayoni o'quvchilarning nafaqat eshitish, balki ko'rish sezgilari orqali olgan bilimlarini ham samarali qabul qilib, tushunchalarning g'oya va mazmunini chuqur anglab yetishlariga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, elektron o'qitish vositalari yordamida mavzular kiritilishi o'quvchilarning bilim saviyasi ortib borayotganiga bevosita ishonch hosil qilish mumkin. Shuningdek, ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etish har bir rahbar va pedagogning asosiy vazifasi bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Usmonov M. Interaktiv elektron o'quv kurslar — o'qitish faoliyatining yangi vositasi sifatida. // "Xalq ta'limi" jurnali, 2013, 5-son.
2. С.Жабборова. Проблема повышения интереса студентов к русскому языку в вузе "Экономика и социум" №12(79) 2020 www.iupr.ru
3. Begimqulov U.SH. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. –T.: "Fan" 2007.
4. Taylaqov N. I. Elektron darslik yaratishda qo'yiladigan talablar. // "Xalq ta'limi" jurnali, 2005, 2-son
5. Yuldasheva, G. I., & Shermatova, K. M. (2021). THE USE OF ADAPTIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Экономика и социум*, (4-1), 466-468.
6. Shermatova, G. Y. H. (2022). ANIQ FANLARNI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. *Scientific progress*, 3(1), 372-376.

7. Teshabaeva, O., Yuldasheva, G., & Yuldasheva, M. (2021). Development of electronic business in the republic of Uzbekistan. *Интернаука*, (3-3), 16-18.
8. Ibragimovna, Y. G. (2022). Advantages of credit-module system in the field of education. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11, 14-16.
9. Йўлдашева, М. (2021). Эффективное управление инвестиционной деятельностью информационно-коммуникационных технологий Узбекистана. *Студенческий вестник*, (3-4), 11-13.
10. Йўлдашева, Г. И., & Тешабаева, О. Н. (2020). Развитие цифровой экономики Республики Узбекистан. *Universum: экономика и юриспруденция*, (7 (72)), 4-6.

АНГЛИЦИЗМ – КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7229167>

**Усмонова Мадина Фарходжон кизи,
Курбонова Матлуба Гайратжон кизи,**
*магистрантки 2-курса направления Лингвистика:русский язык,
Ферганский государственный университет*

Аннотация. Статья посвящена исследованию англицизмов, являющихся маркерами современного молодежного сленга русского языка. Целью статьи является выявить характерные особенности англицизмов, функционирующих в молодежном интернет-общении, которые позволяют отнести их к маркерам молодежного сленга. В статье выделены тематические особенности англицизмов, их способы заимствования и ассимиляции в русском языке, в также функции в молодежной интернет-коммуникации.

Ключевые слова и выражения: молодежный сленг, миллениалы, заимствования, усвоение и семантика заимствований, англицизмы.

В современной лингвистике и филологии большое внимание уделяется особенностям функционирования англицизмов в разных сферах коммуникации, включая и литературный, и нелитературный пласт общения людей разного возраста. Актуальность данной темы исследования в науке о языке обусловлена обилием англицизмов в молодежном сленге русского языка, недостаточным исследованием англицизмов и их особенностей в рамках русского молодежного сленга, а также терминологическими неточностями с области определения понятия «сленг», его разновидностей и отличий сленга от смежных лексических пластов: жаргона, арго, разговорной лексики, просторечий и другой социально ограниченной лексики.

Заимствование – это процесс, который почти всегда происходит в результате языкового контакта. Там, где есть языковой контакт, обязательно

будет лингвистическое влияние исходного языка (ИЯ) на другой язык, причем этот другой язык является принимающим языком (ПЯ) или целевым языком (ЦЯ). Заимствование означает процесс переноса слов или их значений или любого другого словесного материала из ИЯ в ПЯ. Это также термин для самого объекта - значение и часто форма языковой единицы, которая до этого не была в словаре языка-реципиента, но была заимствована из исходного языка и привнесена и адаптирована к словарю языка-реципиента. Хотя через процесс заимствования (грамматического, фонетического, морфологического, прагматического и т. д.) в целевой язык может быть импортирована любая языковая новизна, наиболее часто заимствуемым языковым материалом является лексический материал: «лексическое обогащение определенного типа все чаще ищут: каким бы ни был его источник или модель, лексическое обогащение часто приходит в форме «синтетической» номенклатуры, соответствующей меняющемуся обществу и культуре, предъявляющей особые требования к лексическим порождающим способностям». Когда в языке, находящемся в постоянном контакте с английским языком, не существует надлежащих эквивалентов для объектов и понятий, которые должны быть названы, самым простым решением является заимствование названий объектов и понятий из языка-источника/донора – в этом случае, английский язык.

В лингвистическом аспекте англицизм определяется как «слово, выражение (или синтаксическая конструкция), заимствованное из английского языка и воспринимаемое как чужеродный элемент». Обилие англицизмов в русскоязычной речи вызвано мировыми глобализационными процессами, которые стали причиной «языковой моды» на английский язык, особенно в среде молодежного общения.

Современный молодежный сленг, состоящий из множества англицизмов, наряду с русскими словами, используется в разных сферах коммуникации, одной из которых является интернет-коммуникация, под

которой понимается «текст, погруженный в ситуацию общения посредством электронных средств связи». При этом процент использования англицизмов в молодежном сленге (78%) в интернет-коммуникации значительно превышает процент сленгизмов, образованных по различным словообразовательным моделям русского языка, среди которых Е.Е. Матюшенко отмечает суффиксацию, префиксацию, семантическую деривацию, сокращения разного типа т.п. [5]. С другой стороны, и англоязычные заимствования активно используют характерные для русского языка способы словообразования: суффиксация (шипперить – от англ. ship / relationship), префиксация (пофлексить – от англ. flex), словосложение (овердофига – от англ. over+ рус. до фи́га), усечение (инста – от англ. Instagram), аббревиация (асмр – от англ. Autonomous sensory meridian response – ASMR).

Англицизмы, используемые в современном молодежном сленге, характеризуются большим разнообразием как в тематическом, так и в словообразовательном аспектах

Анализ социальных сетей и тематических молодежных форумов показал, что чаще всего англицизмы входят в состав молодежного сленга в рамках тематической группы «Интернет»: дирик (от англ. direct), фавать (от англ. Fav – favourite), ретвитить (от англ. retweet). Среди других частотных тематических групп англицизмов выделяются также эмоциональная лексика (агриться – от англ. anger, крипово – от англ. creepy), музыка и развлечения (спойлерить – от англ. spoiler, чилить – от англ. chilling) и слова общего употребления (фоллофить – от англ. follow, го – от англ. go, пикча – от англ. picture). С другой стороны, тематика англицизмов в рамках молодежного сленга настолько разнообразна, что даже отдельные тематические группы заслуживают отдельного внимания. Например: лагать (от англ. lag) – англицизм тематической группы «Компьютеры/техника»; хейтер (от англ. hater) – англицизм тематической группы «Номинации человека»; бинджвотчинг (от англ. binge + англ. watch) – англицизм тематической группы

«Литература и кино»; бланковый (от англ. blank) – англицизм тематической группы «Мода/одежда».

Среди англоязычных вкраплений, зафиксированных в устной и письменной речи современного россиянина, можно встретить следующие выражения:

1) полные иноязычные вкрапления – I'll come back – популярная фраза киногероя А. Шварцнегера из фильма «Терминатор», ставшая крылатым выражением и означающая «Я вернусь» (полное иноязычное вкрапление); LOL – употребляется в письменной речи (смс-сообщениях, электронных письмах неформального типа) – сокращенное Lots of Love (с любовью);

2) частичные иноязычные вкрапления, которые сохранили в языке-приемнике исконную графику языка-источника, особенности звучания и свою семантику – easy (легко); call for paper – используется в электронных информационных письмах-извещениях о предстоящей научной конференции, семинаре, симпозиуме и т.д. и означает приглашение принять участие в публикации научных изысканий; deadline (окончательный срок принятия материалов, документов).

3) К контаминированным вкраплениям можно отнести такое выражение «ломаного» английского языка как фейсом об тейбл (от англ. face – лицо и table – стол), под которым понимается состояние шока, изумления, вызванное у окружающих неожиданным или нестандартным (как правило, отрицательным) поведением одного или нескольких членов группы.

В заключение можно сделать вывод, что выделенные особенности англицизмов в молодежном интернет-общении позволяют характеризовать англоязычные заимствования как маркеры молодежного сленга в современном русском языке. Во-первых, англицизмы соответствуют главным характеристикам сленга (эмоциональность, оценочность). Во-вторых, процентное соотношение англицизмов в молодежном сленге значительно превышает собственно русские сленгизмы. В-третьих, англицизмы в

молодежном сленге используются в различных тематических областях, главенствующей из которых является сфера интернета.

Список литературы:

14. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2020). ВОПРОСЫ ДУХОВНОСТИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА. *Актуальные вопросы науки*, (60), 33-37.
15. Андриянова, В. И., & Давлятова, Г. Н. (1996). Обучение русскому языку в школах Узбекистана на современном этапе. *Ташкент: Укитувчи*.
16. Давлятова, Г. Н., & Мамаджанова, Г. М. (2018). Инновационные технологии на занятиях русского языка и литературы. *ГН Давлятова, ГМ Мамаджанова*.
17. Akramova, N. M., & Davlyatova, G. N. (2021). Reasons of new words formation in youth sociolect. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume*, 6.
18. Давлятова, М. М., Давлятова, Г. Н., & Косимов, А. Р. (2021). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В БИЛИНГВАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ. *ББК 81.2 Л59*, 73.
19. Давлятова, Г. Н. (2015). Русский язык как метаязык в Республике Узбекистан. In *Русский язык и литература в пространстве мировой культуры* (pp. 49-53).
20. Давлятова, Г. Н. (2021). Поликультурная Среда И Учащаяся Молодёжь: Проблемы И Перспективы. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(6), 181-186.
21. Давлятова, Г. Н. (2021). Преподавание и обучение русскому языку в поликультурной среде: подходы и перспективы. In *ЦЕННОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО МИРА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ И ДРУГИМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ* (pp. 83-85).

22. Давлятова, Г. Н. (2020). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ОБОГАЩЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ. In *ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ* (pp. 124-128).
23. Мамаджанова, Г. М. (2021). Этнографические И Фольклорные Материалы При Обучении Русскому Языку В Вузе. *BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(6), 493-496.
24. Мамаджанова, Г. М. (2021). Метаединицы в построении теоретико-методологической базы лингвокультурологии. In *ЦЕННОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО МИРА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ И ДРУГИМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ* (pp. 96-98).
25. Мамаджанова, Г. М. (2021). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО.
26. Таштемирова, З. С., & Мамаджанова, Г. М. (2018). ИЗУЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ "КУЛЬТУРЕМА" И "ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМА" В ЛИНГВИСТИКЕ. *Современные гуманитарные исследования*, (1), 64-66.
27. Nikolayevich, D. R., & Ermekovich, A. T. (2022). ARTISTIC AND AESTHETIC FUNCTION OF THE LANDSCAPE IN SHUKSHIN'S PROSE. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 108-113.
28. Sobirova, Z. (2020). Hoarding and opportunistic behavior during Covid-19 pandemics: A conceptual model of non-ethical behavior. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 6(4), 22-29.
29. Mahmudovna, S. Z. (2020). The Role Of Sufism Teaching In Spiritual Education Of Youth. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 553-556.

30. Madumarovna, A., Esonalievna, N. D., Makhmudovna, S. Z., & Mukhutdinovich, A. N. (2020). The role of religious and secular views in the spiritual and moral education of the young generation. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 3162-3168.
31. Mahmudovna, S. Z. (2020). Using Model Of Intellegent Jadids In The Propoganda Of Education And Enlightenment. *The American Journal of Applied sciences*, 2(12), 151-155.
32. Нишанов, Я. И. (2022). МИГРАЦИОННАЯ ПОСТКОЛОНИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. *Ответственный редактор*, 19.
33. Нишанов, Я. И., & Утанова, Т. Г. (2021). Интернет-сленг и интернет-общение. *Вестник науки и образования*, (10-2 (113)), 48-50.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7229216>

Курбонова Матлуба Гайратжон кизи,

магистрантки 2-курса направления Лингвистика:русский язык

Мухиддинов Анвар Гофурович

доктор филологических наук, профессор

Ферганский государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос об активном внедрении англицизмов в систему современного русского языка. Этот процесс приобретает сегодня невероятные масштабы, что провоцирует серьезные опасения среди российских лингвистов. По мнению некоторых из них, подобные темпы изменения любого языка за счет влияния иностранного могут угрожать его самобытному развитию и в конечном итоге нанести значительный ущерб национальной культуре в целом.

Ключевые слова: заимствования, языковая адаптация, английский язык, англицизм, русский язык

Заимствованные слова в разных языках мира по-разному влияют на обогащение словарного состава. В некоторых языках они не оказали такого влияния, которое могло существенно отразиться на словарном составе языка. В других языках, например русском, заимствование в разные исторические эпохи имели действительно существенное влияние на словарный состав языка.

Первые заимствования иностранных слов в русском языке отражают взаимодействие славян с иранскими, немецкими, скандинавскими, финно-угорскими и другими племенами и позволяют судить о хронологии и характере этих ранних контактов. Русско-английские контакты относятся к более поздним и имеют большое значение в истории русского языка, а также

играют значительную роль в процессе его сближения с другими европейскими языками. Начало англо-русских взаимоотношений относится к XVI в.

Почему именно английские слова становятся всё более популярными в России? Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Во-первых, на протяжении нескольких последних десятилетий английский язык становится основным языком-донором. Во-вторых, английские слова более экономичны и рациональны по сравнению со своими русскими словами-синонимами. В-третьих, новые слова приносят нам бизнес и политика, а также средства массовой информации.

Английский язык давно стал языком международного общения; эту роль он начал выполнять уже в последние десятилетия прошлого века. Исследователи выделяют несколько факторов, способствовавших популяризации языка британцев в общемировом пространстве: 1) грамматика английского языка проста и рациональна, благодаря чему он проще в изучении и освоении, чем другие распространенные языки;

2) английский начал распространяться в эпоху Великих географических открытий, когда британские мореплаватели совершали путешествия на Американский континент, в азиатские и африканские страны, Австралию и Новую Зеландию. Он стал официальным языком практически во всех британских колониях, территории которых были довольно обширны;

3) возрастание авторитета Соединенных Штатов Америки на международной арене в послевоенный период и утверждение страны в качестве политического лидера после окончания «холодной войны»;

4) интеграционные процессы в мировой экономике, в результате которых резко возросло «число международных компаний, совместных предприятий и организаций, и использование одного языка для них жизненно необходимо».

Сегодня увеличению популярности английского языка способствуют процессы глобализации, давно переставшие ограничиваться экономической

областью. Они привели к объединению, унификации всех сфер человеческой жизни, утвердили в сознании людей идеалы политического и экономического устройства развитых мировых держав (прежде всего, США и Великобритании), сформировали общемировую «массовую культуру», в основу которой также были заложены духовные ценности американского и западноевропейского общества. Большое влияние на распространение английского языка оказало появление и повсеместное распространение Интернета как международного канала коммуникации. Язык как важная часть народной культуры также подвержен изменениям, которые диктуют обозначенные тенденции. Главное проявление этого – активное внедрение в лингвистические системы народов мира англицизмов.

После 20-х гг. и особенно в период первой пятилетки приток иностранных слов в русский язык увеличился, причем английский язык приобрел главенствующую роль. В качестве лингвистического донора. В эти годы в русский язык вошли английские

слова combine – комбайн, container - контейнер, tanker - танкер, trowler - траулер, trolley-bus - троллейбус, jumper - джемпер, dumping - демпинг, cocktail - коктейль, pick-up - пикоп, detektor - детектор, conveyor - конвейер, другие. В годы сталинского режима в середине 30-х п. и до конца Второй мировой войны, а также в годы холодной войны были созданы условия для ингибирования процесса заимствования иностранных слов. В эти годы многие английские слова были заменены на русские, к примеру, в области спортивной терминологии: голкипер - на вратарь, хавбек - на полузащитник, офсайд - на вне игры, корнер - на угловой удар, пенальти - на 11-метровый удар, форвард - на нападающий, хендс - на игра руками, тайм - на половина игры. Несмотря на неблагоприятные лингвистические условия, в 1938-1955 гг. русский язык в этот период все же обогатился словами бульдозер, грейпфрут, аллергия, бойлер, гандбол, офис и другие. Некоторые английские слова, вошедшие в русский язык в 30-е гг., сохраняли полученную ими отрицательную

коннотацию до начала перестройки в конце 80-х гг. XX в. К этому ряду относятся слова бизнес, бизнесмен. В 1956-1969 гг. в русский язык вошли слова-экзотизмы бестселлер, комикс, лобби, супермен, бармен, вестерн, -стриптиз, твист, мюзикхолл, рок-н-ролл, поп-арт, хэппенинг, джин, гэмблинг, акваланг, круиз, шорты, аутсайдер, бадминтон, бикини, битник, дизайнер, компьютер, лазер, секс, хула-хуп. К экзотизмам относилось слово сервис в период с 1933 по 1960 гг., когда его значение поверглось специализации в условиях конкуренции со словом обслуживание.

Период ингибирования заимствования сменился к 60-м п. периодом потепления в отношении иноязычного лингвистического влияния, что незамедлительно сказалось, на лексической картине русского языка. В 70-80-е гг. русский язык заимствовал из английского языка слова: (импичмент, истэблишмент, консенсус, менеджмент, панк, свинг, фифти-фифти, фломастер, акселерация, сериал, сингл, диск-жокей, хит-парад, аэробика, виндсерфинг, виндсерфер, скейтборд, рок-группа, а также кальки: банк данных, белые воротнички, пакет предложений, сверхдержава и другие.

Сейчас процесс заимствования из английского языка не стоит на месте ни одной минуты. Интернет, СМИ приносят ежедневно сотни слов, которыми пользуются не только взрослые, но и дети. Некоторые используются как слова-кальки, некоторым мы подбираем русские синонимы. Сказать, какие быстрее и активнее входят в наш язык на данный момент, практически невозможно, потому что этот процесс не стоит на месте, он развивается.

Список литературы:

1. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2020). ВОПРОСЫ ДУХОВНОСТИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА. *Актуальные вопросы науки*, (60), 33-37.
2. Андриянова, В. И., & Давлятова, Г. Н. (1996). Обучение русскому языку в школах Узбекистана на современном этапе. *Ташкент: Укитувчи*.

3. Давлятова, Г. Н., & Мамаджанова, Г. М. (2018). Инновационные технологии на занятиях русского языка и литературы. *ГН Давлятова, ГМ Мамаджанова*.
4. Akramova, N. M., & Davlyatova, G. N. (2021). Reasons of new words formation in youth sociolect. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume, 6*.
5. Давлятова, М. М., Давлятова, Г. Н., & Косимов, А. Р. (2021). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В БИЛИНГВАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ. *ББК 81.2 Л59, 73*.
6. Давлятова, Г. Н. (2015). Русский язык как метаязык в Республике Узбекистан. In *Русский язык и литература в пространстве мировой культуры* (pp. 49-53).
7. Давлятова, Г. Н. (2021). Поликультурная Среда И Учащаяся Молодёжь: Проблемы И Перспективы. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 181-186*.
8. Давлятова, Г. Н. (2021). Преподавание и обучение русскому языку в поликультурной среде: подходы и перспективы. In *ЦЕННОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО МИРА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ И ДРУГИМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ* (pp. 83-85).
9. Давлятова, Г. Н. (2020). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ОБОГАЩЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ. In *ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ* (pp. 124-128).
10. Мамаджанова, Г. М. (2021). Этнографические И Фольклорные Материалы При Обучении Русскому Языку В Вузе. *BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 493-496*.

11. Мамаджанова, Г. М. (2021). Метаединицы в построении теоретико-методологической базы лингвокультурологии. In *ЦЕННОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО МИРА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ И ДРУГИМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ* (pp. 96-98).
12. Мамаджанова, Г. М. (2021). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО.
13. Таштемирова, З. С., & Мамаджанова, Г. М. (2018). ИЗУЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ " КУЛЬТУРЕМА" И " ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМА" В ЛИНГВИСТИКЕ. *Современные гуманитарные исследования*, (1), 64-66.
14. Nikolayevich, D. R., & Ermekovich, A. T. (2022). ARTISTIC AND AESTHETIC FUNCTION OF THE LANDSCAPE IN SHUKSHIN'S PROSE. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 108-113.
15. Sobirova, Z. (2020). Hoarding and opportunistic behavior during Covid-19 pandemics: A conceptual model of non-ethical behavior. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 6(4), 22-29.
16. Mahmudovna, S. Z. (2020). The Role Of Sufism Teaching In Spiritual Education Of Youth. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 553-556.
17. Madumarovna, A., Esonalievna, N. D., Makhmudovna, S. Z., & Mukhutdinovich, A. N. (2020). The role of religious and secular views in the spiritual and moral education of the young generation. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 3162-3168.
18. Mahmudovna, S. Z. (2020). Using Model Of Intellegent Jadids In The Propoganda Of Education And Enlightenment. *The American Journal of Applied sciences*, 2(12), 151-155.

19. Нишанов, Я. И. (2022). МИГРАЦИОННАЯ ПОСТКОЛОНИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. *Ответственный редактор*, 19.
20. Нишанов, Я. И., & Утанова, Т. Г. (2021). Интернет-сленг и интернет-общение. *Вестник науки и образования*, (10-2 (113)), 48-50.

**YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR MADANIYATI VA ESTETIK
DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7229278>

E.Q.Abduraimov

SamDU tadqiqotchisi,

+998990839194

Annotasiya Ushbu maqola bugungi kunda dolzarb masalasi bo'lgan yoshlar madaniyati va estetik dunyoqarashini shakllantirish muammolari xususidagi fikrlarni qamrab olgan bo'lib, Yangi O'zbekistonda bu borada maqsadli ishlarni amalga oshirishning birlamchi sharti xalqimizning ma'naviyatini yanada rivojlantirish, yoshlarning madaniyati va estetik dunyoqarashini uning mohiyati haqidagi to'g'ri tushuncha va bilimlarini boyitib borish masalalari yoritilgan

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, globallashuv, yoshlar madaniyati, estetik dunyoqarashi, mafkuraviy xavflar, milliy g'oya, komil inson, bag'rikenglik, mafkuraviy immunitet, ijtimoiy taraqqiyot, mahalla tizimi.

Аннотация В данной статье освещаются актуальные сегодняшние вопросы молодежной культуры и формирования эстетического мировоззрения. Главным условием реализации данной работы в этом направлении в Новом Узбекистане является дальнейшее развитие духовности нашего народа, обогащение культуры и эстетического мировоззрения молодежи правильным пониманием и знанием его сути.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, глобализация, молодежная культура, эстетическое мировоззрение, идеологические угрозы, национальная идея, идеальный мужчина, толерантность, идеологический иммунитет, социальное развитие, система махалля.

Annotation This article covers the issues of youth culture and the formation of the aesthetic worldview, which are relevant today. The first condition for the implementation of targeted work in this direction in the New Uzbekistan is the

further development of the spirituality of our people, the enrichment of the culture and aesthetic worldview of young people with the correct understanding and knowledge of its essence.

Keywords: New Uzbekistan, globalization, youth culture, aesthetic worldview, ideological threats, national idea, perfect man, tolerance, ideological immunity, social development, neighborhood system.

Bugungi kunda, yurtimizdagi o'zgarishlar odamlarning hayoti va kundalik turmush sharoiti yaxshilanib, ertangi kunga ishonchini yanada mustahkamlanib borishini taminlamoqda. "Ijtimoiy fikr" jamoatchilik fikrini o'rganish markazining tegishli so'rovnomasida ishtirokchilarning 83,5 foizi, ya'ni aksariyati Harakatlar strategiyasini o'z vaqtida qabul qilingan hujjat, deb hisoblashini bildirgan edi. Harakatlar strategiyasining beshta ustuvor yo'nalishi davlat va jamiyat rivojlanishida, tom ma'noda yangi O'zbekiston bunyod etilishida beshta tayanch ustun vazifasini o'tamoqda. Oxirgi yillarda ana shu muhim tayanchlarni mustahkamlash bo'yicha ulkan, strategik islohotlar amalga oshirilmoqda. Jamiyatimizda muhofazaga muhtoj qatlam bilan manzilli ishlash hamda demokratik islohotlarni ro'yobi va ahamiyatiga ko'ra butunlay yangi bosqichga ko'tarilmoqda.

Mamlakatimizda aholining ijtimoiy hayotida ayniqsa yoshlarning keng dunyoqarashi va madaniyatini shakllantirish masalalariga davlat siyosati darajasida alohida e'tibor berilib kelinmoqda. Xususan, «O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida»gi Qonuni, hamda, prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 19 mart kuni yoshlarga e'tiborni kuchaytirish, yosh avlodni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish maqsadida tashkil qilgan «besh tashabbusi» yoshlar tarbiyasiga muhim ta'sir qilishidan dalolat beradi. Darhaqiqat, insoniyat hayotning barcha sohalardagi taraqqiyoti, dunyo madaniyatining turli yutuqlarida aniq ifodalangan odamlarning ijodiy kuchi va tashabbuskorligining eng samarali namoyon bo'lishi, tabiiyki, shaxs va jamiyatning axloqiy-estetik rivojlanish darajasi, qobiliyati bilan bog'liqdir. Bu

borada faylasuf olim N.A.Berdyayev “Tarixning rivojlanishi, yangilanishi, borliqning va insonning yangi sifat darajasiga ko’tarilishi axloq bilan bog’liq”- deb ta’kidlagan edi⁸.

Inson madaniyati so'z yoki imo-ishora, matematik formulada yoki tarixiy risolada ifodalanishi mumkin. Ammo ifoda etishning asosiy usuli - bu mehnat faoliyati, chunki aynan mehnatda insonning barcha muhim kuchlarini namoyon qilish uchun cheksiz keng imkoniyatlar ochiladi. Shuningdek, ish insonning yuksalishi va rivojlanishining omilidir. Hozirgi rivojlanib borayotgan fuqarolik jamiyatida shaxsning estetik dunyoqarashini rivojlantirish, u orqali jamiyat sohalarida go’zallikni baxsh qilish asosiy ma’naviy-mafkuraviy ishlar sirasiga kiradi. Bu borada, “Shaxsning estetik idealini takomillashtirish fuqarolik jamiyatida sohaviy institutsional o’zgarishlar va jamiyatda funksional islohotlarning amalga oshirilishi bevosita shaxs tarbiyasiga jiddiy ta’sir o’tkazib, unga jiddiy, institutsional, funksional o’zgarishlar yasaydi”⁹ – deb izohlaydi A.R.Samadov. Shaxsning ishi, uning harakatlari, boshqa odamlar bilan munosabatlari, shuningdek tajribalari, intilishlari va ideallari estetik nuqtai nazardan boshqa xarakterga ega. Shuning uchun estetik tarbiya o'z vazifalarini barcha boshqa ta'lim turlari: axloqiy, mehnat, huquqiy, ekologik, jismoniy, badiiy va boshqalar bilan uzviy aloqada bajaradi. Yoshlarning estetik madaniyati talabalarning his-tuyg'ulari, ongi, xulq-atvori va faoliyatining ma'lum darajada estetik rivojlanishini o'z ichiga oladi, ya'ni:

San'atdagi, hayotdagi, tabiatdagi, kundalik hayotdagi, ishdagi, xulq-atvoridagi va faoliyatidagi go'zal va xunuk, ulug'vor va asosga, qahramonlik va qo'pollikka, kulgili va fojiali narsalarga hissiy va hissiy munosabat. shuningdek, o'z his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyati;

- san'atdagi estetik mohiyat va atrofda voqelikni bilish va anglash, badiiy savodxonlik, badiiy asarlar va hayot hodisalarini estetik idrok etish bilan bog'liq to'g'ri g'oyalar, hukmlar va e'tiqodlar;

⁸O’roqova N. N.A. Berdyayev falsafasida qadriyatlar muammosi. Falsafa fanlari nomzodi diss.avtoreferati. T.2012-B.22.

⁹ A.R. Samadov, M.H. Ergasheva. Shaxs estetik ideali:shakllanish va rivojlanish muammolari.Monografiya.- Toshkent:”Zilol buloq”nashriyoti. 2021,-B.212.

- o'tmishdagi madaniy merosni, unga bo'lgan munosabatni o'zlashtirish [zamonaviy san'at](#) va san'at rivojidadagi ilg'or tendentsiyalarga nisbatan sezgirlik; ijodiy qobiliyatlarning rivojlanish darajasi, dunyoning estetik rivojlanishiga qiziqish va istak;

- badiiy ijodga jalb qilish, hayotdagi go'zallikni yaratishda amaliy ishtirok etish o'lchovi;

- hayotni "go'zallik qonunlari asosida" qurish va go'zallik ideallarini odamlar bilan munosabatlarda, mehnat va ijtimoiy faoliyatda ilgari surish zaruriyati va qobiliyati.

Estetik tarbiya, odamlarni jahon madaniyati va san'ati xazinasini bilan tanishtirish - bularning barchasi erishish uchun zarur shartdir [asosiy maqsad](#) estetik tarbiya - go'zallik qonunlariga muvofiq harakat qiladigan ajralmas shaxsni, ijodiy rivojlangan individuallikni shakllantirish.

Estetik tarbiya qarama-qarshi tomonlarning birligini tashkil etuvchi ikkita funktsiyaga ega:

Shaxsning estetik va qadriyat yo'nalishini shakllantirish;

Uning estetik va ijodiy salohiyatini rivojlantirish.

Shu o'rinda inson e'tiqodini shakllantiruvchi uch omilini ko'rsatamiz: - inson hayotining maqsadi va mazmunini anglatadigan, hayotiy dunyoqarashini belgilaydigan, xalqimizning buyuk va qadimiy merosida ifodalangan gumanitar bilimlar;

- shaxsning intellektual salohiyatini yuksaltiradigan va chuqurlashtiradigan, ta'lim jarayonlarini baholashning eng xolis yo'llarini, tamoyillarini, usullarini shakllantiradigan ilmiy nazariy, ijtimoiy-falsafiy bilimlar;

- o'zga xalqlar hayoti, madaniyati, ma'naviyati, dunyoqarashini o'rgatadigan, uni o'zi mansub milliy madaniyat bilan taqqoslab, har birining munosib o'rnini anglashga imkon beradigan hozirgi zamon ilg'or ijtimoiy bilimlari¹⁰. Pedagogik,

¹⁰ Saifnazarov I. Axborot xurujlari va mafkuraviy immunitet// "Parlament nazorati va OAV-mamlakatni modernizatsiyalashning muhim omili" mavzusidagi respublika ilmiy amaliy konferensiya materiallari to'plami. 2012 yil 20 fevral T.: 2012. -B. 6-7.

didaktik, sotsiologik, psixologik, huquqiy, axloqiy va h.k. tarbiyaning asosiy yo'nalishi konkret amaliy natijalarni tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, u bugungi kun insonining ma'naviy tabiatini qanday qilib sog'lom o'zakda shakllanishini ilmiy jihatdan ta'minlashi darkor. Aks holda Harakatlar strategiyasining bosh maqsadi – O'zbekistonda adolatli fuqarolik jamiyatini qaror toptirish va buning uchun qonun ustuvor bo'lgan ijtimoiy makonni shakllantirishga erishib bo'lmaydi. Chunki bunday yuksak marraga faqat va faqat ilm-ma'rifat, bilim va sog'lom tafakkur vositasida erishish mumkin¹¹. Yosh avlod tarbiyasi haqida gapirganda – deydi, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev Respublikamiz Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida, – Abdurauf Fitrat bobomizning mana bu fikrlariga har birimiz, ayniqsa, endi hayotga kirib kelayotgan o'g'il-qizlarimiz amal qilishlarini men juda-juda istardim. Mana, ulug' ajdodimiz nima deb yozganlar: “Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bo'lishi, baxtli bo'lib izzat-hurmat topishi, jahongir bo'lishi yoki zaif bo'lib xorlikka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e'tibordan qolib, o'zgalarga tobe va qul, asir bo'lishi ularning o'z ota-onalaridan bolalikda olgan tarbiyalariga bog'liq”¹². Darhaqiqat, tarbiya yo hayot, yo mamot masalasidir. Ayniqsa tarbiyaning asosiy yuki ota-onaning zimmasiga tushadi. Shu bilan birgalikda mazkur jarayon mahalla bilan birgalikda amalga oshirilishi mumkinligini ham esdan chiqarmaslik lozim. Mahalla insonlarni ma'naviy, siyosiy, ijtimoiy, huquqiy, shuningdek, estetik tarbiyalashda ham boshqa davlat va nodavlat tashkilotlariga nisbatan alohida mavqega ega, chunki mahalla aholiga eng yaqin ijtimoiy maskan hisoblanadi. Yoshlarimizning ma'naviy olamida ma'naviy bo'shliq vujudga kelmasligi uchun ularning qalbi va ongida sog'lom hayot tarzi, milliy va umummilliy qadriyatlarga hurmat-ehtirom tuyg'usini bolalik paytidan boshlab shakllantirish lozim bo'ladi. Bunda yoshlarni “ommaviy madaniyat” ko'rinishidagi ma'naviy tahdidlardan himoya qilishda doimo sergak va hushyor bo'lib yashashimiz lozim. Yoshlarni

¹¹ Saifnazarov I. Dinlararo hamjihatlik – ijtimoiy barqarorlik omili: Monografiya. - Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2019. -26-27 -6

¹² Fitrat A. Oila yoki oila boshqarish tartiblari//Mas'ul muharrir:D.A. Alimova.Tarj. Sh.Vohidov-T.:”Ma'naviyat”.2000-B.6.

“ommaviy madaniyat” ko‘rinishidagi ma‘naviy tahdidlardan himoya qilishda turli xil profilaktika tadbirlarini o‘tkazishimiz kerak, shunda yoshlarda mafkuraviy immunitet shakllanadi. Mafkuraviy immunitet shakllangan yoshlarda yot va zararli g‘oya va mafkuralarga qarshi kurash mahorati shakllangan bo‘ladi. Demak, yoshlarni turli xildagi ma‘naviy tahdidlardan himoya qilishda biz ko‘proq mafkuraviy profilaktika asosida estetik immunitetni oshirishga doir tadbirlarni jamiyatning barcha qatlam va jabhalarida o‘tkazsak, maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Yoshlarni estetik dunyoqarashini shakllantirishga oiladan boshlab tamal toshi qo‘yilishi zarur, afsuski ba‘zi oilalarda estetik tarbiyaga alohida e‘tibor qaratilmaydi. Bolaga rangli qog‘oz va qalamlar, rasmi kitoblar, ertak kitoblar olib berish yoki tabiat qo‘yniga olib chiqib unga chiroyli manzaralarni ko‘rsatish qiyin yumushday tuyulishi mumkin. Bu vaziyatda e‘tiborsiz qolgan bola o‘zining ruhiyatidagi estetik ehtiyojini qondirolmasdan, yuzaga kelgan bo‘shliqni ko‘chadan – internet kafelardagi yovuz o‘yinlar orqali to‘ldiradi. Buda, oilada farzandiga estetik tarbiya berish tugul, umuman unga e‘tibor qaratmasdan o‘z holiga tashlab, faqatgina moddiy ehtiyojlarni qondiruvchi ba‘zi ota-onalarning bu qarorlari endigina ongi rivojlanayotgan bolaning hayotga bo‘lgan munosabatida gedonistik qarashlarni shakllantirishi mumkinligini o‘ylamaydi. Bu borada quyidagi fikrlar o‘rinlidir: “Farzandga adab, hunar o‘rgatmakni meros deb bilg‘il. Agar sen xoh unga adab o‘rgatg‘il, xoh o‘rgatmag‘il, turmush mashaqqatlarining o‘zi unga o‘rgatur. Undoqkim debdurlar, ota-ona tarbiyalamasa, kecha-kunduz uni tarbiyalaydurlar”¹³. Bu borada ayniqsa, islom dinida, uning asosiy manbalari «Qur‘on» va xadislarda juda ko‘p ibratli fikrlar bayon qilingan. Insonga xos go‘zal axloqiy fazilatlar har bir kishi yashayotgan muhitdagina kishilar bilan turmushda, oilada, qo‘ni-qo‘shnichilik va yoru-birodarlikda, jamoat joylaridagi munosabatlarda, boshqalar bilan bo‘ladigan aloqasi, yurish-turishi, muomilasi, kiyinishi, did-farosati va boshqa fazilatlarida namoyon bo‘ladi.

¹³ Kaykovus unsurmaoliy. Qobusnoma. Nashrga tayyorlovchilar: Dolimov Subutoy, Dolimov Ulug‘bek. - “Istiqloq” nashriyoti. T.-1994.-B.87.

Jamiyatning ma'naviy va axloqiy sog'lomligi bebaho boylik hisoblanadi. Bu boylikning asosiy qismini kishilardagi olijanob qadriyat tashkil etadi. Chunki yaxshi kayfiyat, ijodiy ruh ko'pgina kishilarning har tomonlama yetuk mehnatsevar, tinchliksevar, g'oyaviy va ma'naviy boy ekanligi kundalik hayotimizda namoyon bo'lib, bu fazilatlar ularning odatiga aylanib bormoqda.

Fuqarolik jamiyatini o'zbekona instituti hisoblanadigan mahallalarda bolalar va yoshlar uchun turli sport maydonchalarini bunyod etish, mahalla kutubxonasini shakllantirish, mahallada faollar zali yoki klublarni qaytadan ta'mirlash, turli fan va kasb to'garaklarini tashkil etish, mahalla bog'ini barpo etish orqali yosh avlodning bo'sh vaqtini to'g'ri, unumli tashkillashtirish mazkur masalaning yechimi desak, ehtimol, to'g'ri bo'lar. Chunki mehnat qilgan, sport bilan shug'ullangan bola jismonan sog'lom bo'lishi barchamizga kundek ravshan. Uning ruhan sog'lom bo'lishi, yuksak ma'naviyatli bo'lishining bir tomoni esa uning estetik tarbiyasiga borib taqaladi. Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqqan holda quyidagi xulosalarni taqdim etishni lozim deb topdik:

- birinchidan, oila, mahalla yoshlarda turmush estetikasi va estetik tarbiyani shakllantiruvchi asosiy omil hisoblanadi;
- ikkinchidan, yoshlarda axloqiy-estetik madaniyatni shakllantirishda milliy hamda diniy qadriyatlarimizdan samarali foydalanishni ta'minlash uchun nuroniylar va diniy vakillar bilan suhbatlar klublarini tizimli tashkil etish ularda ma'naviy barkamollikni rivojlantiradi;
- uchinchidan, yoshlarimiz bilan joylarda san'at, madaniyat, ma'rifat arboblari va sportchilar ishtirokida amalga oshadigan turli mavzudagi suhbatlarni, uchrashuvlarni uyushtirish orqali estetik madaniyatni shakllantiradi;
- to'rtinchidan, mahalla o'ziga qarashli hududning tozaligi, obodligi, ko'rkamligini hamda fuqarolarning hamjihatligini ta'minlab beradi;
- beshinchidan mahalla bolalar va yoshlar uchun turli sport maydonchalarini bunyod etish, mahalla kutubxonasini shakllantirish, turli fan va kasb to'garaklarini

tashkil etish, mahalla bog‘ini barpo etish orqali yosh avlodning bo‘sh vaqtini to‘g‘ri, unumli tashkillashtirib beradi;

- oltinchidan, mahallada turli dabdabaga va isrofgarchilikka yo‘l qo‘ymasdan turib urf-odatlar, an‘analar, marosimlar, to‘y-u tantanalarni chiroyli, tartibli o‘tkazishni ta‘minlab beradi va shu orqali shaxs estetik madaniyatini shakllantirishga yordam beradigan maskan bo‘lib hisoblanadi.

Mamlakatimizdagi izchil yangilanishlar, jumladan, jamiyatni yanada erkinlashtirish va demokratlashtirish, barcha sohalardagi ochiqlik va shaffoflik siyosati dunyoda Yangi O‘zbekistonning imijini shakllantirish va mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

TRANSLATION AS A VERBAL REALITY OF CONSCIOUSNESS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7229319>

Ruzieva Makhfuza Khikmatovna

PhD candidate student at Bukhara State University

e-mail: ruzieva.mahfuza@gmail.com

Abstract: The article highlights the intercultural problems of translation studies, focuses on the linguocognitive aspect. It should be noted that the text created by the translator in a foreign language is a verbal representation of conceptual integration. In other words, the verbal generation of the combined mental space of the translator.

Keywords: verbal quality, mental space, foreign text, linguocultural, linguocognitive, translator's consciousness.

ПЕРЕВОД КАК ВЕРБАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ СОЗНАНИЯ

Рузиева Махфуза Хикматовна

Бухарский государственный университет, PhD докторант

e-mail: ruzieva.mahfuza@gmail.com

Аннотация: В статье освещаются межкультурные проблемы переводоведения, акцентируется внимание на лингвокогнитивном аспекте. Следует отметить что, созданный переводчиком текст на иностранном языке представляет собой вербальную репрезентацию концептуальной интеграции. Иными словами, вербальное порождение совмещенного ментального пространства переводчика.

Ключевые слова: вербальное качество, ментальное пространство, иностранный текст, лингвокультурный, лингвокогнитивный, сознание переводчика.

Nowadays, a great number of articles have been written about translation, its aspects, nature, specifics, basics, and so on, because translation – like a diamond – opens up new facets depending on the art of the cutter. Collecting translation definitions is of great interest today. But, in our opinion, the position on the intermediary role of translation in the polylogue of cultures, real and mental worlds is indisputable, although individual statements about the relationship of culture, consciousness and translation in the concepts of individual researchers raise many questions. It is worth paying attention to how justified in the context of the equal sign in the statement "Culture is translation, and translation is culture"? In such cases, we are talking, as you know, not about the "transfer of cultures", but about cultural transfers, that is, the transfer of individual foreign cultural elements to another cultural environment. The translator deals with verbal foreign cultural objects (texts, statements), and it is important for him not so much the difference of verbal signs and systems, but the difference in the conceptual systems of the author of the foreign text and the translator himself, because both the generating and transcoding "mechanism" is the human brain, and the structures of consciousness play in the translation process the defining role.

Consciousness is inseparable from man. According to A. G. Spirkin, consciousness is "the participation of knowledge in oneself" [4, p. 78], i.e. a person has knowledge about the presence of his knowledge, consciousness.

The metaphorical interpretation of consciousness as a semantic filter is relevant for our understanding.

In the scientific literature, this approach is represented by the following options:

- a) what is not discordant with social norms and attitudes or with the dispositions of the individual, as well as what is "mediated by practice", is realized;
- b) what correlates with the "samples" available in our consciousness (starting from Platonic "eidos" to modern "cognitive standards") is perceived and realized, and everything that does not have "samples" in the mental sphere passes by our consciousness.

Consciousness, according to A. N. Portnov, has an antinomic structure, since it acts as:

- stream (stream of consciousness, menstruum) and as the ability to carry out individual acts of consciousness (mental, mnemonic, perceptual);
- existential integrity of the "I –pole" and reflexive dissection;
- as a direct experience and as a "nuttet" consciousness (internal monologue; internal dialogue; external speech in various modes);
- as a linguistic consciousness, which in genetic terms represents not just a hierarchy of abilities and functions, but, apparently, a genuine system, and as an objective consciousness for which reference to language mechanisms is not necessary" [3, p. 25].

As the analysis of translation strategies shows, they are not purely cognitive or intuitive, but represent cognitive-intuitive "clutches". Intuition in translation actualizes the initial verbal data, and also "associates" the underlying IT situations with the real background (context of interpretation) and determines both the semantic "coordinates" of the translation and the construction of an individual semantic output.

Consciousness is the "cognitive level" that "accumulates the knowledge of native speakers about the world, it shows how a person sees the world around him, fixes a naive linguistic picture of the world in his mind, unconsciously fixed in language structures that, in addition to language semantics, carry broader information about the structure of the world" [2, p. 154].

Linguistic-mental operations in the process of translation are caused, as noted above, by the speech-thinking activity of the individual and the functioning of his mental sphere. Each individual orients himself differently in the national cultural space, "building for himself" his own model within a specific linguistic and cultural community, guided by the "recommendations" of his own cognitive base. It is the cognitive base that allows an individual to "freely navigate" in the national cultural space, especially in its central part, while representatives of "another national cultural community, trying to master this culture, on the contrary, "wander" in the center. His particular difficulties are caused by the fact that the nuclear elements of cultural space are extremely rarely subjected to comprehension, reflection and explication by those for whom this space is native" [1, p. 30].

Thus, the optimality of translation is due not only to the knowledge of the algorithms of the "foreign" culture, but also to the intersection of the mental spaces of the author of the foreign text and his translators. In this regard, it should be emphasized that the mental spaces of individuals can never completely coincide, since they are determined by individual knowledge and ideas and are represented by an individual "verbal code". Individual mental spaces have some "common zones", and the translation will be the more successful and effective the wider the "zones" of intersection of the individual mental spaces of the author of a foreign text and his translators. It is the combined mental space that determines the verbal representation by means of psychosemiotic or subconscious features of the author of a foreign translation.

List of literature:

1. Gudkov, D. B. Precedent name and problems of precedent / D. B. Gudkov. – M., 1999.
2. Karaulov, Yu. N. Active grammar / Yu. N. Karaulov. – M., 1999.
3. Portnov, A. N. Theoretical problems of linguistic consciousness / A. N. Portnov // Linguistic consciousness: Theoretical and applied aspects. IA RAS. – Moscow, Barnaul: Publishing House of the Altai University, 2004.

4. Spirkin, A. G. Consciousness and self-consciousness / A. G. Spirkin. – M.: Nauka, 1972.

O'ZBEK TILIMIZNING TARIXI VA BUGUNGI KUNDAGI

AHVOLI TIL MILLAT RUHI ASOSIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7229721>

Sanoyeva Zarnigor O'tkir qizi

Navoiy viloyati Karmana tumani 4-sonli IDUM 11-sinf o'quvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ona tilimizning taraqqiyoti, tarixi, shakillanish jarayonlari, jamiyatimizdagi tutgan ro'li haqida fikr mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, ona tilimizga davlat tomonidan berilayotgan e'tiborlar, harakatlar haqida ma'lumotlar bayon etilgan. Hamda yoshlarning ma'naviy va ma'rifiy yetuklikga erishishlarida ona tilimizning o'rni naqadar beqiyos ekanligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: ona tili, davlat tili haqidagi qonun, o'zbek tili, ta'lim tizimi, ma'anaviyat va ma'rifat.

Abstract: This article discusses the development, history, formation processes and role of our native language in our society. It also provides information about the state's attention to our native language. It also highlights the unique role of our mother tongue in the spiritual and enlightenment development of young people.

Keywords: mother tongue, law on state language, Uzbek language, education system, spirituality and enlightenment.

Аннотация: В данной статье рассматриваются развитие, история, процессы формирования и роль нашего родного языка в нашем обществе. В нем также содержится информация о внимании государства к нашему родному языку. Это также подчеркивает уникальную роль нашего родного языка в духовном и просветительском развитии молодежи.

Ключевые слова: родной язык, закон о государственном языке, узбекский язык, система образования, духовность и просвещение.

Ona tili - millatning ruhi, uning or-nomusi, ma'naviy qiyofasi, orzu-

umidlarning namunasidir. Ona tili millatning birligi va birdamligining timsolidir. U millatni yagona xalq sifatida o'z atrofida birlashtiradi va dunyoda borliqni ta'min etadi. Har bir millatning o'z Vatani, oilasi bo'lgani kabi uning jonajon va betakror ona tili ham bo'ladi. Inson uchun uning vatani, ota-onasi, oilasi qanchalik qadrli bo'lsa, uning ona tili ham shu qadar aziz va muqaddas bo'ladi. Hattoki, go'dak ham o'z vatanini, ota-onasini, dunyoni o'z ona tili orqali anglaydi va atay boshlaydi. Farzand tarbiyasida onaning o'rnini beqiyos bo'lganidek, insonning hayotda o'z o'rnini topishida, kamolotga erishuvida tilning o'rnini ulkan ahamiyatga ega. Shu bois tilni, onaga qiyoslab ona tili deb ataydilar. Til inson vujudida qon-qoniga singib oqadi. Jamiki, ezgu fazilatlar, avvalo, ona allasi va ona tilining bebaho jozibasi orqali singadi. Inson qalbida ona tiliga nisbatan sof tuyg'u, mehr-muhabbat alanga oladi. Turk dunyosining buyuk marifatparvar ijodkori Ismoilbek Gaspirali aytganidek: "Millatning ikki asosi bordur. Bu ularning tili va dinidir. Agar millat hayotidan shu ikkisidan biri sug'urib olinsa, bu millat tanazzulga yuz tutur".

O'zbekiston Respublikasining «Davlat tili haqida»gi Qonuni qabul qilinganining o'ttiz yilligini keng nishonlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori e'lon qilindi.

2019-yil 21-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasining «*Davlat tili haqida*»gi Qonuni qabul qilinganiga o'ttiz yil to'ladi. Mazkur tarixiy hujjatga binoan o'tgan yillar davomida ona tilimiz mustahkam huquqiy asos va yuksak maqomga ega bo'ldi. Hozirgi kunda o'zbek tili hayotimizning barcha jabhalarida - davlat va jamiyat boshqaruvi, davlatlararo munosabatlar, ilm-fan, ta'lim-tarbiya, tibbiyot, madaniyat va san'at sohalarida faol qo'llanilmoqda, xalqaro minbarlardan baralla yangramoqda.

Suvsiz daryo bo'lmaganidek, tilsiz millat ham vujudga kelmaydi. Biror millatga mansub bo'lgan til, o'sha millat bilan yashaydi va bardavom bo'ladi. Ota-bobolarimiz qadimdan tilni asrab avaylashgan, rivojlantirishgan. Masalan, A.Navoiy, Zahriddin Muhammad Bobur, Lutfiy va boshqalar.

O'zbek tilining rivoji uchun beqiyos hissa qo'shganlar. Turkiy tillar oilasiga mansub bo'lgan o'zbek tilimiz bizning bebaho boyligimizdir. So'z mulkingning sultoni, buyuk mutafakkir Alisher Navoiy o'zi yashagan murakkab davr - XV asrda tilimiz ximoyasiga o'tlanib, turkiy til o'z imkoniyatlari jihatidan boshqa tillardan sira qolishmasligini ilmiy va amaliy jihatdan isbotlab berdi. O'zining "Xamsa" kabi shoh asarini turkiy tilda yaratdi. Hozirda ham shoirlarimiz o'zbek tilining boyligini, uning buyukligini namoyon etuvchi asarlar yaratmoqdalar. Boisi buyuk adabiyoti bo'lgan xalqning buyuk tili ham bo'ladi. Insonning qanday ma'naviyatga ega ekanini uning tilida, chiroyli nutqida namoyon bo'ladi. Til millatning buyuk boyligi, bebaho xazinasini, tuganmas mulkidir. Chunki millatning tarixi, uning madaniy, ma'naviy merosi, urf-odatlar va an'alari unda mujassam bo'ladi. Shu sababli ona tilimizni asrab-avaylash, uni boyitishimiz va avlodlarga to'liqligicha yetkazishimiz kerak. Birinchi Prezidentimizning ta'bri bilan aytganda "O'zlikni anglash, milliy ong va tafakkurning ifodasi, avlodlar o'rtasidagi ruhiy-milliy bog'liqlik til orqali vujudga keladi". Bu fikrlarni doimo yodimizda tutishimiz kerak. Darhaqiqat, tilsiz millat rivojlanmaydi, taraqqiy etmaydi.

1989-yil 21-oktabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida o'zbek tili maqomi huquqiy jihatdan mustahkamlab qo'yildi. O'zbek tili haqidagi qonun qabul qilinganidan so'ng barcha davlat hujjatlari o'zbek tilida yuritiladi, gazeta va jurnallar o'zbek tilida chop etila boshlandi. 1993-yil 2-sentabrda "Lotin tiliga asoslangan o'zbek alifbosini tuzish to'g'risida"gi qonun qabul qilingandan so'ng, mamlakatimiz har tomonlama rivojlandi va jahon kommunikatsiya tizimidan munosib o'rin egallash muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Shu sababli chet ellerda ham o'zbek tiliga qiziquvchilar, uni o'rganuvchilar soni ortib bordi. Dunyoda 5600 dan ortiq tillar mavjud bo'lib, bundan 200 tasigina davlat tili sifatida qabul qilingan. Ularning orasida o'zbek tilining borligi uning naqadar sof, mukammal, purma'no va jozibadorligidan darak beradi. Rossiyalik tilshunos olim,

professor A.M.Kozlyanina “O‘zbek tili nafis va musiqa ohangidek jozibador” deb bejiz ta’kidlamagan. Shunday ekan ona tilimizning shundayin go‘zalligini, sofligini keying avlodlarga yetkazish bizning vazifamizdir. Negaki, ona tilni ulug‘lash, asrab-avaylash o‘sha tilda so‘zlashadigan har bir insonning burchidir.

Til muloqot vazifasi ham hisoblanadi. Hammamizga ma’lumki, mashhur bo‘lgan A.Navoiy bobomizga tegishli “Ko‘ngil qulfi maxraning qulfi til va gulfin kalitin so‘z bil”. Inson qalbining xazinasini til, bu qalb xazinasining kaliti so‘zdir. O‘zbek tilining so‘zlari shu qadar ma’noli, ko‘pki bitta ma’noga ega bo‘lgan tushunchasi bir nechta so‘zlar orqali ifodalash bo‘ladi. Masalan, birgina ko‘z so‘zining bir necha ma’nolari bor. Bilamizki bir tushunchaga tegishli so‘z, bir necha so‘zlar bilan ifodalansa, ya’ni sinonim so‘zlari qanchalik ko‘p bo‘lsa, ayni shu til boy til hisoblanadi. Ko‘plab adiblarimiz til haqida ko‘plab hikmatli so‘zlarni aytganlar va tilni turlicha ta’riflaganlar. Masalan, “Til-millat ko‘zguisi”, “Til-ma’naviyat ko‘zguisi”, “Til-millatning bebaho boyligi” va shu kabilardir. Shuni ta’kidlash kerakki, o‘zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi xalqimizning milliy mustaqillikka erishish yo‘lidagi muhim qadamlaridan biri bo‘lgan edi. Istiqloq yillarida mamlakatimizda barcha sohalarda bo‘lgani kabi tilimiz taraqqiyotida ham muhim o‘zgarishlar yuz berdi. O‘zbek tilining xalqaro miqyosda obro‘si oshdi. “Davlat tili haqida”gi qonun ona tilimizning bor go‘zalligi va jozibasini to‘la namoyon etish bilan birga, uni ilmiy asosda rivojlantirish borasida ham keng imkoniyatlar yaratdi. Olimlar va mutaxassislar tomonidan ilm-fan va turli sohalarga oid ensiklopediya va lug‘atlar, darslik va o‘quv qo‘llanmalari chop etildi. Mumtoz adabiyotimiz namunalari, sakson mingdan ziyod so‘z va so‘z birikmasini, fan, texnika, sanoat, madaniyat va boshqa sohalarga oid atamalarni, shevalarda qo‘llaniladigan so‘zlarni o‘z ichiga olgan besh jildlik “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” bu borada amalga oshirilgan ishlarning eng muhimlaridandir.

Til - millat qiyofasining bir bo‘lagi. Dunyodagi barcha xalqlar o‘zining milliy

rasmiy tiliga ega deb aytmaymiz. Chunki bu xalqning milliy mustaqilligi bilan bog'liq. Mutaxassislarning so'zlariga qaraganda, bugungi kunda har ikki haftada bitta til yo'qolib bormoqda. Bu o'z navbatida o'sha tilda so'zlashuvchi xalqlarning yo'qolishini anglatadi. *YUNESKO* vakillarining so'zlariga qaraganda, qachonlardir odamlar so'zlashadigan tillarning soni 7 mingdan 8 mingtagacha yetgan bo'lsa, bugungi kunda sayyoramizda 6 mingta til mavjud bo'lib, ularning 90 foizi yo'qolib ketish arafasida turibdi. Bu asosan sivilizatsiya tufayli madaniyatidan ayrilayotgan kam sonli millatlarning tillaridir. Bu tillarda so'zlovchi aholining ayrimlari yozuvga ega bo'lsa, ayrimlari bundan bebahradir. Masalan, Afrika tillarida so'zlashuvchi aholining 80 foizi hamon o'z yozuvlariga ega emas. Minglab tillardan ta'lim tizimida foydalanishning imkoniyati yo'q. Internetdan foydalana olmaydigan tillar haqida-ku aytmasa ham bo'ladi. Chunki yangi texnologiyalarning rivojlanishi tufayli ayrim xalqlar o'z tillaridan ko'ra zamonaviy tillardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Bugun Internet tilining 81 foizi ingliz tiliga to'g'ri keladi. To'g'ri, avvallari ham tillar paydo bo'lgan, muammolada bo'lib, ma'lum vaqtdan so'ng yo'q bo'lib ketgan. Lekin hozirgidek tillarning jadallik bilan yo'qolishi tarixda kuzatilmagan. Yo'qolib ketish havfida bo'lgan tillarning saqlab qolish yo'lida amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlarning asosiy maqsadi ham madaniyatlar va tillar xilma-xilligini ta'minlashdan iboratdir. Chunki aynan til tufayli xalq va elatlarning madaniyati, urf-odatlari saqlanib qoladi, sayyoramizda yashayotgan xalqlarning o'tmishi va madaniyati hurmat qilinadi. Tilshunoslar yo'qolib ketish arafasida turgan tillarni saqlab qolishning imkoniyatlari hozircha qo'ldan boy berilmaganini aytishadi. Tillarni saqlab qolish uchun esa, BMT ekspertlarining fikricha, bu tillardan ta'lim tizimida keng foydalanishni yo'lga qo'yish kerak.

Til - millatning ma'naviy boyligidir. Til nafaqat aloqa vositasi - balki xalqning madaniyati, urf-odati, uning turmush tarzi, tarixidir. Turli xalqlarning tillariga xurmat esa o'z navbatida o'zaro tushunishni, muloqotlarga imkoniyat

yaratadi. Tillarni saqlanib qolishi uchun esa bu tillarni qo'llab-quvvatlash zarurdir. Aynan til tufayli insoniyat u yoki bu xalqqa mansubligidan faxrlanib yashaydi. Barcha tillarni tan olish va xurmat qilish tinchlikning birdan bir kafolatidir. Shu sababli ham har bir xalq o'z tili saqlanib qolishi uchun harakat qiladi. XXI asr o'rtalariga borib, Xitoy tili asosiy til bo'lib olishi mumkin. Olimlarning fikricha, til yashab qolishi uchun undan kamida bir millon kishi so'zlashishi kerak ekan. Biroq bunday tillar dunyoda atigi 250 tadir. O'zbek tili ham mana shu 250taning ichida ekani quvonarli, albatta.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, tilni sevish, uni ardoqlash, millatni sevish va uni qadrlash bilan teng hisoblanadi. Har qaysi xalqning turmush tarzi, urf-odatlar, madaniyati uning tilida o'z ifodasini topadi. Til - millat ko'zgusi, deb bejiz aytilmagan. Xalqimizning necha asrlik boy tarixi, ko'hna va serqirra madaniyati o'zbek tili ta'sirida shakllangan. Ulug' shoirimiz Alisher Navoiy shu tilda bebaho asarlar yaratib, dunyoni lol qoldirgan. Bugungi kunda jahonning barcha mamlakatlarida davlatimiz delegatsiyalari tashrifi yoshlarimiz yutuqlari, sportchilarimiz g'alabalari sharafiga o'zbek tilida madhiyamiz kuylanayotir.

Adabiyotlar:

1. Toshkent sh., 2020-yil 20-oktabr, PF-6084 son
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni, 1997-yi, 29-avgust.
3. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi", 1997-yi, 29-avgust.
4. Ibrohim Haqqul. Mushohada yog`dusi. T- 2009.

SPECIAL PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE THINKING SKILLS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7230114>

Sodikova Dilfuza Ropijonova

Senior teacher of General pedagogics department

Jizzakh state pedagogical university

dilfuzasodiqova550@gmail.com 97 328 84 79

Annotation: This article gives information about scientific essence of the development of students' creative thinking skills on the basis of artistic competence, initiation and investigation of a person.

Key words: Thinking, creativity, education, upbringing, competitiveness, attitude, approach, teacher, experimental activity, research.

Increasing the competitiveness of future pedagogic specialists, forming the creative thinking skills of students, psychological and pedagogical influence on the development of creative thinking skills from the student period is a topic that has not been studied much, and it directly reflects the goals of modern education.

Pedagogy consists of researching the psychological foundations of creativity, formation of creativity, creative thinking skills of future teachers in higher education institutions, highlighting the importance of scientific and artistic creativity, pedagogical and psychological diagnosis of students' level of thinking within the framework of creative relations.

Forming the thinking of creative relations in students is considered as following:

- a scientific expression of achieving the goal set as a result of the individual's creative abilities, aspirations, and research.

Focusing on the concept of creativity and its types is appropriate to our investigations.

Creativity is the activity of a person to create new material and spiritual materials. Human thinking, memory, imagination, attention, will actively participate in this process, furthermore all knowledge, experience, talent are shown [1]. Creativity is first born in the imagination of a person, then research is conducted on issues related to creativity; the work done by others is critically reviewed, analyzed; observations and experiments are held; logical conclusions are drawn; hypotheses are made and tested in the experiment; updated if they are wrong, etc.

Scientific research is a process of developing new knowledge, one of the types of cognitive activity. It is characterized by objectivity, reliability, accuracy. Scientific research must always give the same results when it is repeated in all conditions and prove the issue under discussion. Scientific research consists of two interconnected parts: experiment and theory. The main components of scientific research are: definition of the topic, preliminary analysis of available information, conditions and methods in the field of research, scientific hypotheses, experimenting, analysis and generalization of the obtained results, verification of the hypotheses based on the obtained evidence, expression of new facts and laws, scientific predict. It is common to divide scientific research into fundamental and practical, quantitative and qualitative, unique and complex research.[1]

Knowing is the process of understanding reality. Human understanding and knowledge of existence is carried out through four types of cognitive activities: simple, scientific, artistic and religious. Objective knowledge is obtained as a result of scientific research. Students' cognitive activity is carried out in three stages. The first stage of cognitive activity is acquiring knowledge, sensing and perceiving things and events in reality, the second stage is understanding and generalizing knowledge, and the third stage is strengthening and applying it.

The theory of knowledge is a branch of philosophy that studies the problems of knowledge and its possibilities, which is manifested in the relationship between knowledge and reality, as well as the condition of reliability and validity of knowledge.

The concept of activity is a concept that applies only to a person; creativity depends only on activity. For us, the most important thing is to develop the creative thinking skills of students. We believe that algorithmic, heuristic methods of mental activity should be widely used in the processes of developing the creative thinking skills of future teachers. [3]

In the process of research, it was important to distinguish productive (effective) and reproductive types of thinking. Taking into account the signs of creative thinking, we set ourselves the task of distinguishing the features related to the ease of acquiring knowledge and the speed of development. In doing so, we connected concepts related to general abilities.

The most important feature of thinking that distinguishes it from other mental processes is that it is oriented towards the discovery of new knowledge. New knowledge is a lesser-known, unconventional form of knowledge. This is the kind of knowledge we do not mean. The ability of students to independently discover new knowledge is related to the level of development of creative thinking. This kind of thinking is related to the creation of a new model in which the creative thinking skill can be formed in future teachers. First of all, it is related to the extent to which future teachers master and use innovative technologies.

It is crucial to use modern information technologies and non-traditional information sources (hypertext and multimedia systems, constructive environments) in preparing future teachers for the educational process. Besides that, the effective use of computer technologies, which help in the development of students' creative thinking, is also a cause of great interest.

Students who have created the opportunity to effectively use information technologies will form creative thinking skill in the process of education. Today, it is important to apply modern pedagogical technologies during the academic process to the form the creative thinking skills of students.

According to A.I. Prigozhkin, innovation is a new approach to the relationship with a specific social unit - organization, population, society, group, and

the implementation of these relationships is faced with resistance in its own way. But in order to achieve the set goal, every person, a citizen, specialist, leader, employee, and, moreover, a participant in the process of various social relations, must demonstrate innovative competence. [3]

American psychologist E. Rodgers in his researches studied social-psychological aspects of social relations with an innovative character, innovation in social relations, categories of people participating in this process, their attitude to innovation, the level of readiness to accept innovation, understand its essence, and the innovative character of classification of social relations among certain categories of people.

Innovative education (see "innovation" - creation, invention) - education that creates an opportunity for the learner to create new ideas, norms, rules, qualities and skills related to the natural acceptance of advanced ideas, norms, rules created by other people.

The technologies used in the process of innovative education are called innovative educational technologies or educational innovations.

Educational innovations are forms, methods and technologies used in the field of education or in the educational process to solve existing problems based on a new approach and guarantee a more effective result than before.

Educational innovations are also called "innovative education". The concept of "innovative education" was first used in 1979 at the "Club of Rome".

Innovation consists of several forms. The following are the main kinds of innovation:

- new ideas;
- specific goals aimed at changing the system or direction of activity;
- unconventional approaches;
- unusual initiatives;
- advanced working methods.

The aim is to obtain the highest possible results from the spent money and effort in the application of innovations in the educational system or educational activities. Innovation differs from any news in that it must have a changeable mechanism that allows for management and control. That's why innovative approaches are important in the formation of students' creative thinking in educational process.

Reference

1. ЎЗМЭ биринчи жилд .Тошкент, 2000-йил.
2. Саяфназаров И., Мухтаров А., Бобосв А. Илмий тадқиқот методологияси. Ўқув-услубий қўлланма. -Т.: ТДИУ, 2014. -16 бетда.
3. Аллаёрова С.Н.Герменевтика.Тошкент.2017 й.- 9 бет
4. Нововведения. Стимулы и препятствия (Социальные проблемы инноватики) | Пригожин Аркадий Ильич. 1989г

РОЛЬ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЯЗЫКЕ РЕКЛАМЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7230175>

Абдуллаева Наира Эркинжон кизи

магистрантка 2 курса направления Лингвистика: русский язык

Нишанов Яшин Иззатуллаевич

Научный руководитель: старший преподаватель

Ферганский государственный университет

Аннотация: в статье рассматриваются особенности иноязычной лексики в рекламных текстах и предлагается анализ заимствованных лексем в формально-содержательном аспекте

Ключевые слова: иноязычная лексика, рекламный дискурс; языковое взаимодействие; иноязычные заимствования; ассимиляция.

Заимствования были и остаются актуальной лингвистической, социокультурной проблемой любого общества. В российском социуме не смолкают острые дискуссии об активном вторжении в язык англицизмов и американизмов, об их роли в сохранении идентичности русского языка. Не менее остра проблема заимствований в сфере рекламной коммуникации, поскольку реклама как инструмент маркетинга наиболее активно внедряет в поведение и быт новые явления, ценности, модели поведения, что с неизбежностью предполагает заимствования их наименований. Учет особой прагматики рекламы, ее содержательных, языковых особенностей необходим редактору текстов массовых коммуникаций при оценке уместности употребления того или иного иноязычного слова.

Влияние английского языка на текстовый материал российской рекламной коммуникации было незначительно до 90-х годов XX века. Активизация процесса заимствования после 1990-х годов обусловлена усиливающимся процессом глобализации международных связей, нарастанием языковых контактов, всемирной популяризацией английского

языка и интенсификацией телекоммуникационных и Интернет- технологий. Динамичное, успешно развивающееся и постоянно изменяющееся пространство отражает влияние лексических единиц доминирующего в современную эпоху англоязычного социума. Ставший на сегодняшний день общепризнанным ведущим языком международного общения, английский язык все более интенсивно используется народами мира в самых разнообразных сферах человеческой деятельности. Распространение английского языка таково, что количество людей, использующих английский в качестве второго языка, скоро превысит число тех, для кого он является родным.

Наличие англоязычных заимствований в модных современных газетах и журналах подчеркивает тенденцию к экспрессивности. Использование англицизмов вместо исконных слов выглядит как «порча русского языка», но, без сомнения, усиливает экспрессивность. Иностранное слово привлекает внимание носителей языка, оно оказывается маркированным в том или ином отношении, осложнено положительными или крайне редко отрицательными оценками или ассоциациями.

Использование англицизмов в русскоязычной рекламе объясняется многими факторами, к которым относятся:

— Появление новой терминологии (язык компьютера, экономика, финансы). В связи с быстрым развитием и распространением информационных технологий в обиходной жизни появилось много новых предметов, которые требуют названия: Интернет, ноутбук, диск, байт, сайт. Таким образом, в язык хлынуло огромное количество американизмов, так как нам проще использовать уже имеющиеся слова другого языка, чем изобретать новые.

— Отсутствие соответствующего наименования. Около 15% новейших англицизмов заимствуются в связи с отсутствием соответствующего наименования в языке-рецепторе: топ-модель, виртуальный, инвестор,

спонсор, спрей. Заимствования в силу некоторых причин (легче произносятся, короче, прозрачнее по своей этимологии, конкретнее по семантике) вытеснили ранее освоенные или исконно русские языковые единицы, например, прайс-лист вместо прейскурант, имидж вместо образ.

— Знание английского языка считается в высшей степени престижным. Зачастую люди, употребляя англоязычные слова или выражения, хотят тем самым выглядеть модно, используя такие слова, как: презентация, рейтинг, ток-шоу, брендинг.

На сегодняшний день мы можем встретить употребление англицизмов в любой сфере нашей жизнедеятельности: бизнесе, политике, спорте, средствах массовой информации и т.д. Анализируя нынешнюю действительность, которая тесно связана с информационными войнами, имеет смысл поговорить об использовании англицизмов в таком мощном социальном институте, как реклама. В современном мире значимость рекламной коммуникации постоянно возрастает, причем рекламный процесс пронизывает все общественные ячейки, используя для этого самые разнообразные каналы. Роль рекламы состоит не только в продвижении товаров на рынке и стимулировании покупок, но она также оказывается чрезвычайно значимой для формирования образа жизни и мировоззрения.

Эту тенденцию подхватили многие компании по всему миру. Как результат широкое распространение получили нижеприведенные выражения, ставшие известными слоганами в различных областях: – телевидение и телефония: *Nokia* – «*Connecting People*»; *Vodafone* – «*Life is now!*»; *Panasonic* – «*Ideas for life*»; – спорт: *Adidas* – “*Impossible is nothing*”; *Nike* – “*Just do it*”; – еда и напитки: *Coca cola* – “*Welcome to the Coke side of life*”; *Mc Donald’s* – “*I’m loving it!*”; *Heineken* – “*Sounds Good*”; *Bounty* – “*A taste of paradise*” и многие другие.

Использование англицизмов в рекламе объясняется многими факторами: появлением новой терминологии в области экономики, финансов,

компьютерных технологий; отсутствием соответствующего наименования (слова, понятия) в своем собственном языке (спичрайтер, спрей); краткостью и одновременно емкостью заимствований, а также престижем и всевозрастающей популярностью английского языка. Поскольку основная роль рекламы заключается не только в продвижении товаров и стимулировании их дальнейшего приобретения, но и в формировании у объекта воздействия нужного рекламодателю мировоззрения и действенности императива следования определенному образу жизни или, по крайней мере, причислении себя к нему, постольку эффективность прилагаемых копирайтерами усилий привела к расширению исследуемого нами явления по всему миру, и, в частности, в рассматриваемом в настоящей статье ареале распространения.

Отметим, что Россия как страна, расположенная географически и в Европе, и в Азии, в историческом, культурном, религиозном, ментальном, языковом дискурсах является неотъемлемой частью Европы, и все основные тенденции, характерные для европейских рекламных кампаний, актуальны и для нашей страны. Наряду с этим, существуют и некоторые присущие исключительно России особенности, бóльшая часть которых лежит в маргинальном разрезе использования латиницы и кириллицы и креативном подходе не только профессиональных копирайтеров, но и широкого круга российских бизнесменов к творческому и не всегда уместному, поэтому часто непонятному потребителям использованию заимствований.

Так, например, вряд ли без перевода или пояснения можно понять остроумный слоган «*Superfood is my best boyfriend*» (в рекламе магазина), и смысл его для среднестатистического потребителя, не знающего английский, теряется. Не могут не вызывать раздражение объявления, такие как: «*Требуется мерчендайзер или менеджер по клинингу*», «*Выполняем интерьер / экстерьер-клининг*», а также слова «*валидатор*», «*секьюрити*» и т.п.,

особенно если за этими громкими названиями «скрываются» простые дворники, уборщицы, охранники или товароведы.

Таким образом, достаточно большое количество слоганов на английском языке, которые приносят в рекламу чувство успешности и повышают ее престиж. Часто английский язык выступает в качестве международного коммуникатора и используется компаниями как англоязычных, так и других стран. Активное использование в западноевропейской (немецкой, французской испанской и итальянской) и в российской рекламе слоганов со смешением английского и национальных языков наглядно свидетельствует о продолжении процесса заимствования этими языками англицизмов. Пропорциональное присутствие других иностранных языков в рекламе невелико и используется в рекламном дискурсе преимущественно для подчеркивания национальной специфики.

Список литературы:

1. Абдуллаева, Б. Х., & Алимов, Т. Э. (2022). О ПОНЯТИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ. *Вестник науки и образования*, (2-2 (122)), 21-23.
2. Алимов, Т. Э., & Усманов, И. А. (2022). Основы переводческой компетенции. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 72-75.
3. Алимов, Т. Э., & Хомидова, Л. Р. (2022). ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ПЕРЕВОДА. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 75-78.
4. Алимов, Т. Э., & Юлбарсов, Ф. Б. (2021). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. *Вестник науки и образования*, (3-2 (106)), 33-35.
5. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.

6. Алимов, Т. Э., & Гимадетдинова, В. Г. (2020). Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы посредством новых информационных технологий. *Молодой ученый*, (44), 317-319.
7. Алимов, Т. Э. (2020). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
8. Sevara, S., & Timur, A. GENERAL THEORY OF LINGUISTIC VARIATION. *Chief Editor*.
9. Alimov, T. Functioning Of Youth Slang In Mass Media. *International Journal on Integrated Education*, 4(2), 114-116.
10. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.
11. Алимов, Т. Э. (2020). Использование учебных текстов в процессе обучения русскому языку в дидактических и коммуникативных целях. *Молодой ученый*, (52), 393-395.
12. Khatamovna, A. B., & Ermekovich, A. T. (2022). FEATURES AND DIFFICULTIES OF TRANSLATING EUPHEMISMS. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 114-118.
13. Nikolayevich, D. R., & Ermekovich, A. T. (2022). ARTISTIC AND AESTHETIC FUNCTION OF THE LANDSCAPE IN SHUKSHIN'S PROSE. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 108-113.
14. Kazakbaevich, S. N., Solieva, Z. B., Kazakbayevich, S. N., & Bakhtiyarovna, S. Z. (2022). SYNTAXIS RUSSIAN LANGUAGE. FUNCTIONALIZATION OF SINGLE PROPOSALS IN PERIODICAL PRINTING TEXTS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(4), 486-489.
15. Muratovna, Y. U., & Kazakbaevich, S. N. (2021). HERMENEUTICS AS A SCIENCE OF CORRECT UNDERSTANDING AND INTERPRETATION

- OF THE MEANING OF PHILOSOPHICAL TEXTS. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(04), 70-73.
16. Tirashevna, K. S., & Kazakbaevich, S. N. (2020, December). GROUP FORM ORGANIZATION OF LEARNING ACTIVITIES AS AN INTERACTIVE RECEPTION WHEN LEARNING VERB. In *Archive of Conferences* (Vol. 12, No. 1, pp. 7-9).
17. Kazakbayevich, S. N. Diplomatic Post as a Source of the Genre of Travel Notes About the Bukhara Khanate. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 221-224.
18. Kazakbayevich, S. N., & Aleksandrovna, K. T. ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 30.
19. kizi Giyosova, V. A., & Sabirov, N. K. FAIRY TALES OF THE RUSSIAN AND UZBEK PEOPLES (COMPARATIVE APPROACH).
20. Аджеминова, Э., & Давлятова, Г. (2021). PHRASEOLOGICAL UNIT IN THE SYSTEM OF LANGUAGE SIGNS. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka*, 1(1).
21. Аджеминова, Э. Р., & Бадалова, Ш. А. (2021). Когнитивная ценность фразеологизмов. *Вестник магистратуры*, (4-1 (115)), 110-113.
22. Аджеминова, Э. Р. (2021). ВЛИЯНИЕ ИДИОЭТНИЧЕСКОГО АСПЕКТА НА РАЗВИТИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(5), 99-103.
23. Rifatovna, A. E. (2022). Anthropocentrism of Phraseology. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 1(5), 198-200.
24. Сабилов, Н. К., & Исмаилова, Г. А. (2022). КОНЦЕПТ КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(6), 897-899.

МАШИНАЛИ ЎҚИТИШ ВА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ АМАЛИЙ СОҲАЛАРДА ҚЎЛЛАНИШ ТЕНДЕНСИЯЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7230281>

Фаргона давлат университети

Рахимов Қувватали

Тошкент ахборот технологиялари университети Фаргона филиали

Сотволдиев Абдумалик Дилмурод ўғли

sotvoldiev050604@gmail.com

Аннотация Сунъий интеллект компьютер томонидан бошқариладиган компьютер ёки роботга одамларнинг қандай ўйлаши ва ҳаракат қилишига ўхшаш фикрлаш ва оқилона қарор қабул қилиш имкониятини беради. Сунъий интеллект инсон мияси каби ишлайди, яъни у ўрганади, тажриба орттиради ва кейинчалик ўзининг ўқиш натижаларини амалда қўллайди.

Калит сўзлар: Сунъий интеллект, машина тили, Keras, TensorFlow, нейрон тармоқ

ТЕНДЕНЦИИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРАКТИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ

Ферганский государственный университет

Рахимов Қувватали

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий

Сотволдиев Абдумалик Дилмурод ўғли

sotvoldiev050604@gmail.com

Аннотация Искусственный интеллект позволяет компьютеру или роботу, управляемому компьютером, думать и принимать рациональные решения, подобные тому, как думают и действуют люди. Искусственный

интеллект работает подобно человеческому мозгу, то есть учится, набирается опыта, а затем применяет результаты своего обучения на практике

Ключевые слова: Искусственный интеллект, машинный язык, Keras, TensorFlow, нейронная сеть

TENDENCIES OF MACHINE LEARNING AND APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PRACTICAL FIELDS

Ferghana State University

Rakhimov Kuvvatali

Fergana branch of Tashkent University of Information Technologies

Sotvoldiev Abdumalik Dilmurod ugli

sotvoldiev050604@gmail.com

Annotation Artificial intelligence allows a computer or a computer-controlled robot to think and make rational decisions similar to how humans think and act. Artificial intelligence works like the human brain, it learns, gains experience, and then puts the results of its learning into practice

Keywords: Artificial intelligence, machine language, Keras, TensorFlow, neural network

Компьютерлар ихтиро қилинганидан бери уларнинг турли хил вазифаларни бажариш қобилияти сезиларли даражада кенгайди. Уларга нутқни тинглаш ва тушуниш, матнни талаффуз қилиш, чизмалар ва видеофайллардаги нарсаларни таниб олиш, ҳайдовчисиз транспорт воситалари ва учувчисиз самолётларни бошқариш, шеърлар, муסיқа ёзиш, одамларнинг ҳис-туйғуларини таниб олиш каби мураккаб вазифаларни бажариш ўргатилмоқда. “Сунъий интеллект” атамаси илмий ва амалий тадқиқотларнинг кенг қамровли соҳасини тавсифлаш учун ишлатилади. Ушбу соҳадаги изланишлар кўпроқ ақлли роботлар ёки фикрлайдиган компьютерлар

билан боғлиқ бўлиб, улар ҳақидаги тасаввурлар илмий-фантастик асарларда тасвирланган.

Сунъий интеллект компьютер томонидан бошқариладиган компьютер ёки роботга одамларнинг қандай ўйлаши ва ҳаракат қилишига ўхшаш фикрлаш ва оқилона қарор қабул қилиш имкониятини беради. Сунъий интеллект инсон мияси каби ишлайди, яъни у ўрганади, тажриба орттиради ва кейинчалик ўзининг ўқиш натижаларини амалда қўллайди.

Инсонлар кўпдан бери ҳисоблаш машиналарини инсон каби фикр юритишга ва ўзини тутишга интилишади ҳамда шу билан уларни компьютерларга хос бўлмаган вазифаларни ҳал қилишга, масалан, шахмат ўйнашга, шеър ёзишга, мусиқа ёзишга ўргатишади. Машинали ўқитиш ва нейрон тўрли технологиялар ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларида тобора кенг фойдаланилмоқда, шуни эътиборга олиб бу технологияларнинг ривожланишига корхона ва ташкилотлар тобора кўпроқ маблағ ажратмоқдалар. Маълумотларнинг ҳажми ва мураккаблиги ортиб бориши билан уларни сунъий интеллект ёрдамида қайта ишлаш ва таҳлил қилиш зарурати ортиб боради. Чунки, сунъий интеллект ёрдамида аниқлиги юқори бўлган баҳолаш ва башорат қилиш ишларини амалга ошириш мумкин. Шу билан бирга ахборотларни қайта ишлаш самарадорлиги сезиларли даражада ошади ва харажатларни камайишига олиб келади.

Дунёда мавжуд таҳлилий агентликларнинг ҳисоботларига кўра, сунъий интеллект ва машинали ўқитиш йўналиши бўйича фаолият юритувчи мутахассисларнинг доимий етишмаслигини аниқлашган. Бундай мутахасисларга бўлган талаб йилига 12 фоизга ўсиб бормоқда ва мавжуд кадрлар бу талабнинг атига 7 фоизини таъминлаб беришга қодир холос. Кадрларга бўлган эҳтиёжнинг бундай ўсиши яқин келажакда потенциал талабгорларга нисбатан яна 250 минг очик бўш иш ўринлари мавжуд бўлишидан далолат беради. Шунинг учун ҳам машинали ўқитиш атрофида жуда катта мураккабликдаги сердаромад, ўзига жалб қилувчи соҳа шаклланди.

Ҳозирги кунда деярли барча дастурчилар сунъий интеллект бўйича мутахассис сифатида фаолиятини бошлаш учун зарур бўлган билимлар базасига эга. Дастурчилар ва талабаларнинг хоҳиш, мақсадлари замонавий истиқболли касб эгаллаш бўлса, у ҳолда сунъий интеллект соҳасидаги янгиликлардан, уларни архитектурасини яратиш усулларида ҳамда алгоритмларидан бохабар бўлишлари талаб этилади.

Сунъий интеллект тизимларини яратиш анъанавий ахборот тизимларини ишлаб чиқишдан тубдан фарқ қилади. Сунъий интеллект яратишда бошқача технологик ёндашув қўлланилади, яъни тизимни машқ қилдириш учун маълумотлар тўпламини шакллантириш ва машинали ўқитиш кўникмалари зарур бўлади. Сунъий интеллект тизимлари архитектураси ва алгоритмлари ишлаб чиқилгандан сўнг, уни компьютерда реализация қилиш учун кўплаб тайёр кутубхоналарга эга оддий ва қулай дастурлаш тили танлаш зарур.

Сунъий нейрон тармоқларини лойиҳалаш жараёни учта босқичдан иборат бўлиб, улар тармоқ тузилмасини шакллантириш, ўргатувчи маълумотларни тайёрлаш, тармоқни машқ қилдиришдан ташкил топади. Нейрон тармоқларини ўқитиш катта қувватга эга бўлган ҳисоблаш воситаларини талаб этади. Шунинг учун ушбу жараёни дастурлаш учун қуйи даражадаги дастурлаш тилларини қўллаш зарурияти мавжуд. Аммо сўнгги йилларда нейрон тармоқларини яратиш учун TensorFlow, Theano ва Torch каби стандарт, яхши лойиҳаланган ва самарали кутубхоналар пайдо бўлди. Бу кутубхоналар "аппарат" тушунадиган тилга яқин тилда ёзилган бўлиб марказий ва график процессорларнинг барча имкониятларидан фойдаланишни таъминлайди. Сунъий нейрон тармоқларини лойиҳалаш билан шуғулланишни энди бошлаган мутахассислар, аввало, нейрон тармоқ тузилишини лойиҳалаш ва уни ўргатиш жараёнини унча самарали бўлмаган ва дастурчи учун қулай бўлган дастурлаш тилида бошлаш мақсадга мувофиқ. Масаланинг мураккаблигига қараб сунъий нейрон тармоқларини амалга ошириш вақтида

библиотекаларнинг зарур бўлган модулларидан фойдаланиш мумкин. Сунъий нейрон тармоқларини компьютерда реализация қилишда Python дастурлаш тили жуда содда ва ишлатиш учун қулай тил сифатида фойдаланувчилар томонидан танланмоқда. Бунинг сабаби, бу дастурлаш тилида Keras, TensorFlow каби кутубхоналари мавжуд бўлиб, кутубхоналар ёрдамида сунъий нейрон тармоқларини амалга ошириш ва уларни ўқитиш учун етарли ресурслар жамланган.

Сунъий интеллект ва нейрон торли технологиялар

Сунъий интеллект қаерда қўлланилади ?

- Таълимда
- Нутқни таниш
- Биометрия
- Маълумотларни интеллектуал таҳлил қилиш
- Иқтисод
- Медицина
- Интернет
- Ишлаб чиқариш
- Хавсизлик таъминлаш
- Сунъий интеллектнинг асосий йўналишлари
- Билимларга асосланган тизимларни ишлаб чиқариш
- Нутқни англаш ва таҳлил қилиш
- Машинани ўқитиш ва ўз - ўзини ўқитиш

Хусусан қуйдаги сунъий интеллектдан самарали тарзда фойдаланаётган ва ҳаётимизда кенг тарқалган дастурий хизматларнинг қисқача рўйхати келтирилган:

Gmail хизмати: Gmail дастури хабарларни категорияларига бўлишда ёки спам хабарларни аниқлашда сунъий интеллектдан фойдаланади.

Google хизмати: Бу қидиривда ҳарфларнинг терганингиз сари Google сизга мос келувчи энг яхши тавсиялар бера бошлайди. Ушбу функционал ҳам сунъий интеллект ёрдамида мукаммаллаштирилган.

Товарлан тавсияси: Амазон ва шунга ўхшаш онлайн харид хизматлари сизнинг таъбингиздан келиб чиқиб, сизга товарларни тавсия эта бошлайди.

Автомобиллардаги ўзини ўзи бошқариш (автобошқарув) хусусияти ҳам сунъий интеллект орқали амалга оширилади.

Ҳозирги вақтда дунё мамлакатлари ўртасидаги устунлик мамлакатларнинг табиий ресурслари билан аниқланмайди. Энди барча соҳадаги устунлик таълим савияси ва жамиятда тўпланган билимларнинг ҳажми белгилайди. Келажакда қайси мамлакат янги билимларни яратишда ва ўзлаштиришда олдинги ўринга чиқса, ўша мамлакат гуллаб-яшнайдди. Бунда асосий рўлни янги Ахборот технологиялари, унда эса сунъий интеллектнинг усуллари ва воситалари эгаллайди. Сунъий интеллектнинг асосий технологиялари ҳақида тасаввур ҳосил қилиш учун сунъий интеллектнинг муҳим концепсиялари қандай тарзда дастурий ечимларга тадбиқ этилганлигини ўрганиш зарур. Дастурлар турли жараёнларда тавсифини аниқ куришга имкон яратади. Уларнинг структураси ечиладигон масалалар структурасини ўзида акс этириди.

Сунъий интеллект тизимлари эволюцияси жадал суръатлар билан ўсиб бормоқда. Улардан айримлари бугунги кун учун ахборот – компьютерли мухитда хизмат қилувчи инсонлар учун одатий компоненталар бўлиб ҳисобланади. Сунъий интеллект тизимларнинг асосий йўналишларидан бири эксперт тизимларнинг амалда кенг қўлланилишига эришилган бўлишига карамай, уларнинг оммавий ишлаб чиқариш ва ёйишга тўсқинлик қилувчи ва бир қатор ҳал бўлмаган муамолар бор.

Фойдаланган адабиётлар

1. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Интеллектуальные

информационные технологии: Учеб. Пособие. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2005,- 304 с : ил. – (Информатика в техническом университете). ИСБН 5-7038-2544-Х.

2. Бекмуратов К.А., Мамарауфов О.А., Бекмуратов Д.К. Сунъий интеллект. Олий таълим муассасалари учун услубий кўланма. Ташкент. “Наврўз” нашриёти ДУК. 2015. 366 бет. (УДК 004.8. ИСБН:978-9943-381-ъ08-7).

3. Бекмуратов К.А., Мамарауфов О.А., Бекмуратов Д.К.. Сунъий интеллект.:Маърузалар матни. Самарқанд: ТАТУ Самарқанд филиали. СамДУ босмахонасида чоп этилди. 2018. — 655 бет. ИСБН:978-9943-997-51-

4. Бессмертный И.А. Искусственный интеллект – СПб: СПбГУИТМОЮ, 2010. -132с.

**KREATIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK
O‘QITUVCHILARNING ART-DIZAYNGA OID BILIMLARINI
RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7231295>

Doniyorova Shahnoza Erkinovna ,

JDPU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Talabalarning kreativ yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning art - dizaynga oid bilimlarini rivojlantirishda pedagogik-psixologik xususiyatlari yoritilgan. Bo‘lajak o‘qituvchining faoliyati kreativlik, ijodkorlik, faollik asosida qurilishi lozim. Bo‘lajak dizayner-pedagoglar kreativ fikrlash layoqatiga ega bo‘lishlari kerak.

Kalit so‘zlar: Art-dizayn, bo‘lajak dizayner pedagoglar, ijod qilish , pedagogik dizayn, ijodiy-kreativ, kreativlik, dizayn kursi, motivatsiya, kompetensiya, konstruksiyalash, eruditsiya.

**ПЕДАГОГИЧЕСКИ-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ДИЗАЙНЕРСКИХ ЗНАНИЙ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА**

Дониерова Шахноза Эркиновна,

соискатель ЖДПУ

Аннотация: Выделены педагогико-психологические особенности в формировании у будущих учителей знаний об художественном дизайне на основе творческого подхода учащихся. Деятельность будущего учителя должна строиться на основе творчества, творчества, активности. Будущие дизайнеры-педагоги должны обладать способностью мыслить творчески.

Ключевые слова: Арт-дизайн, будущий дизайнер-педагог, творчество, педагогический дизайн, креативно-творческое, креативность, дизайнерский ход, мотивация, компетентность, построение, эрудиция.

PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF ART-DESIGN KNOWLEDGE OF FUTURE TEACHERS BASED ON A CREATIVE APPROACH

Doniyorova Shahnoza Erkinovna,

JSPU independent researcher

Annotation: Pedagogical psychological features in the development of future teachers' knowledge of art design based on the creative approach of students are highlighted. The activity of the future teacher should be built on the basis of creativity, creativity, and activity. Future designer-pedagogues should have the ability to think creatively.

Keywords: Art-design, future designer-pedagogues, creation, pedagogical design, creative-creative, creativity, design course, motivation, competence, construction, erudition.

Kirish. Pedagoglar tayyorlashning zamonaviy tizimi birinchi navbatda jamiyatning ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda o'qituvchi faoliyatining barcha jihatlarini muntazam rivojlantirish va kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirishga talabalarni tayyorlash ularda izlanuvchanlik sifatlarini tarkib toptirish davlat va jamiyatning ustuvor maqsadiga aylangan. Uning asosini shaxsni madaniy-ahloqiy jihatdan rivojlantirish tashkil etadi. Dizayner-pedagoglarni tayyorlash jarayonida barcha yondashuvlar o'z ifodasini topishi kerak. Bunda kreativ yondashuv ustuvorlik qilishi lozim. Bo'lajak o'qituvchining faoliyati kreativlik, tabiiylik, ijodkorlik, betakrorlik asosida qurilishi lozim. Dizaynerlik faoliyati esa yuqori darajada rivojlangan kreativlikni taqozo etadi.

Chunki mazkur faoliyat o‘ziga xos tarzda yaratilgan ob’ektlarning betakrorligini ta’minlashga yo‘naltiriladi.

Bugungi islohotlar pedagoglik kasbiga qo‘yilgan talablarning o‘zgarganligi ko‘rsatmoqda. Pedagoglik kasbining mazmun-mohiyati va yakuniy natijasi shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim jarayonini samarali tashkil etishga qaratilishi talab qilinmoqda. Natijada dizayner-pedagoglarning kasbiy faoliyatiga qo‘yilgan talablar va mazkur faoliyatning tavsifi ham o‘zgarib bormoqda. Pedagoglar birinchi navbatda ijtimoiy buyurtmadan kelib chiqqan holda yosh avlodni hayotga tayyorlashdek muhim vazifani bajaradilar. Dizayner-pedagoglarning kreativligi tanish vaziyatlarga yangi muammolarni olib kirish hamda uning yechimlarini ta’minlash usullarini izlashni taqozo etadi. Shu bilan bir qatorda kasbiy-pedagogik faoliyatning ma’lum usullarini yangilari bilan uyg‘unlashtirish, ularni mazmun jihatdan boyitishni ham talab qiladi.

Bugungi kunda kasbiy faoliyatning turli sohalarida bo‘lajak mutaxassislarning qo‘shimcha kompetensiyalar bilan qurollantirish nazarda tutilmoqda. Ma’lumki texnologiya fani o‘qituvchilari qo‘shimcha tarzda dizaynerlik ixtisosligini ham egallaydilar. Shuning uchun ham ularda kreativlikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Dizayner-pedagoglarning faoliyati esa ko‘p yo‘nalishli faoliyat hisoblanadi. shuning uchun ham bo‘lajak texnologiya o‘qituvchilari o‘zaro munosabatning bir qancha yo‘nalishlarida o‘zlarini namoyon eta oladilar. Masalan:

- inson – badiiy obraz;
- inson – belgilar tizimi;
- inson – texnika tarzida namoyon bo‘ladilar.

Texnologiya o‘qituvchilarini qo‘shimcha tarzda dizaynerlik faoliyatiga tayyorlashning o‘ziga xosligi o‘quv jarayoniga o‘ziga xos tarzda ta’sir ko‘rsatadi. bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy layoqatlari bilan bir qatorda nostandart vaziyatlarga yechim topish ko‘nikmalari ham muhim ahamiyatga ega. Bu esa bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonining ijodkorlikka yo‘naltirishga

xizmat qiladigan maqsad va vositalarini aniqlash vazifasini ehtiyojini kuchaytirmoqda. Bo'lajak o'qituvchi o'z sohasidagi tayyorgarlik darajasidan qat'iy nazar ijodiy faoliyat bilan shug'ullanishi talab qilinadi. Yuqorida aytilgan fikrlardan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlash kerakki reproduktiv xarakterdagi kasbiy tayyorlash jarayonini ijodiy faollikka undovchi mahsuldor pedagogik jarayon bilan almashtirish zaruriyati kuchaymoqda.

O'qituvchi o'zining ijodkorligi bilan o'quvchilarga ta'sir ko'rsatishi lozim. Shuning uchun bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining kreativligini rivojlantirish oliy pedagogik ta'lim jarayonining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. bo'lajak dizayner-pedagoglar kreativ fikrlash layoqatiga ega bo'lishlari kerak. Chunki ular yangi narsa va buyumlarni, jihozlarni yaratadilar. Yangi shakllarni ijod qiladilar va betakoror ko'rinishdagi ijod namunalarini taqdim qilishga intiladilar. A.B.Gofmanning ta'biricha: "Mahsulotlarning ommaviyligi va standartlashtirilganligiga qaramasdan ularning dizaynida betakrorlik namoyon bo'lishi lozim. Bu ijodning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. muayyan ijod namunalarida betakrorlik, o'ziga xoslikning namoyon bo'lishi muhim ahamiyatga ega".

Xulosa. Bugungi kunga kelib bir qator muayyan dizayn tur va yo'nalishlari mavjud. Bu dizaynlarning aksariyati ijodiy faoliyat sifatida talqin etiladi. Bu narsa va buyumlarning estetik jihozlanishiga yo'naltirilgan faoliyatdir. Shuning uchun ham bo'lajak dizayner-pedagogning mazkur maqsadga yo'naltirgan faoliyati ijodiy faoliyat sifatida talqin etiladi. Chunki bo'lajak dizayner-pedagogining kreativligi uning ijodiy faoliyatida yaqqol namoyon bo'ladi. dizaynerlik faoliyati atrof-muhitni o'zgartirishga yo'naltirilganligi bilan xarakterlidir. Shuning uchun ham bo'lajak dizayner-pedagoglar nostandart, kreativ fikrlash tarziga ega bo'lishlari talab qilinadi. Ular yangi, betakror g'oyalarni o'ylab topadilar. Eski modellarni esa qisman yangilashga ba'zan esa mutloqo yangi ko'rinishni yaratishga muvaffaq bo'ladilar. Shuning uchun ham bo'lajak dizayner-pedagoglar uchun kreativlik juda muhim hisoblanadi.

Dizayner-pedagoglar o'z faoliyati davomida ergonomikaga oid bilimlardan ham bevosita foydalanadilar. Noodatiy buyumlarni konstruksiyalash dizayner-pedagoglardan ko'proq kreativ yondashuv va e'tiborni talab qiladi. Bu esa narsa va buyumlar, va ularning o'ziga xos jihatlari bilan noodatiy uyg'unlashuvini amalga oshirishni taqozo etadi. Buning uchun bo'lajak pedagog shaxsida bir qator sifatlarning mavjud bo'lishi talab qilinadi, ular keng ko'lamli tafakkur, ijodiy yondashuv, eruditsiyaga ega bo'lish kabilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Андреев В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития – Казань: КГУ, 2003. – 608 с.
2. Nishonova Z. Mustaqil fikr rivojlanganligining psixologik mezonlari // "Xalq ta'limi" j. – T. 2001. - №1.- B.34-37.
3. Анисимов В.П., Сметанина А.Ю. Арт-педагогическое сопровождение духовно-нравственного развития личности. – Тверь, 2008. –280 с
4. Шарипов Ш.С. Педагогические условия формирования изобразительского творчества студентов (На примере факультетов Труда и профессионального образования): автореферат дис.... кандидата педагогических наук: 13.00.01. - Ташкент, 2000. - 20 с.
5. Nishonaliev.U.N, Tolipov.O'.Q, Sharipov.Sh.S Kasbiy ta'lim pedagogikasi. O'quv qo'llanma. – T.: TDPU, 2007. – 374 b

TA'LIM JARAYONIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IJODIY FAOLIYATINI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7231455>

D.M.Malikova

*O'zPFITI "Ijtimoiy – gumanitar fanlarni
o'qitish texnologilari" bo'lim mudiri*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini tashkil etish texnologiyasi, ularni ijodiy faoliyatini tashkil etish usullari, o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish, uning pedagogik ahamiyati, zamonaviy ta'lim yondashuvlari asosida o'quvchilar ijodiy faoliyatini tashkil etish usullari hamda samaradorligi bayon etilgan.

Tayanch so'z va iboralar: ijodiy faoliyat, aqliy faoliyat, ta'lim texnologiyasi, o'qitish, mashg'ulot, ta'lim jarayoni, psixologik-pedagogik xususiyat, o'qituvchi, o'quvchi faoliyati, ijodkorlik, qobilyat, hamkorlikda o'qitish.

Абстрактный. В данной статье в учебном процессе рассматриваются технология организации творческой деятельности учащихся начальных классов, методы организации их творческой деятельности, развитие творчества учащихся, ее педагогическое значение, методы организации творческой деятельности учащихся на основе о современных образовательных подходах и их эффективности.

Ключевые слова и фразы: творческая деятельность, мыслительная деятельность, воспитательная технология, учение, обучение, воспитательный процесс, психолого-педагогическая характеристика, учитель, активность учащегося, творчество, умение, кооперация в обучении.

Abstract. In this article, in the educational process, the technology of organizing the creative activities of elementary school students, the methods of organizing their creative activities, the development of students' creativity, its pedagogical significance, the methods of organizing the creative activities of

students based on modern educational approaches and its effectiveness are described.

Key words and phrases: creative activity, mental activity, educational technology, teaching, training, educational process, psychological-pedagogical feature, teacher, student activity, creativity, ability, cooperation teaching.

O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosatida ham har doim rivojlantiruvchi ta’limga alohida e’tibor qaratilib kelinmoqda. Ta’limga bo‘lgan e’tibor O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning har bir ma’ruzasi, qarorlari va farmonlarida o‘z ifodasini topmoqda. Ta’lim muassasalarida o‘quvchi-yoshlarning yuksak ma’naviyatli, mustaqil va erkin fikrlash ko‘nikmasiga ega bo‘lishlari, zamonaviy ilm-fan yutuqlarini puxta o‘zlashtirishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda. Jahon standartiga javob beradigan o‘quv xonalar, axborot-kommunikatsiya, zamonaviy laboratoriya jihozlari bilan ta’minlanganligining guvohi bo‘lmoqdamiz. Yaratilgan keng imkoniyatlardan unumli foydalanib, zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari, ilg‘or pedagogik texnologiyalarni amaliyotga qo‘llash orqali o‘quvchilarda katta hajmdagi ma’lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash, mustaqil fikrlash, ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish, intellektual, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, yuksak ma’naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali mutaxassis bo‘lib yetishishini ta’minlovchi samarali ta’lim jarayonini tashkil etish har bir pedagogning vazifasidir. Respublikamizda uzluksiz ta’lim tizimi yaratilgan bo‘lib, boshlang‘ich ta’lim jarayoni o‘quvchi shaxsining rivojlanishi, atrof olamni idrok etishi, bilimlarni o‘zlashtirishi, malaka va ko‘nikmalar, ilmiy tasavvurlarning hosil bo‘lishida muhim bosqich hisoblanadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchisining bilish jarayoni ijodiy faoliyat natijasida yuz beradi. O‘quvchining berilgan topshiriqni bajarish jarayonida izlanishi, ijodiy faoliyati namoyon bo‘lishi uchun aniq maqsadga yo‘naltirilgan, rejalashtirilgan, me’yor va mezonlarga ega bo‘lgan, o‘z-o‘zini anglagan faoliyat zaruriyati seziladi.

Bu esa o'quvchida atrofola ob'ektlari va ular haqidagi bilimlarni o'zlashtirish; ta'lim samaradorligini vujudga keltirish, faoliyatning avvalgi turlariga tayanishni taqozo etadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy faollikni shakllantirish texnologiyasini ishlab chiqish muammosi ko'p qirrali pedagogik-psixologik ijtimoiy vazifalardan biri bo'lib, jamiyat ijtimoiy rivojlanishi va taraqqiyoti uchun dolzarb vazifalardan biridir.

Ijodkorlik – faoliyatning turli holatlarida paydo bo'ladi. Qiziqish, layoqat, iqtidor, intilish va boshqalar ijodkorlikning inson ongida eng oliy tarzda paydo bo'lishidan tortib, to namoyon bo'lishigacha jarayonni o'z ichiga oladi. Shaxsning ijodiy faoliyat ehtiyoji faoliyatda yangi, ilgari maqsad qilib qo'yilmagan xatti-harakatni hamda intilishini bildiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi ijodiy faoliyatning har qanday kurtaklari ta'lim-tarbiya jarayonidan tashqarida rivojlana olmaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatni rivojlantirish o'ziga xos psixologik-pedagogik xususiyatga ega bo'lib, bular o'quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirish bilan bog'liq holda muammoli vaziyatlar yaratish, mashg'ulotlarga maqsadli yondashuv, o'quvchilarning qobiliyati, qiziqishi, xohish va istaklarini hisobga olish, ahloqiy-estetik hissiyotini tarbiyalash, bilimlar tizimi, malaka va ko'nikmalarini faoliyatning turli shakl va metodlarini egallab olishga yo'naltiriladi. Ijodiy faoliyat ta'limning uch turi orqali shaxsning ijodiy faoliyati, bilishga doir faoliyati, tashkiliy faoliyat kabi sifatlarning shakllanishi asosida rivojlanadi va bular ta'limning noan'anaviy shakl va metodlari vositasida samarali natijalarga olib keladi.

Qobiliyatlarni o'stirishda o'quv ishining ahamiyati nihoyatda kattadir. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'z o'quvchilarida qanday qobiliyatlarning borligi, ularning o'qishga bo'lgan intilishlari, o'quv materialini o'zlashtirish darajalari, eslab qolishlari va o'z bilimlarini o'quv topshiriqlarni bajarishda qo'llay olishlari, masalalarni yechishda puxta fikr yuritishlari, yozma va og'zaki nutqni qanchalik egallaganliklariga qarab bilib olishi mumkin. Shuningdek, quyidagi sifatlari:

ziyraklik, tez va puxta eslab qolish, fikrlashi, topqirlik, rivojlangan xayol, ishda tashabbuskorlik, mustaqillik va uning mahsuldorligi o'quvchilar qobiliyatlarining ba'zi bir ko'rsatkichlari bo'lishi mumkin. O'qituvchi o'quvchilar bilan har bir ishda tashabbus va ijodkorlik ko'rsatkichlarida ularni har jihatdan rag'batlantirib turishi kerak.

Boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilarda ijodiy faoliyatni shakllantirishga mo'ljallangan turli ijodiy topshiriqlardan foydalanish asosida o'quvchilarda mustaqil va ijodiy fikr yuritishga zamin hozirlash mumkin. Masalan, asosiy mavzuni bayon etishda o'quvchilarni quyidagi yo'l bilan qiziqtirish mumkin:

- ✓ Oddiy bo'lmagan ma'lumotlarni so'zlab berish;
- ✓ Barcha o'quvchilarga to'g'ridan-to'g'ri taalluqli bo'lganlar haqida gapirib berish;
- ✓ So'zlash jarayonida xolisona va aniqlashtirilgan ma'lumotlarni taqdim qilish;
- ✓ Obrazli solishtirishlardan unumli foydalanish.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o'yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash», «Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so'zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda.

Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. O'qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi.

Ta'limiy o'yinlarga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat:

1. Ta'limiy o'yinlar o'quvchilar yoshiga mos bo'lishi kerak;
2. O'yinlar o'tilayotgan mavzu mazmun-mohiyatiga mutanosib bo'lishi lozim;
3. Ta'limiy o'yinlarni o'tkazish vaqti aniq belgilanishi shart;
4. Ta'limiy o'yinlar ham ta'limiy, ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lishi kerak;
5. Ta'limiy o'yinlarning o'tkazilish maqsadi, ahamiyati belgilanishi lozim. Yuqoridagi talablarga amal qilingandagina dars samaradorligi ortadi va zamonaviy texnologiyalar ta'lim samaradorligiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi" to'g'risidagi PF-5712-sonli Farmoni. <https://lex.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 avgustdagi "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya

berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3907-son Qarori. <https://lex.uz>

4. R.G.Safarova, D.M.Malikova "Ixtisoslashgan maktablar va sinflarda ta'lim jarayonini tashkil etish imkoniyatlari".Uslubiy qo'llanma "Tafakkur qanoti" Toshkent – 2022.

IJTIMOYIY MUNOSABATLARDA XOTIN-QIZLAR ROLI

(Pokiston misolida)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7231530>

Latipova G.Sh.

Toshkent shahar Uchtepa umani, 44-maktab huquq tarbiya o'qituvchisi

Anotatsiya. Pokiston jamiyatidagi umumiy kayfiyat hamda aholining xotin-qizlarga bo'lgan munosabatidan kelib chiqib, nohaqlikka uchragan, zo'ravonlik qurboniga aylangan xotin-qizlar bilan davlat, jamiyat hamkorligini yanada kuchaytirish borasidagi tizimli mexanizmini ishlab chiqish, muammo va yechimlar.

Kalit so'zlar: "Niso" surasi, Hudud qonunlari, kazf, zino, Hadd jinoyatlari, Pokiston Jinoyat kodeksi, Musulmon oila huquqi.

Ma'lumki, islom dinining muqaddas manbasi Qur'oni Karimning eng katta suralaridan biri – "Niso", ya'ni "Ayollar" deb ataladi. Alloh taolo ushbu ushbu surada insonlarni ayollarga adolatli munosabatda bo'lishga da'vat etadi va bu ilohiy so'zlar zamirida albatta teran ma'no mujassam¹⁴. Bundan ko'rinadiki, olam yaralibdiki ayollarga bo'lgan hurmat, ehtirom tushunchalari mavjud bo'lib, ular ilohiy kitoblar orqali o'z tasdig'ini topgan, odamlar ongiga shu tariqa singdirib borilgan. Davrlar davomida shakllangan ijtimoiy jarayonlar erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlarda turlicha ko'rinish kasb etdi. Bunga o'z o'rnida yetarli omillar sabab bo'ldi. Ayolga hurmat, ilohiy kitoblardagi e'tirof masalalari odamlar tomonidan noto'g'ri talqin qilina boshlandi. Tarixda yo'l qo'yilgan xatolar, siyosiy o'yinlar oqibatida ayollik iffati, uning itoatkorlik xislatlari suiste'mol qilingan holatlar kuzatildi. Ulardagi ehtiyotkorlik, donolik, siyosatdonlarga xos uzoqni ko'ra olish xususiyatlari qoralanib, jamiyatdagi faoliyat doirasi sun'iy ravishda chegaralanib qo'yildi. Pokiston mamlakati chuqur patriarxal jamiyatdir. Pokistonning ta'lim tizimida erkaklar va ayollar o'rtasida gender nomutanosibli

¹⁴ Uza.uz O'zA-o'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantali marosimidagi nutqi. <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyevning-khal-07-03-2020> (so'nggi murojaat-12.06.2020)

mavjud. Aslida, 2016-yilgi Global Gender farqi hisobotiga ko'ra, Pokiston gender tengsizligi bo'yicha dunyodagi ikkinchi eng yomon mamlakat hisoblanadi¹⁵. Aslida islomiy mamlakat sifatida Pokiston nazariy jihatdan ayollarning ko'plab huquqlarini hurmat qilishi kerak, ammo asosan patriarxal jamiyatda bunday qonunlar 1947-yildan beri murakkab taraqqiyot va muvaffaqiyatsizliklarga duch kelmoqda.

Pokiston Qonunchilik Assambleyasi ayollarga oila, meros, daromad, fuqarolik va jinoiy qonunlar sohasida ko'proq kuch berish uchun mo'ljallangan bir qator choralarni qabul qildi, shu bilan birga ularning huquqlarini himoya qilishga harakat qildi. So'z va so'z erkinligini saqlash, gender kamsitishlari tugatish masalalarini Qur'onda keltirilgan asoslarda to'g'irlashni, tugatishni ko'rib chiqmoqda¹⁶. Bundam tashqari, Zulfiqor Ali Bhutto davrida qabul qilingan 1973-yilgi Pokiston Konstitutsiyasining 8-28 moddalarida asosan, etnik, jins yoki jins bo'yicha kamsitishsiz (ozchiliklarga nisbatan ba'zi cheklovlar bilan) teng imkoniyatlar va asosiy huquqlarni kafolatlaydi¹⁷ deb mustahkamlab qo'yilgan. Ushbu moddalarda belgilab berilgan huquqlar xotin-qizlar manfaatlariga qaratilgan bo'lsada, jamiyatdagi mavjud muammoga yetarlicha yechim bo'la olmadi. Boshqa tomondan, ayollarga nisbatan davom etayotgan zo'ravonlik Shariatda Musulmonlarning shaxsiy huquqlari¹⁸ (ayolning barcha mol-mulkni meros qilib olish huquqi bilan bog'liq), Musulmon oila huquqi to'g'risidagi Farmon yoki MFLO (ayollarni adolatsiz, ammo ustun nikoh, ajralish, ko'pxotinlilik va boshqa shaxsiy munosabatlardan himoya qilish uchun mo'ljallangan) qarorlar qabul qilinganligiga qaramay gender tengligiga nisbatan diniy ta'qiblar davom etmoqda. Xotin-qizlarga nisbatan bunday yondashuvlarga sabab siyosatdagi xatolarni yoki qadriyatlar va qonunlar o'rtasidagi tafovutlar masalasi ochiqlicha qolmoqda. Jamiyatda yana bir qonun borki, unda ko'riladigan masalalar ayol sha'ni uchun juda og'ir ayblovlarini

¹⁵ Moin, Ariba; Fatima, Huda; Qadir, Tooba Fatima (3 February 2018). *"Pakistan's slow progress towards gender parity"*. *The Lancet Global Health*. 6 (2): e144. doi:10.1016/s2214-109x(17)30498-9

¹⁶ Ramzan, Muhammad; Javaid, Kashif (2019). Iqbal Tauseef, Buksh Ilahi. *"Freedom of Speech: Infringement of Women Rights in Pakistan"*. Saussurea. p-28-38

¹⁷ *"The Constitution of 1973"*. *The Story of Pakistan. The Story of Pakistan*. Archived from the original on 2 October 2013.

¹⁸ 1937-yilda qabul qilingan. Rooychowdhary, Ariba (4 May 2016). *"Shariat and Muslim Personal Law: All your questions answered"*. *The Indian Express*. Indian Express. Retrieved 1 December 2017

belgilaydi. Bu Hudud qonunlari deb ataladi. Hududning (urducha- حدود, shuningdek, Hadud, Hadud, xudud, yagona – xad yoki xadd) qarorlari Pokistondagi 1979-yilda o‘sha harbiy hukmdor Ziyoyul-Haqning "islomlashtirish" jarayoni doirasida qabul qilingan qonunlardir. U Pokiston Jinoyat kodeksining ingliz davridagi qismlarini almashtirib, zino va zino kabi yangi jinoyatlarni, shuningdek, zinoda ayblanganlarga oyoq-qo‘llarining amputatsiyasi, qamchilash va toshbo‘ron qilish kabi yangi jazolarni qo‘shdi¹⁹. Ko‘p bahs-munozaralar va tanqidlardan so‘ng, qonunning ayrim qismlari 2006-yilda ayollarni himoya qilish to‘g‘risidagi qonun loyihasi tomonidan diqqat bilan ko‘rib chiqildi. Hudud qonunlari shariat qonunlarini amalga oshirish yoki Pokistonning qonunchiligini zino (nikohdan tashqari jinsiy aloqa), kazf (zinoda soxta ayblov), o‘g‘irlik va spirtli ichimliklarni iste‘mol qilish uchun Qur‘on va Sunnatda ko‘rsatilgan jazolarni qo‘llash orqali “Islom qoidalariga rioya qilish”ga undaydi. Undagi tizim ikki turdagi huquqbuzarliklarni – xadd va tazirni bartaraf etish uchun turli jazolarni nazarda tutgan. Hadd jinoyatlari (qattiq jazo) tazirga qaraganda yuqori darajadagi isbotlarni talab qiladi (ixtiyoriy jazo) va ularning jazolari qattiqroq²⁰. Pokiston jamiyatida Zino qonunining qoidalari ayniqsa shafqatsiz va ziddiyatlidir. Mamlakatda “zo‘rlangan, hattoki guruh tomonidan zo‘rlangan ayol ham zino bilan ayblanib, qamoqqa olingan yuzlab holatlar” borligini o‘rganilgan faktlar orqali bilishimiz mumkin. Bunday holatlar ayol jinsiga nisbatan ikki hissa zo‘ravonlik bilan tengdir. Sababi birinchidan zo‘ravonlar tufayli yaxshiyarlarcha ayol tiklab bo‘lmas sog‘ligini, qizligini yo‘qotmoqda, ikkinchi tomondan esa, unga jamiyatda ham salbiy munosabat bildirilmoqda. Bunday vaziyatda ayol ayblanuvchi bo‘lib, asosiy aybdor esa e‘tibordan chetda qolmoqda. Jamiyatdagi mavjud ayolga nisbatan kayfiyatning ayanchli ko‘rinishi aynan shu yerda namoyon bo‘lmoqda. Keyinchalik 2006-yilda qabul qilingan qonunga ko‘ra, zo‘rlash faktini isbotlay olmagan ayollar javobgarlikdan ozod qilingan. Ushbu holatlar xotin-qizlarning huquqlariga zid deb qaraldi, chunki unda faqat aybdor

¹⁹ Lau, "Twenty-Five Years of Hudood Ordinances", 2007: p-12, 96

²⁰ [The Hudood Ordinances](#). Dawn.com. InpaperMagazine. May 7, 2011. Archived from the original on 2014-11-29. Retrieved 18 November 2014.

sifatida ayollarni ta'qib qilmoqda, bu esa ayollarni himoya qilish bo'yicha keyingi qonun loyihasi tomonidan tuzatildi. Ikkinchisi faqat ayollarni qurbon qilish orqali ayollar huquqlarini himoya qilish bo'yicha o'zaro faoliyat maqsadlarda ishlagan deb qaraldi, bu tuzatish uchun yaqinda ayollarni himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi kiritildi. Jinsiy zo'ravonlik to'g'risidagi qonun loyihasi ayollarning jamoat va ish joylarida xavfsizligini ta'minlash, ayollarga qarshi amaliyotlar to'g'risidagi qonun loyihasining oldini olish uchun yaratildi. Konstitutsiyaviy ravishda ularni kamsituvchi ijtimoiy amaliyotlardan himoya qilishga intildi, masalan majburiy nikohlar: ayollarni meros huquqidan mahrum qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, bu nikohni tuzilishidan asl maqsad mutlaqo boshqadir. Kislota nazorati va kislota jinoyatchiligining oldini olish to'g'risidagi qonun loyihasi esa, xotin-qizlar hayoti xavfsizligi uchun yangicha qadam bo'ldi. Go'zallik timsoli bo'lgan ayol uchun eng oliy ne'mat hisoblangan uning yuziga nisbatan bunday jazoni qo'llanishi ayolni butun umrga o'nglab bo'lmas nuqsonli qilib, ayollik baxtidan ayrilishiga sabab edi. Kislotani olib kirish, ishlab chiqarish, tashish, yig'ish, sotish va ulardan foydalanishni nazorat qilishga va kislota kuyishi qurbonlariga huquqiy yordam ko'rsatishga qaratilgan choralarni ishlab chiqish orqali ayol go'zalligini saqlab qolishga erishildi. Xotin-qizlarni bu yo'l bilan tahqirlashga qonunan chek qo'yildi. Jamiyatda xotin-qizlar huquq va erkinliklari sezilarli darajada o'sdi. Endilikda ular davlat ahamiyatiga molik ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda kuzatuvchi sifatida qatnashadigan bo'ldi. Sifatli ta'lim huquqi kafolatlanib, omma orasida uni ijobiy qabul qiladiganlar ko'paydi. Xotin-qizlarning kasbiy erkinliklari kengaytirildi. Yillar davomida saqlanib kelayotgan, mahalliy aholi ongida muhrlanib qolgan xotin-qizlarga nisbatan munosabatga bir necha yondashuvlar mavjuddir. Ko'rib chiqilgan izlanishlar natijasida bunga sabab qilib bir necha omillarni keltirib o'tishimiz mumkin: Birinchidan, xotin-qizlar to'liq faoliyat doirasi faqat oila bilan chegaralanadi, ayol ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda o'zini namoyon qilish qobiliyatiga ega emas degan tushinchaning mavjudligi;

Ikkinchidan, Xotin-qizlar ilmiy salohiyatini past darajada baholanishi, ularga nisbatan bildirilayotgan fikrlarga loqayd munosabatda bo'lishi. Jamiyatning bu munosabatini (kasbiy, sohalar kesimida) xotin-qizlar tomonidan tabiiy qabul qilinishi;

Uchinchidan, xotin-qizlardagi ilmga xohish, iste'dodni jamiyat xususan, erkaklar tomonidan yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmasligi, ular ishtirokining yetishmasligi, ularning intilishlarini rivojlanmasdan turib yo'qolishiga, o'zlarini zaif va tabiiy ravishda nochor his qilishlariga bu bilan jamiyatdan ayro holda, ikkilamchi faoliyat asosan uy yumushlari bilan chegaralanib qolishlariga sabab bo'ladi. Keltirilgan sabablar umumiy holda olingan bo'lib, qo'shimcha ravishda: *din omili, mintaqa madaniyati, milliy urf-odat, etnik xususiyatlar, hududga xos shakllangan dunyoqarash* tushunchalari sabab bo'ladi. Chunki dunyoda xalqaro darajada qabul qilingan xotin-qizlar huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi qonun, huquqiy hujjatlarning mohiyati umumiy bo'lgani holda, mintaqalar doirasida atroflicha moslashtirib olinadi. Misol tariqasida dunyo xotin-qizlarining qiziqishlari, ro'y berayotgan hodisalarga munosabatini ko'rishimiz mumkin. Bunda Yevropa qit'asidagi xotin-qizlarining erkin va oshkoraligi, xohish istaklarini cheklamaslik, har qanaqa yangilikni o'z holicha qabul qilishi, an'analar bilan moslashtirmasligini, Sharq dunyosida esa, xotin-qizlarda saqlanib qolgan bosiqlik, oilaviy munosabatlardagi an'anaviylikni saqlanib qolinganligi, nasl qoldirish masalalari borasida turlicha yondashuvlar mavjud. Agar shunday bo'lganda Arab davlatlari, Saudiya Arabistoni, Dubay mamlakatlarida ham Pokistondagi kabi muammolar uchrab turardi. Din omilini asosiy faktor qilib, uni o'zgalar nigohida fobiaga aylantirish – noto'g'i tanlov ekanligini izlanishlarimiz orqali guvohi bo'ldik. Bugungi kunda dunyo hamjamiyatida sodir bo'layotgan o'zgarishlar, yangiliklar barcha mamlakatlar uchun birdek manfaatlidir. Asosiysi ushbu globallashuv jarayonlarini har bir davlat o'z mintalitetidan kelib chiqib, yondashuvni to'g'ri tanlagan holda qabul qila olish va uni jamiyatda qo'llay bilishdir. Umumiy tarzda aytilganda ushbu izlanishlar natijasida Pokiston jamiyatidagi umumiy kayfiyat

hamda aholining xotin-qizlarga bo'lgan munosabatidan kelib chiqib, nohaqlikka uchragan, zo'ravonlik qurboniga aylangan xotin-qizlar bilan davlat, jamiyat hamkorligini yanada kuchaytirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashning tizimli mexanizmini ishlab chiqish eng maqbul usullardan biri sifatida ayta olishimiz mumkin. Shunga qaramay, Pokiston davlatidagi xotin-qizlar ustidan zo'ravonlik davlatdagi nosog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhit ijtimoiy munosabatlarni yaratishdagi qoloqlikdan dalolat beradi. Garchi insonga nisbatan barcha turdagi zo'ravonlik va kamsitishlarni bartaraf etish taqozo etilsada, xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik alohida ahamiyatga muhtoj, chunki bu holat butun jamiyatga tegishliligi bilan barcha uchun ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) Uza.uz O'zA-o'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantali marosimidagi nutqi. <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-khal-07-03-2020> (so'nggi murojaat-12.06.2020)
- 2) Moin, Ariba; Fatima, Huda; Qadir, Tooba Fatima (3 February 2018). "[Pakistan's slow progress towards gender parity](#)". *The Lancet Global Health*. 6 (2): e144. doi:[10.1016/s2214-109x\(17\)30498-9](https://doi.org/10.1016/s2214-109x(17)30498-9)
- 3) Ramzan, Muhammad; Javaid, Kashif (2019). Iqbal Tauseef, Buksh Ilahi. "[Freedom of Speech: Infringement of Women Rights in Pakistan](#)". *Saussurea*. p-28–38
- 4) "[The Constitution of 1973](#)". *The Story of Pakistan. The Story of Pakistan. Archived from the original on 2 October 2013*.
- 5) 1937-yilda qabul qilingan. Rooychowdhary, Arija (4 May 2016). "[Shariat and Muslim Personal Law: All your questions answered](#)". *The Indian Express. Indian Express*. Retrieved 1 December 2017
- 6) Lau, "[Twenty-Five Years of Hudood Ordinances](#)", 2007: p-12, 96
- 7) "[The Hudood Ordinances](#)". *Dawn.com. InpaperMagazine*. May 7, 2011. [Archived from the original on 2014-11-29](#). Retrieved 18 November 2014.

Xorazm viloyati Urganch shahar

3-sonli Ayrim fanlar chukur o'rganiladigan maktabning

9-A sinf o'quvchisi

Kamalova Shaxzoda Kaxramon qizi

Annotatsiya: Xususiy fanlarni o'qitish jarayoniga yangi ta'lim texnologiyalaridan foydalanish shaxs kamolotini ta'minlashga xizmat qiluvchi mustaqil fikr yuritish, o'z ustida ishlash, faoliyatga nisbatan ijodiy yondashish kabi xislatlarning ham shakllanishiga zamin yaratadi. Shu bois quyida xususiy fanlarni o'qitish jarayonida (xususan, tabiiy fanlarni) ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, ularning bu boradagi ichki imkoniyatlarini ochib berish xususida gapiramiz.

Kalit so'zlar: ta'lim texnologiyasi, pedagog, baho, yakuniy natija, metod.

Xususiy fanlarni o'qitish jarayoniga ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish xususiy fanlar mazmunini yangilash, ularning asoslari borasida o'quvchilarga chuqur nazariy bilimlarni berish, nazariy bilimlar asosida amaliy faoliyat ko'nikma va malakalarini shakllantirish, takomillashtirish imkonini beradi.

Har qanday fan bosqichma-bosqich o'rganish asosida rivojlanib boradi. Rivojlanishning uzluksiz jarayoni turli fanlarda turlicha, hatto bir fan bo'limlari o'rtasida ham notekis kechadi. Shu bois o'quv mavzulari bo'yicha maqsadni aniq belgilash uchun abstraktsiya pog'onalari va unga mos o'quv unsurini bayon qilish foydalanish maqsadga muvofiq.

Mavzular bo'yicha ta'lim maqsadini aniq belgilashning abstraktsiya pog'onalari:

1. Obyektning xususiyat va sifatleri qayd etilib, o'zlashtirish unsuri odatdagi tilda tushuntiriladi;

2. Fan uchun xususiy bo‘lgan tushuncha, atama va qonuniyatlarni o‘zlashtirish unsurining tarkibini tashkil qilib, ilmiy tilda bayon etiladi;

3. Fanga tegishli ma’lum hodisalar ularning sonli nazariyalari asosida tushuntiriladi.

O‘quv predmetining ilmiylik darajasi va bu parametrlar yordamida o‘quvchilar bilim sifatini baholash uchun koeffitsient kiritiladi. O‘quvchilar tomonidan o‘quv unsurini qay darajada o‘zlashtirish ularning faoliyatiga bog‘liq. Faoliyat ko‘rsatma vositasida yoki ko‘rsatmasiz mustaqil ravishda bajariladi. Mahsuldor faoliyat ma’lum pedagogik ko‘rsatmalar asosida tashkil etiladi, biroq bu yerda harakatlar ketma-ketligi, tartib qoidalari ayni vaziyatda yangilangan yoki hech kimga ma’lum bo‘lmagan usullar vositasida amalga oshadi. Yuqorida tilga olingan o‘zlashtirish darajasini aniqlash uchun munosib testlar ishlanishi kerak.

Test – bu biror bir faoliyatni bajarish uchun ma’lum darajadagi bilimni egallashga qaratilgan topshiriqlardir. Testning to‘g‘ri bajarilganligini o‘lchash va baholash maqsadida har bir testga ekspert metodi yordamida etalon ishlab chiqiladi. Etalon yordamida test yechimiga olib keladigan jiddiy amallar sonini aniqlash qiyin emas. O‘quvchining javobi etalon bilan solishtirgach, testning sifatli bajarilganligi to‘g‘risida tegishli xulosaga kelinadi va to‘g‘ri yechilgan amallar yordamida o‘zlashtirish koeffitsienti aniqlanadi.

Shunday qilib, pedagogik aylanmaga o‘quvchilarning tajribani o‘zlashtirish darajasi sifatini o‘zlashtirish koeffitsienti yordamida aniq hisoblash metodikasini kiritish pedagogik texnologiyaning muhim tamoyillaridan birini ifodalashga imkon beradi. Bu ta’limning tugallanganlik tamoyilidir. Mazkur tamoyil maktabda o‘qitish jarayoni samarasiz kechishi muammolarning yechimi va yo‘nalishlarini izlab topish imkonini beradi.

Didaktik masalalarning uchinchi – “ta’lim mazmuni” yoki axborotlarning muayyan majmuasi bo‘lib, ular yordamida yosh avlodga umuminsoniy va milliy tajribalar uzatiladi. O‘quv yurtlarida o‘rganilayotgan fanlarning o‘zlashtirish unsuri

nihoyatda ko‘p, biroq har bir o‘quv yurti turiga qarab o‘zlashtirish unsurining soni cheklanadi.

O‘quv faoliyatining muhim tavsifnomalaridan biri – uning natijasidir. Yechimning ob‘ektiv to‘g‘riligi, natijani olgunga qadar sodir etilgan harakat va qadamlar soni, vaqti sarfi, sub‘ekt uchun faoliyatning muhimligi, uning yukunida o‘quvchining qanoatlanishi, sarflangan aqliy va jismoniy kuch hajmi va boshqalar o‘quv faoliyatining samarali yukunini ko‘rsatuvchi omillar hisoblanadi.

Demak, yuqorida bayon etilgan fikrlardan anglanganidek, matematika fanini o‘qitish jarayoniga pedagogik texnologiyalarni tadbiq etishda o‘quv fanining o‘ziga xos xususiyatini inobatga olish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. Po‘lotovich, M. D., & Bobur o‘g‘li, A. B. (2022). MUQOBIL ENERGIYA MANBALARINI ENERGIYA ZAHIRALARIDAGI O‘RNI. *Results of National Scientific Research*, 1(3), 119-122.
2. Mirzoev, D. P. (2021). SPECIALIZATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS TEACHING SUBJECTS. *World Bulletin of Social Sciences*, 4(11), 115-119.
3. Бобоназаров, Г. Я., & Омонова, Н. П. (2021). OZBEKISTONDA YIRIK SHOXLI QORAMOLLAR TERI OSTI OQRASI HYPODERMA BOVUS (DIPTERA) ORGANILISHIGA DOIR. *Журнал Биологии и Экологии*, 3(1).
4. Hamzayeva, N., Bobonazarov, G., & Jumanazarov, A. (2020). SIRTUIN AND NUTRITIONAL HORMESIS. *InterConf*.
5. Halimov, M. Z., Norkobilova, Z. B., & Hayitov, I. Y. (2016). BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL FEATURES OF THE APPLE TREE IN CONDITIONS OF SOUTH UZBEKISTAN. In *Наука и инновации в современном мире* (pp. 120-121).

6. Жупа, X. Б. (2021). QASHQADARYO VILOYATI CHO'L SHAROITIDA HOVUZ BALIQCHILIGINI TASHKIL QILISH ISTIQBOLLARI. *Журнал Биологии и Экологии*, 3(1).
7. Raxmatullayev, A. Y., & Haydarova, S. E. (2021). CHAYONLAR (SCORPIONES) TURKUMI VAKILLARINING G'UZOR TUMANI BIOTOPLARIDA TAQSIMLANISHI. *Интернаука*, (8-3), 29-31.
8. Khursandovich, B. D., Rakhimovna, O. N., & Kizi, N. Z. B. (2021). Liotryphon punctulatus-the ectoparasite of codling moth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 963-967.
9. Xusan o'g'li, R. A., & Yusupovich, R. A. (2022). QASHQADARYO VOHA ORNITOFAUNASI. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 1(5), 607-609.
10. Yusupovich, R. A. (2022). ECOLOGICAL-FAUNIST ANALYSIS OF COXINALLIDES (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) OF THE KARSHI OAKH. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 4, 331-335.
11. Po'lotovich, M. D., & Bobur o'g'li, A. B. (2022). QISHLOQ VA SUV XO 'JALIGIDA ELEKTRLASHTIRISH VA AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARINI O 'RNI. *Results of National Scientific Research*, 1(3), 123-125.
12. Jakayeva K. Aymurzayeva G. O'quvchi mustaqil fikrlasin. "Ma'rifat" gazetasi, 26-sentabr 2012 yil. 73-son.
13. Tolipov O'.Q., Usmanboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. Monografiya. Toshkent: "Fan". 2005.
14. Tolipov O'.Q., Usmanboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Monografiya. Toshkent: "Fan". 2006.

TEXNIK IJODKORLIK VA KONSTRUKSIYALASH FANINI O'QITISHDA KOMPYUTER DASTURLARDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7235152>

D.A. Sayfullayeva, *BuxDU Elektronika va texnologiya kafedراسи dotsenti*

1-4TEX-20 guruh talabasi

Navro'zova Sadoqat Tursunboy qizi

Annotatsiya: Texnik ijodkorlik va konstruksiyalash fanini o'qitishda kompyuter dasturlarning turlari, ulardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari, kiyimlarni loyihalashning amaliy jarayonlar ketma-ketligi, kompyuter dasturlari asosida talabalarda bilim, ko'nikma va malakalari yaxshi rivojlanish haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Texnik ijodkorlik, konstruksiyalash, kompyuter dasturlari, grafik dizayn, o'lcham, model, didaktik imkoniyatlari, bilim, ko'nikma, malaka.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В ОБУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

Д.А.Сайфуллаева, *доцент кафедры электроники и технологии БухДУ*

Наврүзова Садокат Түрсүнбой, *ученица группы 1-4TEX-20*

Аннотация: Описаны виды компьютерных программ, дидактические возможности их использования, последовательность практических процессов конструирования одежды, качественное развитие знаний, умений и навыков учащихся на основе компьютерных программ.

Ключевые слова: Техническое творчество, конструкция, компьютерные программы, графический дизайн, размер, модель, дидактические возможности, знания, умения, компетентность.

DIDACTIC POSSIBILITIES OF USING COMPUTER PROGRAMS IN TEACHING TECHNICAL CREATIVITY AND CONSTRUCTION

D.A.Sayfullaeva, *Associate Professor of the Department of Electronics and
Technology of BuxDU*

Navruzova Sadoqat Tursunboy, *student of group 1-4TEX-20*

Annotation: The types of computer programs, didactic possibilities of their use, the sequence of practical processes of designing clothes, the qualitative development of knowledge, skills and abilities of students on the basis of computer programs are described.

Key words: Technical creativity, construction, computer programs, graphic design, size, model, didactic possibilities, knowledge, skills, competence.

Dunyoda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda kompyuter dasturlarini samarali qo'llash, ularda estetik tarbiyani rivojlantirish, kompyuter dasturlaridan foydalanish kompetensiyalarini shakllantirish, dars jarayonida o'quv materiallarini kompyuter dasturlari yordamida etkazish, ta'limni axborotlashtirish sharoitida bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining ham kasbiy kompetentligini kompyuter dasturlaridan foydalanib takomillashtirishga doir qator izlanishlar olib borilmoqda. Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilari kasbiy kompetentligini rivojlantirishda ijodiy muhitni yaratish, tikuvchilik buyumlarini konstruksiyalash va modellashtirish bo'yicha ijodiy faoliyat malakalariga ega bo'lishlari uchun o'qitish mazmunining uzviyligini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

2020-yil uchun quyidagi grafik dizayn dasturlari eng yaxshi deb topilgan. Adobe Photoshop grafik dizayner dasturi mukkamal grafik dizayn imkoniyatlarini taqdim qiladigan dastur hisoblanib, doimiy ravishda yanada osonlashtirilgan

foydalanuvchi interfeysini yetkazib berish ustida ishlamoqda. Adobe o'z ichiga grafik veb motion, 3D, rassomlik sxemalarni yanada takomillashtirmoqda.

CorelDraw grafik dasturida siz ish stoli, piktogramma o'lchamlari, asboblarni qutilari, hujjatlaringizni qanday ochish variantlari va ranglar mutanosibligini ko'rishimiz mumkin. U AutoCAD, JPG, PNG, SVG, va TIFFNI o'z ichiga olgan holda 48 tagacha fayl turlarini eksport qilish va fayllarini ochishi bilan ajralib turadi.

Gravit Designer-bu yuqori sifatli vektorli grafiklarni yetkazib berish uchun HTML asosidagi grafik dizayn ilova. Bu grafika, mahsulot yoki veb-dizaynerlar uchun eng yaxshi dasturlardan biri hisoblanib, boshqaruv panelini osongina boshqarish mumkin.

Tikuvchilik buyumlarini konstruksiyalash va modellashtirish fanini o'qitishda kompyuter dasturlaridan foydalanib modellashtirish ikki o'lchovli va uch o'lchovli (2D va 3D) bo'ladi. Ikki o'lchovli va uch o'lchovli modellashtirish dasturlari dizaynerlik va muxandislik ishlanmalari uchun qo'l keladi. Bulardan tashqari bu dasturlarni uch o'lchovli animatsiya, poligrafik, taqdimot paketlari bilan to'ldirish mumkin. Modellashtirish dasturlari ichida WINDOWS muxitida ishlatiluvchi eng kuchli avtomatlashtirilgan loyixalash tizimi sifatida Autodesk firmasining AutoCad dasturini olish mumkin. Odatda, AutoCad ni avtomatlashtirilgan loyixalash tizimining grafik yadrosi sifatida qabul qiladilar. Dastur yordamida turli chiziq, yoy, matnlar xosil qilish, taxrirlash, 2D va 3D modellarni yaratish, loyixalash jarayonida vujudga keladigan ko'pgina muammolarning yechimini avtomatlashtirish, xususiy ssenariy va makrokomandalar yaratib, aniq (konkret) masala va ilovalarga tizimni sozlash, adaptasiya qilish mumkin. AutoCad paketi Auto LISP ichki dasturlash tiliga ega bo'lib, uning yordamida foydalanuvchi yangi buyruqlarni xosil qilishi va xatto yuqori darajadagi dasturlash tillaridan foydalanishi mumkin. IBM va Macintosh muxitlarida uch o'lchovli modellashtirish uchun ko'pincha Alias/Wavefront firmasining splaynli modellashtirish dasturi Sketch! ishlatiladi. Bu dastur yuqori sifatli vizuallashtirish imkonini beradi. Ray Dream Designer dasturi esa maxsus modellashtirish vositalari to'plamiga ega bo'lib, tasvirning fotorealistik sifatiga

erishish imkonini beradi. Macromedia firmasining MacroModel paketi va Auto.des.sys firmasining Form.Z dasturi uch o'lovli ob'ektlarni modellashtirish va deformatsiyalash vositalariga ega. Bu dastur vizuallashtirish, soyali effektlar hosil qilish, yuzalarga materiallarni joylashtirish (nalojenie materialov na poverxnosti) vositalariga ega. Silicon Graphics ning ishchi stansiyalarida ishlatiluvchi eng kuchli modellashtirish va dizayn dasturlari qatoriga Alias/ Wavefront firmasining Designer, Studio va Auto Studio dasturlarini kiritish mumkin. Bu dasturlar yordamida bir vaqtning o'zida 2D va 3D modellar bilan ishlash hamda mavjud avtomatlashtirilgan loyixalash tizimlari bilan mujassamlashish masalasining yechimini topish mumkin. Designer dasturi splaynlar asosida yuqori darajada modellashtirishni qo'llash bilan birga geometrik ob'ektlar xususiyatlarini baxolashning yetarli vositalariga, animasiyaning qulay uskunalariga hamda renderingning sifatli moduliga ega. Designer imkoniyatlarini to'ldirib, kengaytirib Studioga aylantirish mumkin. Studio dasturi modellashtirish imkonining yuqoriligi, so'zalar va egri chiziqlar bilan ishlash tizimining mukammalligi, geometrik ob'ekt, rendering va rasm chizishni baxolashning qo'shimcha imkoniyatlari bilan Designer dan farq qiladi. AutoStudio esa Studio dasturiga avtomobil dizaynerlari uchun maxsus ishlab chiqilgan, modellar va animasiyani taxrirlovchi maxsus vositalar qo'shilishi natijasida vujudga kelgan.

Quyida loyihalash va modellashtirishga mo'ljallangan yangi dastur "Marvelous Designer" grafik dasturlari tufayli ish sharoitlari va natijalarni optimallashtirish mumkin:

- mahsulotni ishlab chiqarishga kamroq vaqt sarflanadi;
- "inson omili" tufayli hisob-kitoblardagi xatolar va boshqa xatolar ehtimoli chiqarib tashlanadi;
- naqshlarni oqilona joylashtirish tufayli tikuv uchun materialning sarfini kamaytirish qobiliyati.

Dasturiy ta'minot turiga va qo'lidagi vazifaga qarab, dizayn dasturlari yordamida yaratilgan kiyimlarni kiyim andazalarni naqshlarni oddiy printerda yoki

professional plotterda chop etish mumkin. Raqamli maket kompyuterning xotirasida saqlanadi, bu sizga o'z virtual kutubxonangizni yaratishga imkon beradi. Marvelous designer bilan ishlashda yana bir muhim ustunlik - olingan chizmalarning GOST talablariga muvofiqligi.

1-rasm. Asosiy strukturaning qismlarini o'zgartirish

Konstruktiv modellashtirish (asosiy strukturaning qismlarini o'zgartirish). Bu yerda yon chiziqlarni simmetrik ko'chirishdan foydalanilgan.

2-rasm. Uch tamonlama ko'rinish aks etgan.

O'lcham oralig'iga muvofiq andazalarni turli ko'rinishda harakatlantirish va ranglash ko'rsatib berilgan. Bundan tashqari Marvelous designer dasturining yana bir qator afzalliklari mavjud.

Kiyim tafsilotlarini ishlab chiqqandan so'ng nusxalab bosib chiqaradi o'lcham oralig'iga muvofiq naqshlarning gradatsiyasi (oradagi masofa simmetrik bo'ladi) ta'minlanadi. Kiyim sxemalarini qurish; Tayyor kiyim manikenda harakatlantirib

ko'rish kabi imkoniyatlarni yaratib beradi. Marvelous dasturida ishlashni yanada chuqurroq o'rganishimiz uchun bironta kiyimni loyihalash va modellashtirishning ketma ketligini ko'rib chiqamiz.

3-rasm. Designer dasturida kiyimni loyihalash.

Zamonaviy assartimentdagi kiyim ham tayyor bo'ldi. Ishni ketma ketligi yuqoridagi tasvirlarda ko'rsatilgan. Demak Marvelous designer grafik dasturi yordamida xoxlagan model va zamonaviy assartimentdagi kiyimlarimizni loyihalashimiz va modellashtirishimiz mumkin. Marvelous designer grafik dasturi orqali faqat ayollar kiyimlarini emas erkaklar kiyimlarini ham bolalar kiyimlarini barcha yoshga mos kiyimlarni loyihalashimiz va modellashtirishimiz mumkin. Yana bir yaxshi tamoni o'quv darslarida amaliy mashg'ulotlarida videoroliklardan foydalanilsa ko'rish orqali talabalarda bilm ko'nikma va malakalari yaxshi rivojlanadi.

Designer dizayn mahsuloti moda sohasidagi professional shaxslar uchun mo'ljallangan, ular mahsulotning kesilgan, mos keladigan va material xususiyatlarini maksimal darajada batafsil hisoblashga intiladi. Dastur ikki o'lchovli qismlarni ham modellashtirishi mumkin, ammo asosiy e'tibor 3D-ob'ektlar bilan ishlashga qaratiladi. Ehtimol, ushbu dasturning yagona kamchiligi shundaki, naqshni modellashtirish imkoniyati yo'q. Dastur faqat mahsulotlarning asosiy asoslarini - erkaklar va ayollar uchun quradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Q.M.Abdullayeva, “Tikuvchilik buyumlarini loyihalash va modellashtirish asoslari” adabiyot jamg'armasi nashriyoti T. -2006.162 b
2. O'.X. Muhammedov, M.H. Usmonboyeva, “Ta’limni tashkil etishda zamonaviy interfaol metodlar” T.-2016.45b
3. Dilafruz Ahmadovna Sayfullayeva, Madina Buronovna Akobirova. [A communicative approach to teaching students in english of their specialties](#). Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.2022.B.404-408
4. Dilafruz Ahmadovna Sayfullayeva. Umumkasbiy fanlarni o’qitishda dasturiy vositalardan foydalanish. Ta'limda innovatsion texnologiyalar.2022.B.7
5. Sayfullayeva Dilafruz Ahmadovna, Rustamov Erkin Tohirovich, Rayimova Dilnavoz Dilmurodovna, Kamolova Dilshoda Odilovna. [Methodology of using autocad software in developing technical creativity of students](#). Galaxy International Interdisciplinary Research Journal.2022.B.661-67
6. Sayfullayeva D.A Innovative and Individual Approach in Professional and Vocational Training of Young People with Disabilities. Eastern European Scientific Journal. Ausgabe 6- 2017 Part I.- P.154-157
7. Olimov Kakhramon Tanzilovich, Sayfullaeva Dilafruz Ahmedovna, Khimmataliev Dustnazar Omonovich, Ashurova Sanobar Yuldashevna, Gaffarov Feruz Hasanovich. Teaching Special Subjects for Students with Disabilities in Preparation for the Profession by Using Innovative Educational Technologies. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-1S, November 2019.B.425-429
8. Dilafruz Ahmadovna Sayfullayeva, Kakhkhorov Sobir Kh., Bahronova Sh.I. INCREASING THE PROFESSIONAL CREATIVITY OF STUDENTS IN TEACHING SPECIALTIES. Проблемы современной науки и образования. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2020. № 12 (157). Часть 2 С.33
9. Dilafruz Ahmadovna Sayfullayeva, Inamov Dilmirza Dedamirzayevich, Savriyeva Iqbol Bahodirova, Qaxorov Sobir Xudoyberdiyevich. LEVELS OF ACTIVATION

THE ACTIVITIES OF STUDENTS/ EPRA International Journal of Environmental Economics, Commerce and Educational Management. 2020.-B 28-31

10. Dilafuz Ahmadovna Sayfullayeva. "Methodology of using innovative technologies in technical institutions". PSYCHOLOGY AND EDUCATION. Scopus International Journal.(2021) 58(1)
11. Сайфуллаева Д.А Пути повышения эффективности преподавания специальных дисциплин. International conference on science and education. Turkey.-2021. B.72-74
12. Sayfullayeva D.A, Rustamov E.T, Rayimova D.D, Jabborova M. J., Faridov M. F. CHARACTERISTICS OF TECHNICAL CREATIVITY IN TECHNOLOGICAL EDUCATION. Innovative technologica methodical research journal.2021.B-37-41
13. Bozorova Munira Shavkatovna Sayfullayeva Dilafuz Axmadovna. UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHDA DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH. Ta'limda innovatsion texnologiyalar jurnali. Buxoro-2021.

**GENESIS AND PROGRESS OF LITERARY FAIRIES IN RUSSIAN
PROSE**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7235927>

Toshpolatova Nargiza Rasulovna

undergraduate

Gimadetdinova Victoria Gennadievna

lecturer

"Fergana State University", Fergana

Abstract. For generations, folklore, and especially fairy tales, have been an integral part of Russian life. These stories, originating in pre-Christian Russia, codified in the 19th century and used for political purposes in the Soviet Union, are one way to trace Russia's social history and traditions. Given that Russia's size has led to a wide variety of stories, and its extreme political fortunes over the centuries have meant that the political use of folklore has been much more significant than in other cultures, it's no surprise that the study of Russian and Slavic folklore is so important. extensive and relevant topic.

Keywords: literary fairy tale; folk tale; folklore traditions; literary fiction

The baptism of Russia under Vladimir I was the first obstacle that Slavic folklore had to overcome. The innate connection between paganism and folklore meant that it was seen by the clergy as an obstacle to the conversion of peasants and was consequently banned in the 12th century. Fortunately, this prohibition could not be fully enforced and, in the end, it was the Church that was forced to adapt, mixing aspects of folklore with Christian stories, which led to a kind of mixing of religions (dual faith), which can also be seen in Native American communities today. . However, most of the matriarchal nature of pre-Christian folklore was lost along with the former images of wise, old sorceresses who acted as key figures in the advice and leadership of heroes (heroes), and even the women heroes themselves (palenits or heroes).

This can be seen most clearly in the development of Baba Yaga, the most famous of all Slavic folklore characters, who appears in fairy tales throughout Central and Eastern Europe, as well as in Russia. Before Christianity, she was the incarnation of the pagan goddess of rebirth, living in the forest, which was a symbol of the transition between life and death and represented a kind of figure of Mother Earth. She acted as a shamanic wise woman giving advice to the heroes and was central to their victories. Her lack of children or husband gave her the necessary freedom to devote her life to art. However, with the Christianization of the Slavic world and the increasingly patriarchal nature that came with it, this became unacceptable and was seen as a threat to the preferred social order, and so she was rewritten as the evil witch we know today.

The codification and study of Russian folklore began in the early nineteenth century, when the rise of literacy and the rise of the Romantic movement led to a desire to record and preserve oral traditions. The role of the class is central to this, and writers like Pushkin try to "improve" the stories told to him by his maturing nanny. Although the magnitude of the change is not comparable to the impact of Christianization, the role of the wealthy in writing these stories inevitably led to a further loss of their original egalitarianism. Once these stories were written down, the need for mothers and nannies to tell them, modifying them as they wished, was greatly reduced. Regardless, this codification provided the means by which scholars could for the first time begin to look at folklore from an academic perspective. It was at this time that folklore began to be subdivided into various subsections, the most popular of which were household tales, animal tales and heroic folk songs.

The use of folklore as a means of promoting nationalism also began at this time with the Slavophile movement. Slavophiles considered folklore as evidence of the innate Christian values of the Russian people, manifested in virtue and morality, valued in fairy tales, and also as evidence of the national tradition that united the Slavs long before Peter's attempts at European statehood. Throughout the Russian Empire, folklore consisted of similar themes and plots, for example, Baba Yaga,

uniting a huge space with what the Slavophiles considered, a similar ethical worldview, and moreover, a similar - and exclusively Russian - soul.

The importance of folklore in the daily life of the people made it an ideal propaganda format under the Soviet Union, and especially under Stalin. The typical formula—the humble lower-class hero defeating the greedy upper-class villain with the help of a benevolent leader—fitted into the Soviet narrative of state-supervised class struggle and was therefore taken up in new fairy tales. They were aimed at highlighting the improvement of life in the USSR and demonstrating the forms of heroism that were considered key to its success - hard work and loyalty to the state.

At the same time, traditional folklore was edited and censored to ensure it conformed to the state message. The Russian Association of Proletarian Writers (RAPP) was formed to suppress folklore that could be seen as corrupting the Soviet people, in particular children, who were considered especially vulnerable to the so-called "bourgeois nonsense" of folklore, while the folk singers were rigorously trained in Marxist philosophy to enable them to effectively promote the communist idea in their stories. This, of course, is vicious: folk tales, which have gone from the peasantry to the highest authorities of the monarchy, then turned into state tales, passed down to ordinary people.

In the post-Soviet era, urban fairy tales flourish, and the Internet provides public spaces that were once seen in villages and hamlets. Some critics do not consider them to be folklore as they are not part of the oral tradition and instead refer to them as "post-" or "anti-" folklore, however, there is growing agreement that communities formed on the Internet and the stories that move through them, are the epitome of twenty-first century folklore. If once storytellers traveled around the country, acting out fairy tales, today the Internet is a sphere of performance and reflection. With the rise of feminist and queer readings of folklore and the recognition of the Church's role in distorting history, the matriarchal origins of Slavic folklore traditions are coming to the fore in progressive Internet circles as

well as in the "new society". folk talk" by contemporary writers such as Lyudmila Petrushevskaya.

The undeniable appeal of these simple, gripping, comforting tales has been consistent throughout Russia's turbulent history. Their adaptation to various media in the last century has further strengthened their role as the central pillar of Russian life. In a country as large as Russia, with so many different customs and cultures, the power of folklore tradition is vital to bring people together from childhood and create a shared sense of community and history.

References

1. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.
2. Khatamovna, A. B., & Ermekovich, A. T. (2022). FEATURES AND DIFFICULTIES OF TRANSLATING EUPHEMISMS. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 114-118.
3. Сабиров, Н. К., & Исмаилова, Г. А. (2022). КОНЦЕПТ КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(6), 897-899.
4. Kazakbaevich, S. N., Solieva, Z. B., Kazakbayevich, S. N., & Bakhtiyarovna, S. Z. (2022). SYNTAXIS RUSSIAN LANGUAGE. FUNCTIONALIZATION OF SINGLE PROPOSALS IN PERIODICAL PRINTING TEXTS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(4), 486-489.
5. Muratovna, Y. U., & Kazakbaevich, S. N. (2021). HERMENEUTICS AS A SCIENCE OF CORRECT UNDERSTANDING AND INTERPRETATION OF THE MEANING OF PHILOSOPHICAL TEXTS. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(04), 70-73.
6. Tirashevna, K. S., & Kazakbaevich, S. N. (2020, December). GROUP FORM ORGANIZATION OF LEARNING ACTIVITIES AS AN INTERACTIVE

- RECEPTION WHEN LEARNING VERB. In *Archive of Conferences* (Vol. 12, No. 1, pp. 7-9).
7. Kazakbayevich, S. N. Diplomatic Post as a Source of the Genre of Travel Notes About the Bukhara Khanate. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 221-224.
 8. Kazakbayevich, S. N., & Aleksandrovna, K. T. ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 30.
 9. kizi Giyosova, V. A., & Sabirov, N. K. FAIRY TALES OF THE RUSSIAN AND UZBEK PEOPLES (COMPARATIVE APPROACH).

TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISHDA SANOAT ROBOTLARNING TURLARI VA SAMARADORLIGINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7235992>

D.A. Sayfullayeva,

BuxDU Elektronika va texnologiya kafedrasi dotsenti

1-4TEX-20 guruh talabasi

Nurmatov Azizbek Nusrat o'g'li

Annotatsiya: Ushbu maqolada, texnologiya fanini o'qitishda sanoat robotlarning turlari va samaradorligining o'ziga xos xususiyatlari, sinflanishi, boshqarilishi, texnologik operatsiyani bajaruvchi robotlar va yordamchi texnologik operatsiyani amalga oshiradigan robotlar haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, sanoat robotlari, samaradorlik, operatsiya, avtomatik ishlash, aqlli mexatronik mashinalar, ijodiy faoliyat, sinflanishi, boshqarilishi.

КОНКРЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ В ОБУЧАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Д.А. Сайфуллаева, доцент кафедры электроники и технологии БухДУ

Студент группы 1-4TEX-20 Нурматов Азизбек сын Нусрата

Аннотация: В данной статье описаны характеристики, классификация, управление, виды и эффективность промышленных роботов при обучении техническим наукам, роботов, выполняющих технологические операции, и роботов, выполняющих вспомогательные технологические операции.

Ключевые слова: технология, промышленные роботы, эффективность, работа, автоматика, интеллектуальные мехатронные машины, творческая деятельность, классификация, управление.

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF TYPES AND EFFICIENCY OF INDUSTRIAL ROBOTS IN LEARNING TECHNOLOGY

D.A.Sayfullayeva, *Associate Professor, Department of Electronics and Technology, BuxDU*

Student of group 1-4TEX-20 **Nurmatov Azizbek Nusrat o'g'li**

Abstract: This article describes the characteristics, classification, control, types and effectiveness of industrial robots in teaching technical sciences, robots performing technological operations, and robots performing auxiliary technological operations.

Key words: technology, industrial robots, efficiency, work, automation, intelligent mechatronic machines, creative activity, classification, control.

O'zbekistonda hozirgi vaqtda sanoat robotlarini texnik qayta jihozlash va ularni zamon talablariga mos ravishda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish ustida keng ko'lamlı ishlar olib borilmoqda. Jahon bo'ylab rivojlanayotgan robototexnika sohasida shiddat bilan o'z vaqtida Yuqori samarali va tejamkor uskunalar eskirgan va eskirgan uskunalarni almashtirish va ularni takomillashtirish yangi lohiyalarni ishlab chiqish zarur. Korxonalarni texnik qayta jihozlash yo'lida yangi aqlli mexatronik mashinalar, ya'ni murakkab stanoklar va sifat jihatidan yangi funktsiya va xususiyatlarga ega robototexnika majmualari paydo bo'ladi. Mashina va asboblarni takomillashtirish, shuningdek, yangi qayta ishlash texnologiyalarining paydo bo'lishi strategik tarmoqlar uchun sanoat uskunalarining yangi turlarini yaratishda texnologik yutuq uchun asos bo'ladi.

“Robot” so‘zi birinchi marotaba 1920 yilda chex yozuvchisi K. Chapekning “RUR” (Rossum universal robotlari) pesasida ishlatilgan. Robot tushunchasi keng doiradagi turli sistemalar va qurilmalar bilan bog‘liq. Robotning turli xil avtomatik sistemalar va qurilmalardan asosiy farqi, unda odam harakatlariga o‘xshash harakatlar qila oladigan organning ya’ni mexanik qo‘l (manipulyatorlar) ning borligi va u yordamida robot tashqi muhitga ta’sir qilish imkoniyati borligidir. Robot odam o‘rniga turli xil manipulyatsiyalarni qila oladigan mashina – avtomatdir.

Robotlar manipulyatorlar deb ataladigan mashinlar sinfiga kiradi. Manipulyatorlar – ko‘p zvenolardan iborat mexanizm bo‘lib, odam qo‘li harakatlarini imitatsiya qilishga mo‘ljallangan qurilmadir, u masofadan operator yoki programmali boshqarish sistemasi tomonidan boshqariladi.

Sanoat roboti (SR) - ishlab chiqarish jarayonida harakat va boshqaruv funksiyalarini bajarish uchun mo‘ljallangan bir nechta xarakatlanish darajasiga ega bo‘lgan manipulyator ko‘rinishidagi ijro qurilmasidan hamda qayta dasturlanuvchi dasturiy boshqaruv qurilmasidan tashkil topgan statsionar (qo‘zg‘almas) yoki ko‘chma avtomatik mashina. Texnik adabiyotda bundan ham qisqaroq ta’rif uchraydi: Sanoat roboti (SR) - sanoatda ishlatishga mo‘ljallangan qayta dasturlanuvchi avtomatik manipulyator.

Robototexnik tizim deb, shunday texnikaviy tizimga aytiladiki, unda energiya, massa va axborotlar bilan bog‘liq o‘zgartirishlar va aloqalar sanoat robotlaridan foydalanilgan holda aks etadi.

Sanoat robotlari tomonidan o‘rnini bosa oladigan funksiyalari va ular bajara oladigan operatsiyalarga ko‘ra robotlashtirilgan texnologik majmua va robotlashtirilgan ishlab chiqarish majmualari farqlanadi.

Bitta sanoat roboti o‘zaro harakatda bo‘ladigan bir yoki bir nechta texnologik jihozlardan hamda majmua ichidagi ishning to‘la avtomatik siklini va boshqa ishlab chiqarishlarning kirish va chiqish oqimlari bilan aloqalarni ta’minlovchi yordamchi jihozlar yig‘indisidan iborat ishlab chiqarish vositalarining avtonom harakat qiluvchi to‘plamiga robotlashtirilgan texnologik majmua deyiladi.

Yig'ish, payvandlash, bo'yash kabi texnologik jarayonlarga oid asosiy operatsiyalarni bajaruvchi bitta sanoat robotidan hamda majmua ichidagi texnologik jarayonlarning avtomatlashtirilgan siklini to'la ta'minlovchi yordamchi jihozlar yig'indisidan iborat avtonom harakat qiluvchi ishlab chiqarishning texnologik vositalari to'plamiga robotlashtirilgan ishlab chiqarish majmuasi deyiladi.

Sanoat robotining ijro qurilmasi – robotning harakat funksiyalarini bajaruvchi qurilma. Uning tarkibiga manipulyator (M) va boshqarish qurilmasi (BK) kiradi.

Sanoat roboti manipulyatorining ishchi a'zosi (organi) – robotning tashqi muhit bilan bevosita o'zaro aloqasini amalga oshiruvchi qurilma bo'lib, odatda qisqichlash qurilmasi yoki ishchi asbobni bildiradi.

SRning boshqarish qurilmasi - berilgan programmaga ko'ra ijro qurilmasiga boshqaruvchi ta'sirlarni shakllantirish va chiqarib berish uchun mo'ljallangan.

SRning o'lchov qurilmasi - boshqarish qurilmasi uchun robot va tashqi muhit holatlariga oid informatsiya yig'ishni amalga oshiradi.

Xizmat ko'rsatuvchi sanoat roboti - yordamchi o'tish va transport operatsiyalarni bajaruvchi robotdir. Masalan, yuklovchi – yuk tushiruvchi va transport robotlari.

Operatsion SR – texnologik operatsiyalar va ularning elementlarini, masalan, payvandlash, yig'ish, bo'yash va shunga o'xshash operatsiyalarni bajaruvchi robotdir.

Ishlab chiqarishni robotlashtirish – robotlardan keng ko'lamda foydalanuvchi yangi texnologiyalar, yangi jihozlarni yaratish hamda ishlab chiqarishni tashkil qilish va boshqarish prinsiplarini ishlab chiqish.

CRni dasturiy boshqarish – sanoat robotining ijro qurilmasi hamda u bilan ishlayotgan texnologik jihoz ustidan avtomatik boshqarish.

Ishchi fazo (atrof) – SR ning ishlash jarayonida robot manipulyatori ishchi organi harakatda bo'la oladigan fazo.

SR ishchi zonasining geometrik xarakteristikasi – robot ishchi zonasining chiziqli yoki burchak o'lchovlari, kesim yuzasi yoki hajmi, yoki ularning birgalikda olingan to'plami.

SRning bazaviy koordinatalari sistemasi – robot ishchi zonasining geometrik xarakteristikalarini beriladigan koordinatalar sistemasi.

SRning xarakatchanlik darajasi soni - SR manipulyator kinematik zanjirining erkinlik darajasi soni hamda robot harakat qurilmasining erkinlik darajasi soni bilan aniqlanadi.

SRning nominal yuk ko'tarish qobiliyati - ishlab chiqarish predmeti yoki ishchi asbobning qisqichlab, ushlab turilishi kafolatlangan massasining eng katta qiymati bilan xarakterlanadi.

Ishchi organining pozitsiyalashtirish xatoligi – ishchi organ pozitsiyasining boshqarish programmasi tomonidan berilgan holatiga nisbatan chetlanishi.

SRning pozitsiyalashtirilgan boshqarilishi – robot ijro qurilmasining harakatini vaqt bo'yicha ishchi fazo nuqtalarining oralarida nazorat qilmagan holda shu nuqtalarning tartiblangan chekli ketma – ketligi orqali programmalashtiruvchi programmaviy boshqarish turi.

SRni siklli boshqarish – nuqtalar ketma – ketligini rele turidagi harakat qurilmalari yordamida programmalashtiruvchi robotni pozitsion boshqarish turi (ost sinfi).

SRni konturli boshqarish - robotlarning sinalayotgan qurilmalari harakatini ishchi fazoda tezlik bo'yicha uzluksiz nazorat qilgan holda traektoriya shaklida programmalashtiruvchi boshqarishning programmaviy turi.

SRni adaptiv boshqarish – boshqarish algoritmini bevosita boshqarish jarayonida tashqi muhit va robot holatlari funksiyasiga bog'liq holda o'zgartirib turadigan boshqarish turi.

SRlarini guruhlab boshqarish – odatda EHM asosida boshqarishning umumiy sistemasiga birlashtirilgan bir nechta robotlarni boshqarish jarayoni.

SRlarni programmalash (dasturlash) – sanoat robotini boshqaruvchi programmani tuzish, uni boshqarish qurilmasiga kiritish hamda sozlash jarayonlari.

SRni o'qitish – odam operator tomonidan robotning foydalanayotgan qurilmasi harakatini oldindan boshqarish va bu harakat parametrlarini boshqarish qurilmasiga joylash orqali robot harakatini programmalash jarayoni.

Robotlarning sinflanishi: Sanoat robotlari quyidagi xususiyatlari bo'yicha sinflanadi: funksional vazifasi; maxsusligi; yuk ko'tarish qobiliyati; yuritma turi; manipulyatorlar soni; harakatlanish joylashtirish usuli; koordinata sistemasining turi; programmalash 9 usuli va boshqalar. Universal robotlar turli xil operatsiyalarni bajarishga va har xil jihozlar bilan birga ishlashga mo'ljallangan.

Maxsuslashgan robotlar ma'lum bir aniq operatsiyani bajarishga mo'ljallangan. Masalan, payvandlash, yig'ish, bo'yash operatsiyalari.

Maxsus robotlar faqat bir konkret operatsiyani bajaradi. Masalan, texnologik jihozning konkret modeliga xizmat qiladi.

Robotlar bajaradigan texnologik operatsiyaning turiga qarab asosiy texnologik operatsiyani bajaruvchi robotlar (masalan, texnologik payvandlash, bo'yash, yig'uv operatsiyalari) va yordamchi texnologik operatsiyani (masalan, olib – qo'yish operatsiyasi) amalga oshiradigan robotlarga bo'linadi.

Robotning yuk ko'tarish qobiliyati manipulyatsiya qilinayotgan ob'ektning massasi bilan aniqlanadi va robotning bajaradigan vazifasiga bog'liq bo'ladi, hamda bir necha grammdan to bir necha ming kilogrammgacha bo'lishi mumkin.

Sanoat robotlari yuk ko'tarish qobiliyati bo'yicha quyidagi guruhlariga bo'linadi: o'ta yengil – 1 kg gacha, yengil – 10 kg dan 200 kg gacha, og'ir – 200 kg dan 1000 kg, o'ta og'ir – 1000 kg dan yuqori.

Robotlarda qo'llaniladigan yuritmalar pnevmatik, gidravlik, elektrik va aralash yuritmalar guruhlariga bo'linadi. Yuqori yuk ko'tarish qobiliyati robotlarning zvenolarida gidravlik yuritmalar, manipulyator qisqichlarda esa sodda, kichik quvvatli pnevmatik yuritmalar ishlatiladi. Ko'pincha robotlarda bitta manipulyator bo'ladi (bir qo'lli robotlar), ammo robotning vazifasiga qarab robotlarda ikkita, uchta va to'rtta manipulyator (ikki qo'lli, uch qo'lli, to'rt qo'lli robotlar) bo'lishi mumkin. Erkinlik darajalar soni n bo'yicha robotlar quyidagi turlarga bo'linadi: $n =$

2; $n = 3$; $n = 4$; va $n > 4$. Robotning harakatlanish imkoniyati unda harakatlanish qurilmasi borligi yoki yo'qligi bilan aniqlanadi. Birinchi holda ularni harakatlanuvchi robotlar va ikkinchi holda statsionar robotlar deb ataladi.

1-Rasm.Sanoat robotlarining sinflanishi

Ushbu maqolada bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilari kasbiy kompetentligini rivojlantirishda ijodiy muhitni yaratish, robotatexnika bo'yicha ijodiy faoliyat malakalariga ega bo'lishlari uchun o'qitish mazmunining uzviyligini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

14. Dilafruz Ahmadovna Sayfullayeva, Madina Buronovna Akobirova. [Communicative approach to teaching students in English of their specialties](#). Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2022. B. 404-408
15. Dilafruz Ahmadovna Sayfullayeva. Umumkasbiy fanlarni o'qitishda dasturiy vositalardan foydalanish. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. 2022. B. 7
16. Sayfullayeva Dilafroz Ahmadovna, Rustamov Erkin Tohirovich, Rayimova Dilnavoz Dilmurodovna, Kamolova Dilshoda Odilovna. [Methodology of using autocad software in developing technical creativity of students](#). Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. 2022. B. 661-67
17. Sayfullayeva D.A Innovative and Individual Approach in Professional and Vocational Training of Young People with Disabilities. Eastern European Scientific Journal. Ausgabe 6- 2017 Part I.- P.154-157
18. Olimov Kakhramon Tanzilovich, Sayfullayeva Dilafruz Ahmedovna, Khimmataliev Dustnazar Omonovich, Ashurova Sanobar Yuldashevna, Gaffarov Feruz Hasanovich. Teaching Special Subjects for Students with Disabilities in Preparation for the Profession by Using Innovative Educational Technologies. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-1S, November 2019. B. 425-429
19. Dilafruz Ahmadovna Sayfullayeva, Kakhkhorov Sobir Kh., Bahronova Sh.I. INCREASING THE PROFESSIONAL CREATIVITY OF STUDENTS IN TEACHING SPECIALTIES. Проблемы современной науки и образования. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2020. № 12 (157). Часть 2 С.33
20. Dilafruz Ahmadovna Sayfullayeva, Inamov Dilmirza Dedamirzayevich, Savriyeva Iqbol Bahodirova, Qaxorov Sobir Xudoyberdiyevich. LEVELS OF ACTIVATION THE ACTIVITIES OF STUDENTS/ EPRA International Journal of Environmental Economics, Commerce and Educational Management. 2020.-B 28-31

21. Dilafruz Ahmadovna Sayfullayeva. "Methodology of using innovative technologies in technical institutions". PSYCHOLOGY AND EDUCATION. Scopus International Journal.(2021) 58(1)
22. Сайфуллаева Д.А Пути повышения эффективности преподавания специальных дисциплин. International conference on science and education. Turkey.-2021. В.72-74
23. Sayfullayeva D.A, Rustamov E.T, Rayimova D.D, Jabborova M. J., Faridov M. F. CHARACTERISTICS OF TECHNICAL CREATIVITY IN TECHNOLOGICAL EDUCATION. Innovative technologica methodical research journal.2021. В-37-41
24. Bozorova Munira Shavkatovna Sayfullayeva Dilafruz Axmadovna. UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHDA DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH. Ta'limda innovatsion texnologiyalar jurnali. Buxoro-2021.

ANALYSIS OF EXPORT CIRCULATION OF FIRMS AND COMPANIES

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7238090>

Azizbek Khurramov

Nasrullayev Azamkhon

Berdiyorova Iroda

Akhtamova Parizod

Samarkand branch of Tashkent State University of Economics., Uzbekistan

Abstract: The burning and development of economic activity on the road is taken as one of the main directions in economic activity. One of the most important and effective aspects of the activities of enterprises is to engage in economic activity and become an active participant of the world market. From this point of view, it is important to draw up a state program for the establishment of economic activity on the road and the determination of economic and legal foundations in this regard.

Keywords: economic activity, effective aspects, world market.

As we know, one of the indicators that represent the effectiveness of enterprises is its operation without damage. This, in turn, consists in the production of high-quality and competitive products, without increasing the cost of production due to the effective cost-effective use of production tools, cocktails and raw materials resources.

The task of the head of any enterprise is to correctly select the cost of selling a product, reduce costs, find production reserves, develop expenses, find the optimal level of cost, make a rational decision on the effective use of production reserves. If they cannot predict in the future on the basis of clear and convincing data on the state in which income and losses will be divided, it is impossible to achieve efficiency in making management decisions. For this reason, the growth of production, the determination of revenue, cost and net profit from sales will have to be based on the fact that production will work without loss. This means that it is

important to minimize the material costs spent on production at high profits of enterprises and at the same time sell the products created by them at high prices.

The main purpose of our coverage of this topic is to study the analysis of export circulation of firms and companies from theoretical and practical skills. To achieve this goal, the following tasks were set:

1. To get acquainted with the economic and economic bases of burning of Tashki economic activity on Yul and the issues of its development in the Republic of Uzbekistan.

2. Study of the content and significance of the Taxal of economic activity.

3. Implementation of the evacuation of export operations.

4. Acquaintance with the tax of income and expenses from escort import operations.

Economic and social development of the country cannot be imagined without external economic activity. This, in turn, requires communication and cooperation with foreign countries in various spheres of activity, determining the possible conditions for entering the arena of the world market for products and services and taking a place in it.

Today, the development and prospects of economic relations with foreign countries in our Republic can be positively assessed. Because in recent years, joint ventures and joint ventures of various forms of ownership have been established. Today, most of them are actively working.

These enterprises are mainly focused on the internal consumption of the republic. But we are able to use all the possible conditions of economic opportunities and legal criteria. Because more than 40 percent of the established and registered existing enterprises are still in operation. Some of them are in the process of re-registration and changing the form of activity, some of them are still able to carry out their activities.

Here are the cocktail resources. Currently, there are about 8 million people in our republic who are working. Most of them are engaged in agriculture. Almost 60

percent of the available production resources are employed in the agriculture and service industries. The relative abundance of Work resources is extremely high. This greatly affects their effective use. The relative surplus of labor resources characterizes the fact that there is more than usual employment in the economy of our Republic. This employment has an active influence on their quality and regeneration.

The excess of available labor resources has finally lowered the market value of the labor force that is paid to them. In foreign economic activity, the cheapness of labor resources is taken as an important factor. Of course, great work has been done and is still being done on legal grounds.

Analysis of external economic activity is studied separately as an important part of economic analysis. In foreign economic activity, we consider analysis as an important condition of management and action. Based on the analysis, the organizational forms of the enterprise's external economic activity, changes in the export and import of products and services, the factors affecting its changes, the structure of the export and import of goods, the sale and purchase of goods on credit terms, the changes in income and expenses from export and import operations. to determine the factors influencing the change in profit, to determine the internal opportunities available in the enterprise in order to increase the foreign trade turnover of the enterprise and the measures to implement them, to draw up and implement technical projects for the implementation of cooperation, to make a brief diagnosis and comment on the external economic activity of the enterprise The content of the analysis of external economic activity.

Two indicators in the general case are taken as comparable important indicators.

1. Export volume
2. Import volume

According to the analysis of export operations, the volume of products and services sold in the foreign trade turnover and their changes compared to the two previous years are evaluated. The important part is the export volume of the society.

Factor analysis of the volume of imports and its changes is considered as an important part of the analysis. Quantitative and qualitative factors influencing the change in export volume are studied.

An indicator with a quantitative expression is taken as a quantitative factor. As a quality factor, the change of indicators characterizing the important economic efficiency of the enterprise is taken.

In the analysis of import operations, attention is paid to the implementation of the plan and its dynamics, composition, structure, income and expenses from import operations, the profitability of import operations, and the analysis of factors affecting the import volume.

Changes in the volume of imported goods, as well as changes in the price of imported goods, can be included as factors affecting the change in the volume of imports.

In the analysis, important attention is also paid to evaluating the goods taken on credit and their weight in the total volume of imports.

Table-1
Analysis of the implementation of the foreign trade turnover plan

Indicators	Plan		Plan		Gross size		Executi on of the plan
	Amo unt	Evaluat ion	Amo unt	Evaluat ion	Amount	Evalua tion	
A- the product	100	5000	120	6000	50	72	144,0
B- the product	80	3000	100	3500	24	35	145,8

The volume of the enterprise's foreign trade turnover was increased by 44.0 percent for A product type and 45.8 percent for B product type compared to the plan.

The analysis of the factors affecting the quantity and size changes can also be evaluated on the basis of the data in the table above.

Compared to the plan, the foreign trade turnover of the enterprise was observed to increase by 22,000 soums for product type A and 11,000 soums for product type B. The effect of these changes can be determined based on the links in the tune.

The influence of factors affecting the change in the gross sales volume of product type A

1. Calculation of the change in the quantity of product A

$$120-100*5000=+10,000 \text{ soums}$$

2. According to the change in the price of product A

$$6000-5000*120=+12.0$$

$$\text{Sum of two factors} = 10.0+12.0=+22.0$$

Factors influencing the change in product size according to the type of product

B

1.B calculation of the change in the amount of product

$$100-80 *3000=+6.0 \text{ thousand soums}$$

B due to the change in the price of the product

$$3500-300*100=5.0 \text{ thousand soums}$$

$$\text{The sum of both factors}=+6.0+5.0=11.0 \text{ thousand soums}$$

All of the above links are negotiable.

References:

1. Xidirberdiyevich, A. E., Ilkhomovich, S. E., Azizbek, K., & Dostonbek, R. (2020). Investment activities of insurance companies: The role of insurance companies in the financial market. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(S6), 719-725.
2. Khudoynazarovich, K. S. (2021). Economic issues of ensuring economic efficiency in agricultural production and the use of innovative agricultural technologies. *SAARJ Journal on Banking & Insurance Research*, 10(2), 16-22.

3. KHURRAMOV, A., & GANIEV, I. M. (2021). The Economic Effectiveness of Using Effective Risk Management Techniques in Project Management. *DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR*, 13-18.

4. Xolmurzaev, M., Khurramov, A., & Nasrullaev, A. (2021). HISTORY OF SERVICE DELIVERY TO AGRICULTURAL MACHINERY AND PROBLEMS IN THE CURRENT ENVIRONMENT. *DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR*, 397-400.

5. Ilkhomovich, S. E., & Khurramov, A. M. (2020). The development of electronic trade and its role in general trade activities. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(3), 128-132.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7238165>

Xodjimirzayeva Sayyora Muxiddinovna

Republic of Uzbekistan

Ahmedov Oybek Turgunpulatovich

Namangan Engineering Construction Institute Namangan,

Republic of Uzbekistan

Abstract: The concept of competitiveness is applied to various subjects of economic activity, in particular, small business subjects or sectors, countries, as well as individual goods produced. Therefore, the analysis of the problem of competitiveness can be approached at different levels - at the macro level (at the level of the entire economy), at the level of the industry, at the level of the sector or at the level of clusters, small business entities and individual goods. The tiered approach suggests using a certain set of indicators for each tier of analysis and making comparisons based on them.

Keywords: small business, indicators, quality and price.

When forming a system of indicators describing the competitiveness of a product, the combination of quality and price characteristics that ensure satisfaction of the needs of a specific customer is taken into account. Competitor is understood as goods whose set of consumer and cost characteristics determines its success in the market, that is, the ability of this product to be sold on the market in the conditions of a significant offer for the sale of other competing analog goods. Currently, goods with unique consumer characteristics that do not have competing analogues have the highest level of competitiveness.

The competitiveness of goods is a synthetic indicator that reflects the result of many factors, namely, the efficiency of the work of designers, the production activity of the enterprise and its subcontractors, and the work of marketing organizations in

the sale of goods on the market. But the competitiveness of a product in a competitive market is not only its high quality and technical level. It is a skillful promotion of goods in the market space, the most important thing is to take maximum account of market requirements and specific groups of consumers. A product manufacturer must respond flexibly to market conditions, customer requirements, and competitor behavior. The goods received by the market should not only be produced in the required quantity and delivered to the sellers and buyers on time, but also the level of such service should be ensured, which is formed in the world practice.

Economic competition between countries has intensified in the last few decades. Most every country strives to become an influential and important participant in international economic relations and to take a decent place in the world economic market in order to prevent the main risks caused by globalization. Although there are doubts that states/nations are still competing, this remains the case. When the market is open, not only businesses, but also countries compete.

Since entrepreneurship is possible only under certain governance conditions, at the macro level we have evidence of competition between states for investment, oil, environment and "green technology" resources. The experience of the global economic crisis has shown that the countries most vulnerable to external influences are countries with a low level of national competitiveness. Therefore, the topic of competitiveness is very relevant and important for the future development of any country.

Currently, there is no single approach to interpreting national competitiveness as a concept and determining its place in other main economic categories. This issue has now become the subject of foreign and local scientific research. The purpose of the study is to reveal and compare different approaches to determining national competitiveness as a complex, contradictory economic category.

The main reason for the multiplicity of definitions of national competitiveness is the complexity of the term; its composite character; moreover, the concept of the

category itself is the framework of the system. Competitiveness is a complex multidimensional concept. It reflects the favorable position of the national economy, mainly in the field of international trade, and at the same time, the ability to strengthen this position. On the other hand, the competitiveness of the national economy is the aggregate expression of economic, scientific and technical, organizational, management, marketing and other capabilities implemented in goods and services, which successfully insures their competitive opposite foreign goods and services in the domestic market.

National competitiveness is the state's ability to achieve high rates of economic growth, to ensure stable growth of real wages, to create new jobs in the future, and to promote local firms represented by high-performance clusters in the world market. This competitive ability to adapt to changes in the world market is based on investment volume, innovation capacity, production capacity and other economic factors. However, their indicators should be combined with political and social factors that also affect the performance of the national economy in the world market. Analysis of the economic development of world countries through the prism of national competitiveness made it possible to develop the following models of increasing national competitiveness (Picture 1).

Picture 1. Models of national competitiveness improvement

Thus, the same steps can be applied to review and assess the national competitiveness of any country. The issues of determining the level of competitiveness of the national economy and developing measures to improve it became especially relevant after the global financial and economic crisis caused fundamental changes in the dynamics of the world economy and the economic development of large countries. The changes that took place, respectively, had a significant impact on the level and competitiveness of many countries of the world, as a result of which there were significant changes in the ratings compiled by this indicator.

Currently, most of the countries of the world are trying to solve the problems of studying which economies will occupy the first places in the competitiveness ranking in the future and which ways of increasing competitiveness will be more effective for this or that economy in changing conditions. Thus, in a situation where there is no common opinion about the future path of world development after the emergency, each country should develop a strategy to increase national competitiveness in this uncertain future.

References

1. Turgunpulatovich, A. O. (2022). MODERN TRENDS IN THE FORMATION OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 69-79. 14.

2. Turgunpulatovich, A. O. (2022). MODERN TRENDS IN THE FORMATION OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 69-79. 15. Turgunpulatovich, A. O. (2022). FORMATION OF FINANCING TECHNOLOGY AND COMMUNICATION RELATIONS IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF SMALL BUSINESS ENTITIES.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 49-58. 16.

3. Turgunpulatovich, A. O. (2022). THE CONCEPT OF FORMING THE COMPETITIVENESS OF SMALL BUSINESS ENTITIES AND ITS ESSENCE. ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(07), 46-55. 17.

4. Turgunpulatovich, A. O. (2022). THE CONCEPT OF SHAPING THE COMPETITIVENESS OF SMALL BUSINESSES AND ITS ESSENCE. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 171-178.

DEVELOPMENT OF SPIRITUAL KNOWLEDGE SLOWDOWN AND ITS DESTRUCTIVE NATURE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7238625>

Г.Бекмуродова (Karshi State University)

Abstract: In the XXI century, a number of constructive changes have taken place in the spiritual sphere of society. At the same time, destructive processes are also taking place in this area. The most significant among them are related to slowdown in the development of spiritual knowledge. These spiritually destructive processes remove the process of spiritual production from the needs of society, weaken the process of production of socially significant knowledge and ideas, reduce the level of awareness of society members about new knowledge and ideas, form erroneous public opinion, create negative changes in people's spiritual needs, form negative trends in social psychology and ideology.

Keywords: destruction, spiritual destruction, spiritual production, forms of social consciousness, social psychology, ideology, slowing down the development of spiritual knowledge.

The constructive and destructive processes that took place in various fields changed the attitude of the members of the society to the economic, political and social reality. People began to imagine the essence of socio-economic and political processes in a different way, they began to evaluate them differently. Such changes in the human spiritual world legitimately led to a radical renewal of the spiritual sphere of society. The process of meaning production in modern society, the character of forms of social consciousness, the nature of social psychology, and the ideological situation are changing dramatically. As in all fields, these updates show a number of constructive and destructive aspects, processes, situations.

First of all, it should be noted that in the second half of the 20th century and the first quarter of the new century, many constructive processes took place in the

spiritual sphere of modern society. These processes are characterized by their diversity, of course. In particular, during the next half century:

the quality of spiritual production has changed; in particular, today this process is implemented on the basis of completely new norms, principles, and resources. The process of creating knowledge, ideas, theories, doctrines, and values has improved both technically and technologically. As a result, the process of spiritual production literally became a factor that develops various spheres of society's life and fully satisfies people's spiritual needs;

forms of social consciousness are rich; in particular, new and new political, legal, ethical, aesthetic, religious, scientific, philosophical and other ideas, knowledge, ideas, theories, doctrines, values of social importance were created. The extent of the influence of these knowledges and imaginations on social existence is extremely widened;

social psychology is rationalized; in particular, the amount of knowledge, customs, and traditions based on reason and logic in its content is increasing, and the share of mystical and irrational elements is decreasing. True, this process is happening in different societies at different rates and scales. But it should be recognized that the place of the mystical world-view is replaced by a rational world-view as one of the most debilitating trends of today;

ideological pluralism has emerged; in particular, when thinking in a global context, the human society escaped the domination of a single ideology. The areas under the rule of a single ideology are decreasing more and more, moreover, alternative ideas and ideologies can be seen forming in these areas. Such ideological pluralism should be accepted as an achievement of human society without a doubt.

At the moment, instead of constructive processes, destructive processes are taking place in the spiritual sphere of modern society. One of the most important of them is related to the slowing down of the development of spiritual knowledge. V.G. Torosyan and N.E. Drobyazkolar's article reveals the nature, structure and development characteristics of spiritual knowledge especially vividly. Experts recall

that the concepts of "otium" and "negotium" were in circulation in antiquity. They say that "nego-tium" includes any type of economic activity, while "otium" consists of activities that serve the spiritual growth of a person, not work-related activities. These types include, for example, reading, music, philosophy, poetry, mathematics, astronomy. Knowledge of these areas served to describe society and human existence, to determine the causes and consequences of events and processes in society, as well as to ensure the formation of a person as a person and his spiritual growth. This spiritual knowledge, which includes intellectuality, aesthetics and morality, is described as the central factor that forms a free citizen. Until the second half of the last century, they even served as a source for determining the social status of a person.

But from the second half of the 20th century, the situation began to change radically. As we noted, the settlement of the foundations of the market economy increased attention to the creation of knowledge of practical importance, capable of generating income in the short term. As a result, the spiritual knowledge that serves to shape the worldview of a person has remained in the shadows. The volume of allocations to research projects that serve to form practical knowledge has increased, and the financing of research into social and humanitarian sciences that create spiritual knowledge has steadily decreased. It can also be seen from the composition of the countries' investments in the development of science. For example, according to official data, 118 billion dollars were allocated for scientific research in the USA in 2019. In the same year, 322 billion dollars were spent on science in China. According to data provided by Eurostat, the European Dog Federation allocated 306 billion euros for these purposes in 2019.

In Russia, expenses for scientific research amounted to 6 billion dollars. It is noteworthy that only a small percentage of these allocations was spent on financing social and humanitarian sciences, creators of spiritual knowledge. For example, in Russia in 2007, 2.3 percent of the funds allocated for research and development funding went to social sciences, and 1.3 percent to humanities. This

indicator has not changed significantly in the following years. A similar situation can be seen in other countries. Disproportionate financial provision, the priority of the principle of income in the distribution of funds has led to a slowdown in the development of social and humanitarian sciences and the development of spiritual knowledge in a situation where technical sciences are developing rapidly. This is one of the main reasons why in the following years, the doctrines and theories of global significance did not appear in the field of social and humanitarian sciences.

This situation is causing serious social consequences in modern society. In particular, the slowdown in the development of spiritual knowledge reduces the ability to describe, describe, classify socio-economic, political and spiritual-cultural processes in human society, to clarify their causes and consequences, to make predictions about their future development, and to manage social events on a scientific basis. . The lack of spiritual knowledge also hinders the identification and expression of factors that have a negative impact on the spiritual image of a person, as well as finding ways to eliminate them.

In short, one of the reasons for the situations noted by many experts as signs of spiritual degradation of the society and the individual is due to the slowing down of the development of spiritual knowledge. To sum up, many constructive processes took place in the spiritual sphere of human society in the 21st century. At the moment, instead of constructive processes, destructive processes are taking place in this area. The most important of such processes is related to the slowing down of the development of spiritual knowledge.

This spiritual-destructive process disconnects the process of spiritual production from the needs of society, weakens the process of production of socially important knowledge and ideas, lowers the level of awareness of new knowledge and ideas of society members, forms wrong public opinion, people are morally creates negative changes in their needs, creates negative trends in social psychology and ideology.

References:

- 1) Torosyan V.G., Drobyazko N.E. Crisis of Science or Science in Crisis Society? // Science and Modernity, 2014, No. 30.- 188-p.
- 2) How much Russia, the USA, China and EU countries spend on science.//zen.yandex.ru, 2020, December 1.
- 3) Poletaev A.V. Indicators of the development of social and human sciences in Russia during the period of economic recovery.// Management of science and scientometrics, 2009, No. 8.- 227-p.
- 4) Beck W. Risk society. On the way to another modernity / Per. from German. - M.: Progress-Tradition, 2002.

CHARACTERISTICS OF YOUTH LIFESTYLE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7238639>

Z. Sh. Boymurodov

(Uzbekistan, Karshi State University)

Abstract. The article analyzes the main features of the lifestyle of young people and the process of changes in it.

Key words: lifestyle, explanation, trend, free time, participation in community affairs, labor activity, habit, skill, healthy lifestyle.

Each social group has its own way of life. These aspects, on the one hand, arise from the main characteristics, needs and interests of this group, as well as their social status in society. On the other hand, these aspects are constantly changing under the influence of various natural and social factors. The same can be said about the lifestyle of the youth of Uzbekistan. The marriage of young men and women in our country is distinguished by a number of features that are not found in other social groups. Since these characteristics are related to the attributes of young people as a social group, it is better to start scientific discussions with the identification of these attributes.

Young people are a group that has its place in society in all countries and has various characteristics. When classifying young people as a separate socio-demographic group, the following criteria are used:

- age limits. The United Nations defines the generation under the age of 14 as "children". The end of the physiological and mental processes associated with puberty indicates the end of childhood. According to the criteria of the United Nations, youth refers to boys and girls aged 14-24. However, this limit is set to optimize the generalization of more statistical data. If we approach the issue from the point of view of socio-spiritual criteria, the youth socio-demographic group

includes young men and women aged 14-29. In particular, 14-18-year-olds are teenagers, 19-24-year-olds are young adults, and 25-29-year-olds are mature youths;

- socio-psychological characteristics. Young people are characterized by changeable mentality and mood, sharp and conflicting attitude to social reality, low level of tolerance, proneness to maximalism, tendency to distinguish themselves from others;

- social status. According to their social status, young people are considered to be the most active social group of the society, able to immediately express their attitude to various social processes. The nature and course of social, economic, political and spiritual-cultural processes in the society are largely determined by the needs and interests of young men and women;

- behavior. Since the system of values of young people has a changing character and is in the stage of formation, the behavior based on them is also characterized by inappropriateness;

- characteristics of the socialization process. Young people are a generation undergoing the process of socialization, mastering educational, professional, cultural and other functions.

According to experts, the fact that a person has achieved financial and personal independence, started to spend his money independently, and has his own livelihood, shows that his youth period is over.

The abundance and scarcity of young people in the society, on the one hand, creates certain opportunities, and on the other hand, creates a number of problems. For example, in a situation where there is a large number of young men and women in the population, the possibilities of improving all spheres of social life and accelerating the pace of development of the society expand. At the same time, the country's expenses for the creation of new jobs, construction of housing and household service facilities, and development of education and culture are also increasing. In countries with a relatively small number of young people, such costs are kept at an optimal level. However, due to the aging of the population, the pace

of development in the country is slowing down. But regardless of their quantitative characteristics, young people in any society are "a demographic force capable of seriously influencing the nature of the material production process, determining the goals of economic development, and when the time comes to radically change it", "political power", "an active participant in social processes", "a force that determines the moral and spiritual situation and ensures moral security" will remain.

The unique characteristics of young people as a socio-demographic force are also reflected in their lifestyle. Young men and women in our country have a number of attributes that cannot be found in other groups in terms of labor activity, participation in community affairs, household life, daily habits and skills, organization of free time.

The labor activity of young men and women of Uzbekistan is characterized by its mobile nature. Young people easily change the place of their work, freely move from one city to another, from one region to another, from one country to another in search of work. It is for this reason that the share of young people in the composition of labor migrants remains large.

However, mobility does not mean regional mobility. Young men and women often change not only the area where they work, but also their professions. Experts associate the main reasons for professional mobility with the following: the emergence of interest in new professional activities, the emergence of opportunities for higher wages, the prospects of promotion to new positions, the unfavorable situation in the labor market, the devaluation of the profession.

Another feature of the labor activity of the youth of Uzbekistan is its flexibility. It is known that usually young men and women do not have enough work experience and seniority at the beginning of their working career. This situation causes the rightful objection of employers. As a result, young people are forced to adapt to the proposed working conditions, work order, and salary.

In the labor activity of the youth of Uzbekistan, the propensity for innovations is clearly visible. All areas of our society are going through radical

changes. The activities of enterprises, organizations, firms and companies in various fields are changing dramatically due to innovative approaches and technologies. It's not for nothing. Because, as the head of state noted, "sustainable socio-economic development cannot be imagined without innovative development, large-scale scientific and technical cooperation and the introduction of new technologies, scientific and technical achievements."

Finally, it should be noted that the labor activity of the youth of Uzbekistan, as in all countries, has a maximalist character. Young people are used to exaggerating their social role, expecting great results from their work, harshly evaluating the work order and conditions, and mercilessly analyzing the skills of their colleagues. This habit leads young men and women to improve their professional skills in one case, and in another case it creates a mood of impatience in them towards unacceptable procedures and actions.

References

1. Obilov M.R. Financial literacy of the population: content, importance and main aspects.// Economy and innovative technologies, 2019, No. 1.
2. Omonov B. Ecological globalization and its impact on the ecological environment in Uzbekistan. - T.: Voris-nashriyot, 2021.
3. Platonova D.V. Sotsialnaya suschnost i formy uchastiya auditorii v deyatelnosti SMI: Autoref. dis. ... candy. Philol. nauk.- M., 2007.
4. Rasulev A.F., Ubaidullaeva F.A. Causes and socio-economic consequences of youth unemployment.// Economy and finance, 2018, No. 4.

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy ta'lim turi bo'lgan STEAM haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. “STEAM” , “ ART” , kimyoviy yangilik, Engineering-muhandislik, Mathematics- matematika, Technology- Texnika, science- ilm-fan

«STEAM» Amerika ta'lim kelajagini yanada yuksaltirish maqsadida tashkil etilgan ta'lim metodi bo'lib, “STEM”(ya'ni Science-ilm-fan, Technology-texnika, Engineering-muhandislik va Mathematics-matematika) va “Art” san'atning uyg'unligi asosida ta'lim jaroyinini tashkillashtirishni anglatadi. Ma'lumki, STEM yillar davomida ta'lim jarayoniga tatbiq etildi va ayni paytga qadar yetakchi ta'lim usuli hisoblanib kelingan. “STEM”da o'quvchilarga quyidagi 4 ta sohani: Science-ilm-fan, Technology-texnika, Engineering-muhandislik va Mathematics-matematikani chuqurlashtirilgan holatda o'rgatishga qaratilgan. Bugungi kunga kelib esa, san'at yordamida zamonaviy ta'limga innovatsiya va ijodkorlikni targ'ib etishning ahamiyatini yuqori baholanayotgani bois, “STEAM” (ya'ni Science-ilm-fan, Technology-texnika, Engineering-muhandislik, Art-san'at va Mathematics-matematika) zamonaviy ta'lim sistemasiga joriy etish boshlandi. “STEAM” - Rhode orolining maktabi (Amerika)da yaratilgan bo'lib, mamlakat bo'ylab ko'plab o'qituvchilar tomonidan amalda qo'llab kelinmoqda. “STEAM” – bu ta'lim sohasida ballga asoslangan an'anaviy o'qitish usulidan voz kechilganligini va ta'limda o'zlashtirish jarayoni va natija yuqori baholanadigan zamonaviy yondashuvga o'tilganligini anglatadi. Shu o'rinda muhim bir savol tug'iladi: san'at bizga nima uchun kerak? Aytish mumkinki, haqiqiy yangilik matematika tenglamalar, texnologiya yoki kimyoviy yangilikdan emas, balki san'at, dizayn yoki shunchaki o'zimiz tomonimizdan yaraladi. Bevosita yoki bilvosita bo'lmasin, hayotdagi yoki

ilmiy sohalardagi yangiliklar har doim inson tajribalariga bog'langan bo'ladi. Inson tajribalari musiqa tinglash, san'at asarini ko'rish, qo'shiq kuylash yoki rasm chizish orqali to'playdi. San'at shuningdek borliqni tabiiy va oson yo'l bilan, butun borligicha ko'ra olishni ta'minlaydi. Bizning dunyo yuksak aql egalari yoki buyuk mutafakkirlar olimlar asosiga qurilgandek go'yo, aslida esa ko'plab imkoniyat eshiklarini bizga rassomlar, dizaynerlar yoki boshqa san'at ahli ochib beradilar. Biz ilm va san'at ahlini bir-biriga birlashtira olganimizdagina ilm-fanda katta yangiliklarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Shu sababli biz bolalarni bog'cha yoshidanoq san'atga qiziqtirishimiz va o'qitishimiz ulardagi keng tafakkurni shakllantirishimizga poydevor bo'lib xizmat qiladi. San'at bolalarda quyidagi zarur qobiliyat va ko'nikmalarni shakllantiradi: Ijodiylik, Ishonch, Muammoni Hal Qilish, Sabr, Diqqatni jamlash, Noverbal Muloqot, Feedback olish, Hamkorlik, Fidokorlik, Yaratuvchilik, Kreativlik va boshqalar.

O'zbekistonning ta'lim dasturimizda ham fan, texnika, muhandislik, matematika va san'atni birgalikda o'rgatish va kelajak avlodni har tomonlama mukammal etib tarbiyalash, ularning ichki ijodkorligini kuchaytirishni talab etadi. Bizga hozirgi vaqtda va kelajakda sodir bo'ladigan masalalar va muammolar uchun yangicha g'oyalar va yangicha ijodiy, kreativ yechimlar zarur. Biz shunday ta'lim tizimini yo'lga qo'ya olsak, biz tarbiyalagan yoshlarimiz haqiqiy global fuqarolar bo'lishi mumkin, shunday qilib, biz yosh avlodlar ichida "san'atkorlar"ni ulg'aytirishimiz kerak. Menimcha, "STEM"dan "STEAM"ga o'tish- bizning ta'lim sohamizdagi haqiqiy innovatsiya bo'ladi. Hozirgi kunda "STEAM" tizimini bolalar bog'chasidan to oily ta'limga qadar qo'llash lozim. Bog'cha va boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarni yangi va turli g'oyalarni sinab ko'rishga, "noto'g'ri bo'lishdan va xato qilishdan qo'rqmaslikka" undashlari kerak. O'qituvchilar o'quvchilardan turli g'oyalarni tinglaydilar va ularga asosiy va haqiqiy bilimlarni erta yoshda o'rgatadilar. O'rta va o'rta maktab darajasi uchun "STEAM" dasturiga asosan o'quvchilarning sevimli san'at mashg'ulotlari bilan shug'ullanishlariga sharoit yaratib berish talab etiladi. Sinfdagi darslariga oid loyihalar va tadqiqotlarni kreativ holda o'tkazish

orqali o`quvchilar bilim, ko'nikma, intizomni o'rganadilar va amalda ularni qo'llaydilar. Talabalar ham o'z qiziqishlari, tajriba va iste'dodlarini o`zlari baholash imkoniyatlariga ega bo'lib, bu ularning shaxsiy rivojlanishlari kundan-kunga yaxshilanishiga turki bo`ladi.

Mana shu yuqoridagi afzalliklar bilan bugunning o'zidayoq "STEAM" yoshlarni, ularning qiziqishlari yoki qobiliyati darajasidan qat'iy nazar, o'z jamoasida global fuqaro bo'lishga o'rgatadi, deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar

15. Азимова, Сайёра Хусанбоевна. "НУТҚ АКТЛАРИ ВА КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯ: "РАД ЖАВОБИНИ БИЛДИРУВЧИ" ИЛЛОКАТЦИОН ҲАРАКАТНИ ПРАГМАТИК ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.5 (2020).
16. qizi Turaboyeva, S. Z., & Utambetova, A. K. (2022, May). LINGUOCULTURAL PROBLEMS IN THE UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 7, pp. 233-235).
17. Turaboyeva, S. Z. (2022). O 'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA" DO 'ST" KONSEPTINING SOTSIAL O 'ZIGA XOSLIGI.
18. Turaboyeva, S. (2022). LINGUOCULTURAL PROBLEMS IN THE UZBEK LANGUAGE. *COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS*, 1(1).
19. Mamurkhanovna, D. B. (2022). THE CONCEPT OF "LOVE" AS AN IMPORTANT ELEMENT OF THE EMOTIONAL WORLD LANDSCAPE. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(5), 95-98.
20. Yuldasheva, D. K. (2019). COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE. *Theoretical & Applied Science*, (11), 50-52.

21. Akborvna, B. B., & Mo'ydinjanovna, Y. D. (2021). Comparative Analysis of Uzbek, English and Russian Folk Fairy Tales. *БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 1(5), 388-392.
22. Burtabaeva, B. A., & Yuldasheva, D. M. (2020). VARIOUS WAYS OF TEACHING WRITING. *Проблемы педагогики*, 13.
23. Yuldasheva, D. COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING A FOREIGN.
24. Бобоназаров, Г. Я., & Омонова, Н. Р. (2021). OZBEKISTONDA YIRIK SHOXLI QORAMOLLAR TERI OSTI OQRASI HYPODERMA BOVUS (DIPTERA) ORGANILISHIGA DOIR. *Журнал Биологии и Экологии*, 3(1).
25. Xusanboyevna, A. S. (2021, April). PRAGMATICS AND LINGVOPRAGMATIC FEATURES OF SPEECH. In *Archive of Conferences* (Vol. 23, No. 1, pp. 181-183).
26. Xusanboyevna, A. S. (2020, June). LINGUO-PRAGMATIC FEATURES OF SPEECH ACTS "EXPRESSION OF REFUSAL" IN RUSSIAN ENGLISH AND UZBEK. In *Archive of Conferences* (Vol. 2, No. 2, pp. 37-39).

Barotova Surayyo

Buxoro davlat Pedagogika instituti

Texnologik ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ayollar kiyimlarini loyhalashda axborot texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati, taraqqiyot va yangi texnologiyalar tushunchasi haqida soʻz yuritiladi.

Kalit soʻzlar: ayyollar kiyimlari, kiyimlarni loyihalash, modellshtirish, dizayn, dizayner.

Hozirgi kunda barcha yonalishlarni egallashda axborot texnologiyalaridan foydalanish ish unumdorligini oshirmoqda. Deyarli barcha soha vakillari axborot texnologiyalaridan keng miqyosda foydalanib kelmoqdalar.

Texnologiya - yunoncha techne — sanʼat, mohirlik, uquv degan maʼnolarni anglatadi. Kiyimlarni loyhalashda ham axborot texnologiyalarining órni kattadir. Kishining badanini atrof-muhitning salbiy tasirlaridan himoyalangan libos kiyim-kechak deb ataladi. Kiyim-kechak insoniyat taraqqiyotining ilk bosqichlarida paydo bolgan.

Loyihachi faoliyatining eng qiyin va masuliyatli bosqichlari kiyim detallarining chizmasi yoyilmasini chizishdan iborat. Bu bosqichdan koʻzlangan asosiy maqsad detallarning shakli va oʻlchamini mumkin qadar aniqroq belgilash, shunday qilinsa kiyimning detallari yigʻilgandan keyin hosil boʻlgan shakli rassom shakliga mos keladi. Bu ishning qiyinligi murakkabligi shundaki, faqat tarifi eskizi yoki namunasigina berilgan, lekin ozi yoq kiyimning chizmasini detallari yoyilmasini chizishga toʻgʻri keladi. Buning ustiga kiyimning sirti murakkab yoyib bolmaydigan sirt hisoblanadi, shunga koʻra uning yoyilmasi va hisobi, yaʼni uni chizish uchun kerak boʻladigan malumotlarni hisoblab chiqarish va chizmani chizish

ancha qiyin. Kiyim detallarini hisoblash va chizma tayyorlashning quyidagi mavjud usullaridan foydalanish mumkin:

1. Mulyaj usuli.
2. Hisoblab loyihalash usuli.
3. Olchab-hisoblab loyihalash usuli.
4. Yagona loyihalash usuli.

Kiyimlarni loyihalash murakkab jarayon bólib, hozirgi kunda texnologiya rivojlanganligi sababli bu ish ancha yengillashdi. Ayollar kiyimlari assortimentiga: ko‘ylaklar, ko‘ylak-xalat, ko‘ylak-palto, ko‘ylak-kostyum, sarafan, tunika, bluzka, bluzka-jemper, bluzka - bantik, jilet, jaket, ko‘ylak- kom binezon, shimli kostyum, shim, yubka, yubka-shimlar va hokazolar kiradi. Ko‘ylaklar kiyilishiga qarab yelkali kiyimlar turiga kiradi. Ular yaxlit, bel qismidan, bo‘ksa va kókrak qismlaridan qirqma bólishi, yengli yoki yengsiz, yoqali yoki yoqasiz xolatda uchrashi mumkin. Ko‘ylaklar kash talar, burmalar, to‘rlar, tugmalar, tasmalar, taxlamalar va boshqa xil bezaklar bilan bezatilishi mumkin. Ular turli xil: ip tolali, shoyi, jun, zig‘ir tolali hamda sun‘iy va sintetik tolali gazlamalardan tikish mumkin. Ko‘ylaklarga gazlama tanlashda kiyimning nimaga mo‘ljallanganligiga hamda fasliga qarab e‘tibor berish kerak, ya‘ni kiyimni uylik, kundalik, bashang kiyim ekanligini unutmaslik lozim. Uylik kiyimlar arzon, ip tolali gazlamalardan tikilgani ma‘qul bo‘lib, ular keng, qulay bolishi, bezaklari me‘yorida ishlatilishi kerak. Kundalik kiyimlar yoz oylarida yengil, yupqa gazlamalardan, yorqin rangda, yengli yoki yengsiz qilib tikilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Qish oylarida esa yumshoq, zich to‘qilgan jun tolali, sidirg‘a yoki katak, yo‘lli, mayda gulli gazlamalardan turli xil fasonlarda uzun yengli, yoqali yoki bo‘yin o‘yindisini yopiq qilib yoqasiz tikish mumkin.

Kiyimlarni loyihalash, modellashtirish bilan dizaynerlar shug‘ullanadilar. Dizayn (ingliz tilidan tarjimai dizayn - loyihalash, qurish, chizish) - so‘zning keng ma‘nosida har qanday dizayn, ya‘ni yangi ob‘ektlar, asboblari, jihozlar yaratish, ob‘ekt muhitini shakllantirish jarayoni. Dizaynning o‘ziga xosligi shundaki, har bir narsa

nafaqat foydalilik va go'zallik nuqtai nazaridan, balki ishlash jarayonida uning barcha xilma-xilligi bilan ham ko'rib chiqiladi. Dizaynning ma'nosi - har bir narsani loyihalashda kompleks tizimli yondashuv. Loyihalash ob'ektlari vaqt, texnologik taraqqiyot darajasi va jamiyatning ijtimoiy-siyosiy tuzilishini aks ettiradi.

"Dizayn" tushunchasi bugungi kunda eng ilg'or hodisalar va zamonaviy texnik yutuqlar bilan bog'liq. Dizaynerlarni izlash tufayli bugungi kunda kelajakka haqiqiy sanoat namunalarida qarash mumkin. Dizayn texnika va texnologiya taraqqiyotining yilnomasidir. "Taraqqiyot" va "yangi texnologiyalar" tushunchalari bugungi kunda deyarli sinonimdir. Yirik kashfiyotlar va fan-texnika yutuqlari darhol dizaynda, yangi badiiy shakllar va sanoat mahsulotlarining yangi tipologiyasi, ko'pincha shakllantirishning yangi falsafasi shaklida aks etadi. Shu munosabat bilan ushbu ishda dizaynning yangi ilmiy yo'nalishi - dizayndagi informatikaning o'rni, shuningdek, dizaynda AT qo'llanilishining umumiy masalalari ko'rib chiqiladi.

Hozirgi vaqtda ayollarimiz nozik didli b'olganliklari uchun bejirim liboslarni kiyishni istaydilar. Albatta bejirim liboslarni yaratish dizaynerlarga xosdir. Ular kiyim loyhasini tayyorlab modellashtirish orqali o'zgartirishlar kiritib yaginch fason yaratadilar.

Bu ishning qiyinligi murakkabligi shundaki, faqat ta'rifl eskizi yoki namunasigina berilgan, lekin o'zi yo'q kiyimning chizmasini — detallari yoyilmasini chizishga to'g'ri keladi. Buning ustiga kiyimning sirti murakkab yoyib bo'Mmaydigan sirt hisoblanadi, shunga ko'ra uning yoyilmasi va hisobi, ya'ni uni chizish uchun kerak bo'Madigan ma'lumotlami hisoblab chiqarish va chizmani chizish ancha qiyin.

Inson qanchalik k'op o'qib izlansa shunchalik bilimi ortadi, qiyin tuyilgan har qanday ish osonlashadi, y'olingizda hech qanday t'osiq qolmaydi. Yurtboshimiz o'z nutqlarida shunday deb aytganlar:

Bu s'ozlar zamirida bir olam ma'no bor. Qachonki inson ilmi, shijoatli va intiluvchan b'olsa, ana shundagina maqsadlariga hech qanday t'osiqlarsiz, hech qanday qiyinchiliklarsiz erisha oladi. Shunday ekan hech qachon izlanishdan t'oxtamaylik!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.X.Komilova, U.A.Voxidova. “Loyihallash” O'quv qo'llanma. Toshkent-207 yil.
2. TALABALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA YUMSHOQ O'YINCHOQLAR TAYYORLASH TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES, 1(4), 67–69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7229240>
3. ИСТОРИЯ БИСЕРА И БИСЕРНЫХ УКРАШЕНИЙ LXXV INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY
ISBN 978-1-64655-120-0. 16.03.2022 yil. 106-108 betlar
4. O'UVCHILARNING KIYIMLARINI LOYIHALSHGA OID KOMPETENTSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNIK VOSITALARIDAN FOYDALANISH
UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA TA'LIM MAZMUNINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI. 25.04.2022 yil. 484-488 betlar

CHARACTERISTICS OF SOCIALLY DESTRUCTIVE PROCESSES

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7251045>

Г.Бекмуродова

(Karshi State University)

Abstract: The article discusses the content and main manifestations of social destruction. According to the author, social destruction manifests itself in a variety of factors aimed at absorbing the characteristics of the social sphere of society, violating its stability. Its main manifestations are associated with factors that degrade national identity, lead to a crisis in the institution of the family, disrupt the balance of interests of social groups and classes, deplete the potential of education, healthcare, social security systems, reduce the efficiency of cultural institutions, and reduce the level of everyday life of citizens.

Keywords: destruction, social destruction, social destruction, factors affecting national identity, factors leading to the crisis of the institution of the family, factors that disrupt the balance between the interests of social groups and classes, factors affecting the level of education, health care, social security systems, factors that reduce the effectiveness of cultural institutions, factors that reduce the standard of living of the population.

Every period of human history has its own ups and downs. The higher the level of progress and development, the more problems and destructive processes that hinder it will develop. Globalization, automation, and informatization, which are the specific trends of modern civilization, are manifested in every sphere of human society. While these trends serve the development of society, we are witnessing the formation of destructive processes that hinder development. All this can be expressed as a symbol of progressive and positive processes, development and creativity, of course. However, on the other hand, the last century went down in history as a period of world wars and revolutions, geopolitical conflicts and coup

d'états, conflicts and losses, social ills and tangled problems. In this regard, there is a need to study in detail the laws of destructive situations in the social sphere.

In the development of philosophical ideas, social destruction is understood as processes and factors, negativity and destructive situations that undermine stability in various spheres of society, divert it from development, lead to regression and decline. The emergence, formation and passing of social-destructive processes have a number of dialectical features. Socially destructive processes and situations can be manifested in various areas of society. In all areas, it occurs as a factor that erodes the main features of the system and undermines its stability. For example, economic destruction is associated with factors that erode and undermine the stability of the balance between productive forces and production relations.

Political destruction means discrediting of power, factors causing inertness of political parties, factors causing ineffectiveness of civil society institutions, lack of clear definition of strategic and tactical goals of political activity, disparity between political goals and methods and methods, factors and means of achieving them, successful political goals it is assumed that there is a shortage or lack of capacity of personnel capable of operating, that the norms of political law do not correspond to the needs and interests of society members. Spiritual destruction refers to the factors that disrupt the process of spiritual production, hinder the development of forms of social consciousness, and have a negative impact on social psychology and ideology. Social destruction is one such form of social destruction.

The social sphere of society also has a series of attributes. First of all, the social sphere of society in social philosophy refers to the set of historically formed relationships between people, social units such as groups and classes, ethnic units such as nation and people, and social institutions such as family. Each of its elements

and the nature of the relations between them changes over time under the influence of economic, political, spiritual and cultural factors.

In this regard, experts recognize the impact of economic factors on the social sphere. Spirkin, the means of production, the concepts of the economic sphere of the division of labor are important."

The main goal of the social sphere is to provide people with a decent lifestyle, to meet their needs related to housing, food, clothing, and health care, to bring the young generation to adulthood, and to form optimal relations between different groups and individuals. This goal is realized through the implementation of various social technologies.

Social technologies chosen in accordance with the purpose will not only provide the society members with a decent standard of living, expand the possibilities of full use of social services, but also create a basis for the establishment of social justice norms in the society.

Any factor that erodes the characteristics of the social sphere and undermines its stability is considered a socially destructive process. Destructive processes in the social sphere may be associated with:

a) factors that erode national identity; It is well known to us that there are characteristics that make a nation exist as a specific ethnic unit. The weakening or loss of these characteristics ultimately causes the nation to go down in history or to be absorbed into the composition of other nations. Therefore, it is necessary to note and prevent any factor that weakens national identity as the most dangerous destructive process;

b) factors leading to the crisis of the family institution; family has existed as the main social institution of society throughout the history of mankind. One of the

central criteria of social development is related to the stability of the family institution and its well-being. Any destructive process that destroys the content and composition of the traditional family, impairs the functions and relationships of family members, ultimately causes the crisis of the entire society;

c) factors that disrupt the balance between the interests of social groups and classes; social cohesion requires ensuring harmony of needs and interests of different groups and classes; a breach in such harmony creates social anarchy, tyranny, a system based on the dictatorship of a particular group or class;

g) factors that undermine the potential of the educational system; "As the sages of the East said," the head of state said, "The greatest wealth is intelligence and knowledge, the greatest inheritance is good education, and the greatest poverty is ignorance!" Therefore, any factor that serves to reduce the potential of the education system should be evaluated as a factor that weakens the value of intelligence and knowledge, and causes poverty;

d) factors that weaken the capacity of the healthcare system; population health and life expectancy are one of the important sources of social development. The health care system serves to ensure the stability of this factor. Any negative change in the system not only endangers the health of the population and shortens life expectancy, but also prevents the implementation of any significant social development program;

e) factors that worsen the social security of citizens; in a democratic society, a whole set of organizations capable of providing assistance to the elderly, citizens in need of social assistance, lonely people, temporarily unemployed for various reasons should operate. The factors that hinder the activities of these organizations cause the erosion of the norms and principles of social justice, extinguish people's confidence in the future;

j) factors reducing the effectiveness of cultural institutions; the activity and function of these institutions must be proportional to the moral needs and interests of the population; the violation of this balance causes the spiritual needs of the members of society to be unsatisfied, as a result, the formation of the spiritual image of people slows down;

z) factors that lower the standard of living of citizens; standard of living is an important factor shaping the attitude of people to the social system; its decrease causes citizens' dissatisfaction with the social reality, threatens the stability of the society.

So, social destruction is manifested in various factors aimed at eroding the specific characteristics of the social sphere of the society and disrupting its stability. Its main manifestations are eroding national identity, leading to the crisis of the family institution, disrupting the balance between the interests of social groups and classes, eroding the potential of education, health care, and social security systems, reducing the effectiveness of the activities of cultural institutions, reducing the standard of living of citizens. is related to factors that reduce. In order to ensure the stable social development of the society, it is necessary to think carefully about the ways to eliminate these destructive situations.

References

- 1) Spirkin A.G. Philosophy.- M.: Gardariki, 2006.- P.518.
- 2) Mirziyoev Sh.M. Address of the President of the Republic of Uzbekistan to the Oliy Majlis.// Raising the standard and quality of life of our people to a new level is our most important task. J.4.- T.: Uzbekistan, 2020.- B.11.